

REVUE INTERCONTINENTALE

VOL. 2 N° 4 JUIN 2026

ISBN: 9782493659071

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE INTERCONTINENTALE

VOL. 2 N° 4 JUIN 2026

VOL. 2 N° 4 JUIN 2026

Coordonnée par **AMINA GORON,**
UNIVERSITE DE MAROUA, CAMEROUN

Tome I:
Lettres, Langues, Arts & Education

ISBN: 9782493659071

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ,
22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue INTERCONTINENTALE _ JUIN 2026

Revue INTERCONTINENTALE

Vol 2 N° 4 JUIN 2026

ISBN : 9782493659071

EFUA EDITIONS

**(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue INTERCONTINENTALE

TOME 1: Lettres, Langues, Arts & Education.

MAISON D'ÉDITION

La revue *Intercontinentale* édite ses Volumes
chez les

Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de
Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHÉANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : Mars 2026

Soumission des textes : 30 Avril 2026

Retour des corrigés : 30 Mai 2026

Parution : Juin 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: padlafrique.acarefdella@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Casimir AGBETIAFA

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

- Abraham WEGA SIMEU, Université de Bamenda, Cameroun
- Laurain Lauras ASSIPOLO, Université de Douala, Cameroun
- Bénédictine Léonie TIÉBOU, Université de Bamenda, Cameroun
- Firmin IBOUANGAMOUSSOUNDA, Université Omar Bongo
- Vincent de Paul ALLAMBADEMEL, Université de Moundou
- MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
- Emilie ZOLA, Université de Lubumbashi
- Virginie OMPOUSSA, Université Omar Bongo
- Aline Joëlle LEMBE BEKALE, Université Omar Bongo
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Linda Joëlle BADJINA ENGOMBENGANI, CENAREST
- Pacôme TSAMOYE, GREDS/ CENAREST
- Léonilde Chancia NYINGUEMA NDONG, Université Omar Bongo
- Euloge MAKITA-IKOUAYA, Université Omar Bongo
- Olivia BINGANGA, Université Omar Bongo
- Dany Daniel BEKALE, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE,
Université Omar Bongo

-Hygin Bellarmin **ELENGA**, université Marien Nguabi de

Brazzaville

-Yvon Rock Ghislain **ALONGO**, université Marien Nguabi de
Brazzaville.

-Ida Rose **PANDI née MABIALA**, université Marien Nguabi de

Brazzaville.

-Yélian Constant **AGUESSY**, Université de Parakou- Bénin

-Norbert **AGOINON**, Université de Parakou - Bénin

-Kintossou Armand **ADJAGBO**, Université de Parakou - Bénin

- Ayouba **LAWANI**, Université de Parakou- Bénin

SOMMAIRE

TRADUCTION EXPLORATOIRE DE MOTS SIMPLES ET COMPOSÉS ESPAGNOLS PAR DES ÉTUDIANTS IVOIRIENS EN LIGNE.....10

Dohou N'guettia Adjoa Doras
Estelle_dohoudoras@gmail.com(Côte d'Ivoire)

L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE AU BURKINA FASO SOUS LE CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION (1983-1987): ENTRE DEVELOPPEMENT ET DEMOCRATISATION.....35

Lassané SAWADOGO_sawadogo1573@yahoo.com(Burkina Faso)

LES ECOLES FRANCO-ARABES PUBLIQUES ET L'ELARGISSEMENT DE L'ACCES A L'EDUCATION AU SENEGAL: ETUDE DE CAS DE LA CIRCONSCRIPTION DE MBACKE.....58

MAMADOU MBENDA FALL et Mamadou Vieux Lamine SANÉ_ afall68@live.fr (Sénégal)

COMMUNICATION INTERNE ET CLIMAT SOCIAL DANS LES GRANDES ECOLES PRIVEES EN COTE D'IVOIRE...79

N'DA Yao Jean-Claude_ ndayao12@yahoo.fr(Côte d'Ivoire)

METHODE DE PROJETS ET CONTEXTE DE CRISES : UNE
ETUDE MENE E A L'ENS DE YAOUNDE DANS LE CADRE DE
L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES.....119

Ngono Ateba Hélène Edevige_ atebahelene@gmail.com
(Cameroun)

LA COMPOSITION VERBALE EN EMPU-MPUUN.....150

Régina Patience IKEMOU_ rpikemou@gmail.com(République
du Congo)

LA NARRATOLOGIE APRES GENETTE : UNE THEORIE EN
ECLATS.....179

ZOHIN Sylvie Epouse Gohou et ADJE Tano Linda Danielle
Epouse Bah_ divineprunelleg@gmail.com et
lindadje_bah@yahoo.fr (Côte d'Ivoire)

AXIOLOGIE DU DISCOURS DE LA
« TRANSDISCIPLINARITE » DANS LA FICTION
ROMANESQUE DE KANGNI ALEM.....213

Yawovi ANANI_ananiuniv@gmail.com(Togo)

TRADUCTION EXPLORATOIRE DE MOTS SIMPLES ET COMPOSÉS ESPAGNOLS PAR DES ÉTUDIANTS IVOIRIENS EN LIGNE.

Dohou N'guettia Adjoa Doras Estelle

Université Felix Houphouet Boigny de Cocody (Abidjan)

dohoudoras@gmail.com

Résumé

Apprendre à traduire peut s'avérer complexe. Cette tâche comporte des codes, des irrégularités et des complexités qui continuent de poser problème aux apprenants. La traduction de mots simples et composés, le sujet de cette étude relève de la morphologie lexicale ou dérivationnelle. Ce domaine linguistique étudie la création ou la structure des mots dérivés ou compositionnels. Dès lors, l'analyse relève du domaine de la traduction et de l'interprétation, et plus particulièrement de la didactique, dans la mesure où l'échantillon a été prélevé dans le domaine de l'enseignement. Il s'agit ici d'une recherche dont l'objectif principal est d'explorer et de développer des connaissances. De plus, ce type de recherche privilégie généralement les outils conçus pour l'analyse qualitative. Cela est dû au fait qu'elle permet une compréhension plus approfondie et plus détaillée de phénomènes peu connus. L'outil présenté est une expérience préliminaire ; elle a une influence déterminante sur le traitement de l'échantillon et l'analyse des données. Cette méthode s'adapte aux nouvelles informations, aux ajustements et aux stratégies de recherche. Dans notre cas, la réalité virtuelle dans la traduction est mise en avant. Ainsi, l'étude favorise des idées novatrices en explorant de nouveaux domaines et des concepts évolutifs et émergents. A l'issue de cette étude exploratoire, les étudiants ne réalisent généralement pas ce type de travail en ligne. Ils rencontrent des difficultés linguistiques (vocabulaire, expressions idiomatiques, syntaxe), culturelles (alimentation, relations sociales, temps, espace), pragmatiques (fonction, intention, tâche de traduction, lecteur) et de stress (contrôle de leurs émotions).

Mots clés : Mots simples, mots composés, traduction, travail en ligne.

Summary

Learning to translate can be complex. This task involves codes, irregularities, and complexities that continue to pose challenges for learners. The translation of simple and compound words is the subject of this study, which falls under the umbrella of lexical or derivational morphology. This linguistic field studies the creation or structure of derived or compositional words. Therefore, the analysis falls within the domain of translation and interpretation, and more specifically, didactics, since the sample was taken from the teaching field. This is a research whose primary objective is to explore and develop knowledge. Furthermore, this type of research generally favors tools designed for qualitative analysis. This is because it allows for a deeper and more detailed understanding of little-known phenomena. The tool presented is a preliminary experiment; it has a decisive influence on sample processing and data analysis. This method adapts to new information, adjustments, and research strategies. In our case, virtual reality is emphasized in translation. Thus, the study fosters innovative ideas by exploring new fields and evolving and emerging concepts. At the end of this exploratory study, students generally do not complete this type of work online. They encounter difficulties with language (vocabulary, idiomatic expressions, syntax), culture (nutrition, social relations, time, space), pragmatics (function, intention, translation task, reader), and stress (control of their emotions).

Keywords: *Single words, compound words, translation, online work.*

Introduction

La traduction est la ressource qui permet l'échange de connaissances entre différentes cultures. De fait, elle peut se définir comme étant une activité humaine universelle, nécessaire à travers les âges en raison des contacts entre différentes communautés linguistiques. C'est également un domaine qui revêt une importance capitale dans la mesure où il aide à percevoir ou à comprendre les messages

d'une langue A vers une langue B. Cependant, la traduction est confrontée à de nombreuses difficultés qui peuvent compromettre le texte original. C'est pourquoi Karla Déjean Le Féal (1993) affirme dans l'un de ses travaux: « *La traduction est un texte dans une langue X, de style équivalent et d'une qualité rédactionnelle au moins égale à celle du texte original et destiné à transmettre le même message à la même catégorie de lecteurs et dans le même but que celui du texte original* ».

Traduire est par conséquent une tâche qui exige un esprit de fidélité, prenant en compte les aspects essentiels à sa réalisation. Les différents aspects essentiels requis par ce processus complexe de traduction comprennent les aspects linguistiques, socioculturels, sémantiques et textuels, afin de parvenir à une traduction fidèle au contenu et aux idées exprimées par l'auteur dans le texte original. Cette activité peut en effet s'avérer complexe pour les apprenants, dus à ses codes, irrégularités et complexités qui continuent de représenter un défi pour les étudiants. Dans l'exercice de la traduction, il est aussi nécessaire de prendre en compte le système alphabétique des langues de départ et d'arrivée. Dans le cas de cette étude, il s'agit de l'espagnol et du français. Deux langues qui transcrivent principalement les sons de la langue (phonèmes) en graphèmes, comme l'a souligné Sprenger-Charolles (2008). Dès lors, les deux systèmes fonctionnent plus ou moins de la même façon. C'est un aspect à ne pas négliger puisque ce travail met en exergue la traduction de mots simples et composés de l'espagnol au français. Considérant ce fait, le sujet de cette étude s'inscrit dans le domaine de la morphologie lexicale ou dérivationnelle et de la traduction.

L'objectif général, est d'observer et de comprendre le mode (processus) de traduction utilisé par les étudiants pour traduire un texte. Pour atteindre cet objectif, des approches qualitatives sont combinées à partir d'un texte littéraire. L'objectif spécifique est donc d'étudier la capacité des étudiants à traduire en ligne dans le temps qui leur était imparti sans l'usage du dictionnaire. Pour mener à bien cette étude, les questions suivantes sont posées : Quels sont les problèmes les plus courants rencontrés lors de la traduction en ligne de mots simples et composés de l'espagnol vers le français ?

Quelles techniques peuvent être utilisées pour résoudre ces problèmes ?

Dans les lignes suivantes, seront exposées la définition des concepts clés, les théories sur lesquelles reposent l'étude, la procédure et l'analyse des données collectées. Puis nous tenterons de répondre aux différents problèmes posés.

1. Définition des concepts

1.1 Morphologie lexicale ou dérivationnelle

En morphologie, on utilise le mot « morpho », qui signifie forme. De même, la morphologie lexicale ou dérivationnelle est comprise comme l'étude du lexique et reconnaît deux processus : la dérivation et la composition. Les mots dérivés sont constitués d'un lexème et d'affixes. Les affixes sont des éléments ajoutés au lexème qui ont une fonction grammaticale ou sémantique et fournissent divers types d'informations. Ils sont classés en préfixes et suffixes. On parle parfois d'interfixes, mais ils sont actuellement considérés comme un type de suffixe. La

dérivation permet ainsi la création de nouveaux mots à partir des processus de préfixation et de suffixation.

La composition, quant à elle, est le processus morphologique par lequel deux mots ou plus forment un mot composé. Ces mots se caractérisent par leur composition à partir de deux lexèmes. Par exemple : **saca-corchos**, **quita-sol**. De cette façon, nous avons des mots composés (formés de deux lexèmes), des mots dérivés (formés d'un lexème plus un affixe) et des mots parasynthétiques, qui sont ceux qui ont subi des processus de composition et de dérivation (**cuentacorrentista**, **quinceaño**), Soledad Salazar (2019).

En fait, la morphologie lexicale étudie les mécanismes utilisés pour former et construire de nouveaux mots à partir d'éléments présents dans la langue : combinaisons de lexèmes et de morphèmes, syllabes, lettres ou abréviations. Elle traite également de tout ce qui touche à la structure interne des mots. En ce sens, la morphologie analyse les règles morphologiques qui déterminent la manière dont les éléments peuvent être combinés pour former des mots.

1.2 Mots simples et mots composés

Les mots sont la plus petite unité du langage et sont constitués de lexèmes et de morphèmes. Le lexème, ou racine, est la partie invariable du mot et contient son sens. Le morphème, quant à lui, est l'élément variable du mot et s'unit au lexème pour former de nouveaux mots. En effet, on appelle mots simples ceux qui ne comportent qu'un seul lexème et un morphème flexionnel dans leur structure. Par exemple, les mots « calle », « cabeza », « pie », « mano ». Les mots composés, quant à eux, sont formés par l'union de deux ou plusieurs lexèmes, c'est-à-dire de deux ou plusieurs

mots simples. L'union de ces composés se produit de différentes manières. Premièrement, il existe un groupe de composés formés par fusion directe de lexèmes, comme avec **abrebotellas, el rascacielos, puntapié, baloncesto**. Puis, les composés qui sont unis par une préposition tels que : **luna de miel, mesa de comedor** et pour finir le groupe de composé qui s'unie par un trait d'union : **viviendas-puentes, calidad-precio**.

2. Cadre théorique et méthodologique

2.1. La théorie de *skopos*

La théorie du *skopos* postule que chaque texte a un objectif et un public spécifique, tout comme une traduction qui intègre ces mêmes caractéristiques. La traduction vise toujours à produire un texte de destination, dans un contexte spécifique, une culture précise et pour un auditoire particulier. De fait, l'objectif du texte original est moins significatif que celui du texte final dans la mesure où il a pour mission de révéler, de faire parler le texte original. Ce qui contraste avec les théories qui privilégient l'équivalence. Le document source renferme donc un ensemble de données que le traducteur convertit en un ensemble de données dans la langue cible. Dès lors, Paul Kussmaul indique que « l'approche fonctionnaliste est très similaire à la théorie du *skopos*. La fonction d'une traduction repose sur les savoirs, les attentes, les valeurs et les traditions du public visé, tous des éléments affectés par le contexte du lecteur et par sa culture. En fonction de ces éléments, le traducteur doit être en mesure d'ajuster la fonction d'un extrait ou de

l'intégralité du texte source, selon qu'elle peut demeurer inchangée.

La théorie du skopos stipule que le texte dans la langue cible doit notamment :
constituer un tout harmonieux, être en accord avec le texte dans la langue originale, être évalué selon son skopos.

2.1.2. Les 4 bases du système Spokos

Dans le système de traduction de Spokos, il établit certains principes sur les lesquels repose une traduction. Ces principes permettent de mieux percevoir le résultat final d'un texte traduit. Par conséquent, cette théorie a marqué une rupture majeure dans la traduction en introduisant plusieurs principes fondamentaux :

- **La règle du Skopos** : Un texte doit être rendu de sorte à s'adapter à la situation et au public visé, en fonction de l'objectif souhaité. Le texte visé est perçu comme une nouvelle "source d'information" dans la culture d'accueil.
- **La primauté du but sur l'origine** : Le texte original n'est plus le souverain incontesté. Si les objectifs le nécessitent, le traducteur a la possibilité de changer, supprimer ou réorganiser le contenu afin de garantir que le texte répond à ses nouvelles audiences.
- **La cohérence intra-textuelle** : Le texte traduit doit être logique en soi et avoir du sens pour le destinataire, en tenant compte de sa culture et de son contexte.

- **La cohérence inter-textuelle** : Il doit exister un lien (une cohérence) entre le texte original et le texte traduit, mais ce principe est soumis au respect de l'objectif principal (le Skopos).

L'application de ces règles permet au traducteur de mieux structurer et organiser son travail avec perspicacité et efficacité.

2.2. Conception de l'enquête

La collecte et l'analyse des données de ce travail sont basées sur la méthode de Gregorio Cano (2014), conçus pour le projet d'étude sur le développement des compétences stratégiques, ainsi que de données qualitatives (approche mixte). Par ailleurs, une description précise et concise des fondements méthodologiques de la recherche menée est faite de la manière suivante : la conception, les phases, les stratégies de collecte de données utilisées, les sujets de l'étude et le processus entourant l'étude empirique, ainsi que les lignes directrices suivies pour l'analyse des données présentées. Les données qualitatives et leurs analyses font l'objet d'une réflexion constante visant à trouver la méthode la plus appropriée pour garantir des résultats objectifs et représentatifs de la réalité étudiée. L'analyse de la compréhension des étudiants lors de la traduction, qui constitue l'étude, a été réalisée au moyen d'une étude de cas. Cette méthode permet une analyse approfondie des cas, avec approche éminemment qualitative qui vise à comprendre le processus par lequel certains phénomènes se produisent lors de l'activité de traduction, comme l'affirment Martinez et Rialp (2005) p.100.

Concernant la conception utilisée, il s'agit d'un texte littéraire espagnol devant être traduit en français. C'est une adaptation d'un texte tiré de l'œuvre *Cien años de soledad* p.3 de Gabriel Garcia Marquez (1967). La tâche portera sur le développement de compétences stratégiques et, plus précisément, sur la capacité des étudiants à traduire le texte dans son contexte.

Il convient de noter que l'une des principales raisons ayant motivé le choix du travail en ligne était que de nos jours nous assistons au télétravail. Cette méthode pourrait en effet s'étendre au niveau de l'enseignement, pourquoi pas ? Etant donné que les nouvelles technologies sont incontournables en ce siècle présent. Nous avons donc envoyé le texte par voie électronique et, bien sûr, collecté les données également par voie électronique. Dès lors une attention particulière fut portée à la collecte et à la systématisation des données afin qu'elles soient accessibles, traitées avec plus de précaution, une idée que soutient García Fernando, (2005) p.180. Cela permet au chercheur d'expliquer brièvement les objectifs et le protocole pour compléter l'outil au début de chaque section de collecte de données et de résoudre tout problème au cours de cette phase de collecte de données.

2.2.1 Participants

Comme le souligne (Serria, 1998, p. 179), il est préférable d'appliquer les stratégies les plus couramment utilisées dans ces cas, dans la mesure où elles sont plus accessibles à l'ensemble de la population. À cette fin, le choix de l'échantillon s'est fait sur une population connue, qui partage les caractéristiques de la population étudiée. La population

désigne ici l'ensemble du groupe étudié, tandis que l'échantillon est un sous-ensemble représentatif de la population (Gregorio Cano, 2014, p. 114). Il convient de noter que notre étude n'est pas expérimentale, mais exploratoire : l'objectif principal de la recherche est l'exploration et le développement des connaissances. De plus, ce type de recherche privilégie généralement les outils conçus pour l'analyse qualitative. Ces outils permettent une compréhension plus approfondie et détaillée de phénomènes peu étudiés et peu connus. La recherche exploratoire utilise des outils tels que : les entretiens ouverts, les groupes de discussion, les revues de littérature, les études de cas, l'analyse de contenu, les expériences préliminaires, les enquêtes pilotes et la cartographie conceptuelle, Cf. Oz Galvis (2006).

Notre outil est l'expérimentation préliminaire ; elle influence considérablement la gestion de l'échantillon et l'analyse des données. Cette méthode s'adapte aux nouvelles informations, aux ajustements et aux stratégies de recherche. Dans notre cas, nous avons utilisé la réalité virtuelle en traduction. Ainsi, l'étude favorise de nouvelles idées en explorant de nouveaux domaines et des concepts en évolution et émergents. C'est également dans ce but que Silmara Losch, Carlos Alberto Rambo et Jacque de Lima Ferreira (2023) l'ont utilisée dans leur étude intitulée « Recherche sur l'approche qualitative de l'éducation ». Une fois la représentativité de l'échantillon établie, il est essentiel de comprendre que l'échantillon défini sera tiré d'une perspective non probabiliste (Fink 2003, p. 16). Avec l'étude exploratoire, nous visons principalement à explorer

le domaine de l'apprentissage de la traduction par les étudiants, à recueillir des données préliminaires et à identifier des modèles ou des idées susceptibles de permettre l'élaboration d'hypothèses. Afin de garantir un aperçu de l'échantillon et étant donné que la participation de l'ensemble de l'université n'était pas possible, nous avons planifié le choix du centre d'études avec une série de critères de Gregorio 2014 (pp. 104-105), qui peuvent être résumés comme suit :

- L'inclusion d'étudiants de divers niveaux (niveaux faibles, moyens et supérieurs)
- Le statut public de l'université
- La faisabilité de l'accès aux données lors de la planification de la phase de collecte de données de notre étude empirique.

Ainsi, les participants de l'étude sont principalement le Département d'Études Hispaniques et Lusophones (DEHL) de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Les critères d'inclusion des étudiants participants reflètent systématiquement les objectifs poursuivis. Il convient de noter que lors de la demande de participation des étudiants, ils ont été informés de l'utilisation des données (anonymes) et il leur a été demandé la signature du formulaire de consentement éclairé, qui stipulait : « J'ai été dûment informé des objectifs de ce projet de recherche et j'accepte d'y participer et d'y collaborer. » L'échantillon de l'étude est composé de dix étudiants de troisième année de licence du DEHL de l'UFHB. L'âge des étudiants variait de

20 à 24 ans. L'échantillon de recherche se compose de cinq hommes (05) et cinq femmes (05).

2.2.2 Technique de données

Le choix du texte inclus dans la tâche répond à un processus de réflexion et de recherche de l'adéquation du genre textuel de García Izquierdo (2000), essentiel à l'objectif de recherche de notre travail. Le texte inclus dans l'outil est rédigé en espagnol, une langue étrangère présente dans le système éducatif ivoirien, du collège à l'université. De même, le choix de la langue source du texte se justifie par le fait que l'espagnol est enseigné en Côte d'Ivoire. En effet, supposons que les étudiants de licence possèdent des rudiments de la langue. Nous avons également trouvé un texte présentant des problèmes que nous souhaitons résoudre lors de la traduction française. Le fait qu'il s'agisse d'une traduction de l'espagnol vers le français pourrait entraîner une plus grande difficulté à exprimer les différents aspects du texte. Cependant, la compréhension du texte sera moins difficile, car il s'agit d'un texte de niveau B1, tout en espérant également minimiser les difficultés potentielles liées à la première langue des participants à l'étude (le français), raison pour laquelle Kelly (2005), p. 139-140 atteste que ces aspects ne peuvent être ignorés. En résumé, la tâche consiste à traduire un texte adapté. Il s'agit d'une combinaison d'un texte tiré de *cien años de soledad* de Gabriel García Márquez (1967), p.3 et d'un exercice sur des mots simples tirés de la plateforme "paginadelespanol.com".

2.2.3 Texte à traduire

Era un día por la mañana, me levanté de mi cama **cabizbajo** por el sueño, me dirija al baño, miré mi cara y me di cuenta de que tenía orejas, tome mi baño y reviso mi celular. **Enhorabuena**, hoy es el **cumpleaños** de mi amiga. Corrí a mi **guardarropa**, me **puso** el primero que encontré. Alguien debería bajarle los **humos** a Carlos, es tan soberbio. Le pusieron las **esposas** y se lo llevó a la policía. Sara está determinada a hacer el **bien**, mi **esposa** se llama Carmen y llevamos cinco años casados. Dejó de fumar porque llevaba en sus **senos** a su primero hijo, entre sus **bienes** se encuentran dos casas en el centro de la ciudad. Entrando el señor me dio la bienvenida, el susodicho. Los **restos** mortales de mi padre se encuentran en su ciudad natal. Hace todo con tanto **celo** que todo le sale bien y en cuestión de minutos le casa se llenó de **humo** a causa del incendio. Isabel está siempre contando **historias** graciosas y es una persona de honor, siempre cumple su palabra. Ha sido condecorado con todos los honores. La **historia** siempre la escriben los vencedores, los soldados tienen el **deber** de luchar por la patria. En aquel descampado hay un chico malhumorado que nunca tiene tiempo para hacer sus **deberes** del colegio. Necesito comprar **polvo** para completar mi maquillaje. Había unos **salvavidas** en el barco para personas en caso de problema. Los **sacacorchos** se venden en los mercados, pero algunas personas no lo necesitan.

3. Phase pratique de l'étude exploratoire

3.1 Procédure d'enquête

Les cours de traduction du département DEHL se déroulent sous deux formes : cours magistraux et travaux pratiques. Les étudiants suivent des cours de traduction depuis leur première année de licence. L'outil a été administré pendant leur année universitaire. Le texte à traduire leur a été envoyé par courriel, puis traduit et envoyé électroniquement. Il leur a également été demandé de ne pas utiliser Internet pour la traduction. Les dix étudiants se sont connectés simultanément, chacun face à son ordinateur pour effectuer le travail de traduction le 22 avril 2021. L'activité commença à 10 h au sein de l'université à la salle 2C, puis prit fin à 11h30. Le travail s'est fait sous le regard du Dr. Mimi Laphin.

3.2 Collecte de données

Après une heure et trente minutes (1h30) de travail, les étudiants mirent fin à l'épreuve, firent l'enregistrement et l'envoi par courriel comme ils l'avaient reçu. Les textes traduits ont été reçus les uns après les autres sans aucune difficulté. A la suite de cela, les étudiants ont continué leurs programmes journaliers.

3.3 Analyse des données

L'analyse s'inscrit dans le domaine de la traduction et de l'interprétation, et plus spécifiquement dans la didactique, dans la mesure où l'échantillon a été prélevé dans le domaine de l'enseignement.

Comme mentionné précédemment, nos données de recherche étaient sous format électronique. Après avoir

reçu tous les textes traduits en français, l'analyse des mots simples et composés à traduire dans leur contexte a été fait en identifiant les types d'erreurs relevées dans ces textes. Par ailleurs, les facteurs contextuels et sémantiques des mots ont été pris en compte, puisque l'analyse concerne la traduction des mots simples (*celo, retos, humo, puso, humos, esposa, senos, bien, bienes, historia, historias, polvo, deber, deberes, honor y honores*) et des items composés (*cabizbajo, enhorabuena, cumpleaños, guardarropa, sacacorchos*) dans leur contexte phraséologique.

En effet, les résultats de notre recherche descriptive et qualitative apportent un éclairage et un sens à une question fondamentale. Par conséquent, la non-unicité des concepts présentés ici n'est pas sans controverse, et nous tenons à souligner que le sens de notre recherche reflète des tendances et des perceptions applicables à une autre enquête expérimentale (Sierra, 1998, p. 179) :

Problème d'électricité

Problèmes linguistiques (vocabulaire, expressions idiomatiques, syntaxe)

Problèmes culturels (alimentation, relations sociales, temps, espace)

Problèmes pragmatiques (fonction, intention, tâche de traduction, lecteur)

Problème de stress (contrôle des émotions)

- Critères de qualité de l'enquête : notre outil comprend des critères de qualité qui abordent deux aspects fondamentaux : la fiabilité (Buendía et Colás, 1998, p. 240) et la validité (Sierra, 1998, p. 322). Lors de son

développement, nous avons suivi une série d'étapes pour garantir sa fiabilité.

- Test pilote sur un échantillon d'étudiants présentant des caractéristiques similaires.
- Collecte de données au cours de la même période pour tous les étudiants et avec les mêmes informations. Un protocole a été élaboré et lu lors de l'administration afin de garantir la cohérence des informations mises à disposition des étudiants.

3.3.1 Résultats / Types d'erreurs / Interférence ou interlangue

Les données de l'étude de traduction en ligne de mots simples et composés réalisée par des étudiants ivoiriens laissent entrevoir certains points. Compte tenu de l'ampleur de cette étude de cas intensive, le profil de l'échantillon a été défini au préalable. Après analyse des données, il ressort que les étudiants ont commis les types d'erreurs suivants :

- **Omissions** : L'omission d'un mot, d'une expression ou d'un paragraphe génère de la méfiance et fait perdre à la traduction toute sa qualité, la rendant infidèle au texte original. Une erreur d'inattention peut être très coûteuse. Ceci est mis en évidence à la L9 du texte traduit par un étudiant à la page 12, ce qui peut également s'expliquer par l'accentuation.
- **Interférence** : Après avoir détecté que les erreurs étaient des indicateurs des étapes par lesquelles l'apprenant parcourt le chemin vers la maîtrise de la langue cible, nous passons au concept d'« interférence », en tant que système spécifique à

chaque étape. La connaissance de l'interférence possède une méthodologie privilégiée pour l'analyse des erreurs, mais ce « système approximatif » peut contenir des structures différentes de celles de la langue cible, les formes erronées : Nous en avons pour preuve le mot '**puso**' qui fut traduit par **poussé** à L3 du texte traduit p.12.

Cependant, de nombreuses structures correctes sont également produites conformément aux normes de la nouvelle langue ; précisément, les progrès qui impliquent un risque accru dans la production entraînent, d'un point de vue quantitatif, une augmentation des erreurs, ce qui ne signifie pas une régression, mais un progrès Fernández (198) p.27-5.

- **Traduction lexicale/littérale** : Werner Betz (1949) la définit comme la « traduction exacte, membre par membre, du modèle », puisque chaque morphème du modèle est traduit par le morphème le plus proche dans la langue cible. C'est le cas du mot « **sacacorchos** », traduit par « **sac à main** » à L17, p.12.
- **Faux sens** : Il s'agit d'une grave erreur de traduction, c'est-à-dire d'un énoncé qui ne correspond pas à l'original. Cela indique que le traducteur n'a pas le niveau de langue ou l'expérience nécessaire pour effectuer la traduction. Cette erreur est appelée contradiction, et l'erreur de traduction est encore plus grave lorsqu'elle exprime une idée contraire à celle énoncée dans l'original.

C'est le cas du mot « **polvo** », traduit par « **poussière** » par l'étudiant à L15-16. Le mot est correct, mais dans le contexte, le mot « **talc** » est plus approprié.

- **Contexte ou facteurs extralinguistiques** : Pour une traduction de qualité, il est très important d'inclure des informations sur le contexte du texte original. Il s'agit d'une terminologie utilisée pour décrire certains concepts propre au secteur et les caractéristiques culturelles du pays où la traduction sera effectuée, comme le mot « **salvavidas** ». Ce mot a deux significations : d'une part, il désigne l'objet utilisé pour maintenir à flot les naufragés ou ceux qui ne savent pas nager, et d'autre part, il désigne les personnes qui veillent à la sécurité des baigneurs sur les plages ou dans les piscines, Cf. Dohou (2021). Les résultats obtenus montrent que les étudiants semblent expérimenter une nouvelle stratégie de développement de la traduction concernant les aspects pragmatiques du processus. Comme on peut le constater, les étudiants rencontrent davantage de problèmes pragmatiques et, pour l'instant, ne sont pas habitués à traduire des textes en ligne ou à faire du télétravail pour des évaluations.

4. Discussion

Dix étudiants de troisième année de licence de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, âgés de 20 à 24 ans, du département d'espagnol on fait l'objet

d'une étude exploratoire. L'échantillon comprenait cinq hommes et cinq femmes. L'étude de cas a permis de conclure à l'existence de points communs et de différences dans la traduction de textes par les étudiants. D'une part, la plupart des étudiants éprouvent des difficultés à traduire des mots dans leur contexte en raison de problèmes liés au domaine linguistique. Ils ont notamment des difficultés à traduire certains mots, expressions idiomatiques, etc. D'autre part, ils souffrent d'un manque de vocabulaire, conséquence ils omettent des mots. De même, les données obtenues permettent de déterminer, quelle est leur niveau connaissance de la langue étrangère (dans le cas de l'espagnol). Cependant, les données extraites de cette enquête auprès des étudiants amènent à des conclusions logiques : le développement de l'apprentissage de la traduction chez un étudiant dépend de caractéristiques individuelles et communes. Par conséquent, les principaux problèmes rencontrés par les étudiants lors de la traduction de mots simples et composés en ligne sont :

- d'ordre linguistique et culturel : cette catégorie englobe les problèmes liés à des questions thématiques, des concepts spécialisés et des concepts encyclopédiques. La non maîtrise de ces aspects font vaciller le sens original texte traduit. Il est à cet effet, logique de se préparer en amont en les intégrant dans les exercices.

- d'ordre pragmatique : c'est un problème découlant du travail de traduction, des caractéristiques du destinataire du texte, du contexte dans lequel la traduction est réalisée, ainsi que de la fonction et de l'intention du texte. De plus, aucun modèle n'est reconnu pour guider le développement de la capacité à identifier et à décrire les

problèmes. Bien qu'il n'existe pas de différences substantielles dans la capacité à reconnaître un type de problème spécifique, les exemples présentés dans cette recherche montrent clairement que la principale différence réside dans la manière dont le texte est traduit. Autrement dit, la traduction en ligne (le télétravail) revêt un caractère innovant dans la mesure où elle n'est pas très utilisée voire inexistante dans la pratique des évaluations au DEHL à l'université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan.

Pour réussir à faire une bonne traduction, il est nécessaire de mieux comprendre les facteurs impliqués dans le processus de traduction en fonction du texte à traduire et des moyens utilisés. Dans cette étude, un texte littéraire a fait l'objet d'une traduction de l'espagnol au français. La traduction des mots simples et composés du texte requiert une bonne connaissance du fonctionnement de ces items. Les questions que l'on pourrait se poser pour la traduction des mots composés peuvent être : quelle est la nature de chaque item des composés ? La nature des items peut-elle changer dans la langue d'arriver ? Comment traduit-on les composés ?

Concernant le moyen utilisé dans ce cas est l'outil informatique. Il faut dire qu'avec ce type d'appareil, il faudra s'assurer de la qualité de l'électricité. En effet, l'université devrait disposer d'un système de groupe électrogène qui s'enclenche automatiquement dès qu'il y a une coupure d'électricité générale. Il faut donc anticiper en exploitant également les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire. De plus, l'ordinateur est un outil de travail indispensable en ce siècle. Son utilisation pour des éventuelles évaluations nécessite une vérification de la

performance de l'appareil pour ne pas avoir de mauvaise surprise au cours du travail.

Conclusion

En somme, il ressort de cette étude que l'exercice de la traduction n'est pas chose aisée pour les apprenants. Surtout, lorsqu'ils doivent le faire en ligne, dans la mesure où ils ne sont pas très habitués à cette méthode de travail. Pour remédier aux difficultés rencontrées, il serait intéressant que lors des cours de traduction dans les universités ivoiriennes, des traductions régulières soient réalisées en tenant compte des aspects linguistiques, pragmatiques et culturels. Et vu qu'il s'agit ici d'un travail qui s'effectue en ligne, les universités devraient penser à un dispositif bien établi dans les départements de langue pour cette fin.

Cela pourrait également offrir aux étudiants l'occasion de se familiariser aux langues et surtout à l'exercice de la traduction. L'un des résultats les plus enrichissants de ce type d'étude réside dans le grand nombre d'idées qui ont émergé au cours et à la suite de la recherche. Cette expérience a permis d'identifier des pistes d'amélioration pour une future étude sur la traduction de mots idiomatiques espagnols par des étudiants ivoiriens présentant des caractéristiques similaires, afin de corriger certains points faibles ou ceux qui n'ont pu être abordés dans la présente étude.

5. Texte original

Era un día de invierno por la mañana, me levanté de mi cama **cabizbajo** por el sueño, me dirija al baño, mire mi cara y me di cuenta de que tenía ojeras, tome y baño y reviso mi celular. **Enhorabuena**, hoy es el **cumpleaños** de mi amiga. Corrí a mi **guardarropa**, me puso el primero que encontré y fui en motocicleta a casa de ella. En medio de camino me di cuenta de que ni llevaba un regalo, decidí entrar en una tienda muy pequeña. Entrando el señor me dio la bienvenida, el susodicho..., había unos **salvavidas** en el barco para personas en caso de problemas. los **sacacorchos** se venden en los mercados pero algunas personas no lo necesitan.

Sacado de Cien años de soledad, GABRIEL GARCIA MARQUEZ (1967), p.3

- **Texte tiré de la Paginadelespanol.com, 15/04/21, 17h45**

Hace todo con tanto **celo** que todo le sale bien
Los **restos** mortales de mi padre se encuentran en su ciudad natal

En cuestión de minutos le casa se llenó de **humo** a causa del incendio

Alguien debería bajarle los **humos** a Carlos, es tan soberbio.
Le pusieron las **esposas** y se lo llevó a la policía.

Mi **esposa** se llama Carmen y llevamos cinco años casados
Dejó de fumar porque llevaba en sus **senos** a su primero hijo
Sara está determinada a hacer el **bien**

Entre sus **bienes** se encuentran dos casas en el centro de la ciudad

La historia siempre la escriben los vencedores

Isabel está siempre contando **historias** graciosas
Los soldados tienen el **deber** de luchar por la patria
Nunca tiene tiempo para hacer sus **deberes** del colegio
Es una persona de **honor**, siempre cumple su palabra
Ha sido condecorado con todos los **honores**
Necesito comprar **polvo** para completar mi maquillaje

6. Texte traduit par un étudiant (prototype)

C'était un jour dans la matinée, je me levai de mon lit accablé par le sommeil, je me dirigeai dans la salle de bain, je me rendis compte que j'avais des oreillers, je pris mon bain et révisai mon cellulaire. Félicitations aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon amie. Je courus à ma garde-robe, je poussé le premier vêtement que je rencontrai. Quelqu'un devrait fait descendre les fumées à Carlos, il est si submergé. On le mit les menottes et on l'emmena à la police. Sara est déterminée à faire le bien, mon épouse s'appelle Carmen et cela fait cinq ans que nous sommes mariés. Il cessa de fumer parce que cela emmenait dans son sein à su premier fils, parmi ses biens se trouvent deux maisons au centre de la ville. En entrant, le monsieur me souhaita la bienvenue, le . Les restes mortels de mon père se trouvent dans sa ville natale. Il fait tout avec tant de zèle que tout lui réussit et en un rien de temps la maison se remplit de fumée à cause de l'incendie. Isabel est toujours en train de raconter des histoires amusantes et c'est une personne d'honneur, toujours respectant sa parole. Cela a été décoré avec tous les honneurs. L'histoire les vainqueurs l'écrivent toujours, les soldats ont le devoir de lutter pour la patrie. Dans pareille situation, il y a un garçon de mauvaise humeur

qui jamais a le temps de faire ses devoirs de l'école. J'ai besoin d'acheter de la poussière pour compléter mon maquillage. J'avais quelques sauvetages dans le bateau pour des personnes en cas de problème. Les sacs à main se vendent dans les marchés, mais certaines personnes n'en ont pas besoin.

Reférences bibliographiques

ALEXOPOULOU Angélica 2010, « Errores intralinguales e interlinguales en la interlingua escrita de aprendientes griegos de ELE », CD -ROM, ISBN 978-84-8489-539-8, Vol. 2, julio, p. 3-15.

BENOTEZ Salvador Gregorio y KOFFI Hervé Konan, 2010, « la situación actual del español en Costa de Marfil: contexto específicos para la enseñanza de ELE, monográficos marco ELE », ISSN1885-2211, № 11, mayo 2010, p. 238-252.

CANO Ana Gregorio 2017, « Problema de traducción, detección y descripción: un estudio longitudinal en la formación de traductores », RIDU, ISSN-e 2223-2516, Vol. 11, № 2, p. 25-49.

CERRADA María del Pilar Saiz 2004, « El problema de la traducción. La correspondencia epistolar ante estos problemas », Boletín de la Academia Peruana de la Lengua (BAPL), ISSN-e270862644, № 76, p. 73-107.

COSTA Picazo, Rolando 1989. *Los problemas de la traducción*, letras 8, Alicante, p33.

FERRIZ Carmen y CARLES Sans Climent 2010, « una propuesta de intervención didáctica en la enseñanza de la traducción del portugués al español con finalidad: análisis de

errores de traducción, monográficos marco ELE », ISSN1885-2211, № 11, p. 20-37.

GARCIA Ferrando M., ALVIRA Francisco, LUIS Enrique y MODESTO Escobar 2015, « el análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de la investigación », REIS, ISSN 0210-5233, № 154, abril-junio p. 165-179.

HURTADO Albir, A 2011 *Traducción y traductología: introducción a la traductología*, Ediciones Catedra, Madrid, p.300.

KUSSMAUL 1995, *Training The Translator*, John Benjamins Publishing Co.

MANCHON Ruiz, R. 2001, « un acercamiento psicolingüístico al fenómeno de la transferencia en el aprendizaje y uso de segundas lengua », ELUA, ISSN-e 2171-6692 № Extra 1, p.39-72

MARQUEZ Gabriel Garcia 1967, *Cien años de soledad*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, p.437.

NORD Christiane 1997, *Translating as a Purposeful Activity*, St. Jerome Publishing, Paul

ORTEGA PAREDES Laura 2015, « Principal problema de traducción en el doblaje italiano-español, revista de facultad de traducción e interpretación », ISSN103698, № 8, junio 2015, p. 28-39.

PAGINAdespanol.com, 15/04/21, 17h45

PRUNĈ, Erich 2012:: *Entwicklungslinien der Translationswissenschaft*, Leipzig, Frank & Timme.

REISS Katharina et HANS J. Vermeer, 1984 *Grundlegung einer allgemeinen Translations theorie* (Fondements d'une théorie générale de la traduction)

L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE AU BURKINA FASO SOUS LE CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION (1983-1987) : ENTRE DEVELOPPEMENT ET DEMOCRATISATION.

Lassané SAWADOGO

*Doctorant en Histoire politique et représentations sociales
SYPERC/ED-LESHCO-Université Joseph Ki-Zerbo-Burkina Faso
(+226) 76714198
sawadogo1573@yahoo.com*

Résumé

Le régime révolutionnaire, dès son arrivée au pouvoir, engage une politique éducative visant à démocratiser l'école et à développer les structures scolaires. Cette détermination du CNR en matière de scolarisation se réalise dans le cadre du développement des ressources humaines, à travers le Programme Populaire de Développement (PPD) et le Plan Quinquennal de Développement Populaire (PQDP).

Dans l'enseignement secondaire, les initiatives visent essentiellement le développement quantitatif et la démocratisation. Dès 1983, il ambitionnait, à travers le PPD, de doter chaque chef-lieu de département d'un collège d'enseignement général et chaque province d'un lycée. Aussi le CNR avait-il développé d'autres initiatives afin d'accroître l'offre éducative au secondaire. Il s'agit notamment de la transformation des dortoirs des internats en salles de classe à partir de 1985. À cela s'ajoute la transformation du PMK en un établissement civil. En effet, dans le souci de promouvoir une « école révolutionnaire, démocratique et populaire », les autorités décident de la fermeture du PMK et de l'ouverture d'un établissement civil d'enseignement secondaire.

Ainsi, entre 1983 et 1987, le nombre de lycées et de collèges publics et privés passa de soixante-dix-neuf (79) à cent vingt-cinq (125).

Pour réaliser ce travail, nous nous sommes appuyé sur des travaux scientifiques tels que des mémoires, les thèses, les rapports, les articles et surtout les archives et les sources orales.

Mots-clés : **enseignement-éducation-révolution** **populaire-**
développement

Abstract

The revolutionary regime, as soon as it came to power, initiated an educational policy aimed at democratizing school and developing school structures. This determination of the CNR in terms of schooling is carried out within the framework of the development of human resources, through the Popular Development Program (PPD) and the Five-Year Popular Development Plan (PQDP).

In secondary education, initiatives essentially aim at quantitative development and democratization. From 1983, he aimed, through the PPD, to provide each departmental capital with a general education college and each province with a high school. The CNR had also developed other initiatives to increase the educational offering at secondary level. These include the transformation of boarding school dormitories into classrooms from 1985. Added to this is the transformation of the PMK into a civilian establishment. Indeed, in order to promote a "revolutionary, democratic and popular school", the authorities decided to close the PMK and open a civilian secondary education establishment.

Thus, between 1983 and 1987, the number of public and private high schools and colleges increased from seventy-nine (79) to one hundred and twenty-five (125).

To carry out this work, we relied on scientific works such as dissertations, theses, reports, articles and especially archives and oral sources.

Keywords : **teaching-education-popular revolution-development**

Introduction

Depuis l'avènement du Conseil national de la Révolution (CNR) en août 1983 en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, l'État s'est engagé dans une politique volontariste de développement (Labazée, 1985, p.88). La stratégie gouvernementale du CNR s'appuyait sur la mobilisation

populaire, d'où l'organisation d'actions locales d'information, de communication, d'émancipation économique et sociale. Dans cette stratégie politique du développement mise en œuvre à partir du 4 août 1983, des ruptures importantes sont entreprises afin d'adapter l'économie aux contraintes liées à la place qu'occupe le pays dans la division régionale du travail, aux conditions naturelles (désertification, sécheresse ou enclavement). Dans une posture anti-impérialiste et de critiques contre les politiques néocoloniales, le CNR tente de provoquer une renégociation générale des accords de coopération avec la France, en diversifiant ses relations extérieures et en proposant la réalisation indépendante de plusieurs projets d'envergure nationale (la bataille du rail, l'aménagement de la vallée du Sourou en particulier, etc.) ; il entend aussi récupérer un pouvoir de décision sur le choix des projets de développement, « domaine jusqu'alors réservé aux principaux bailleurs de fonds » (P. Labazée, 1985, p. 88). Ces transformations envisagées par le régime militaire ont touché tous les domaines de la vie du pays, notamment le système d'éducation et de formation qui, de tout point de vue, demeure non seulement le secteur de soutien à la production, mais surtout la clé de voûte de tout développement harmonieux durable. Eleuthere Kasiama Kindianga et Jean-Paul P. Mikanza Mususantambu, dans un article commun, précisent que : « *L'école constitue le lieu où se forment les valeurs indispensables pour les développements harmonieux de l'individu et d'une nation* » (2021 : 2). C'est en ayant conscience des enjeux que présente ce secteur hautement stratégique dans la vie de la nation et des défis énormes en termes d'accès, de qualité,

que de nombreuses initiatives ont été prises par les autorités du CNR. Alors, quelles ont été les politiques de développement et de démocratisation de l'enseignement secondaire au Burkina Faso sous la Révolution démocratique populaire (RDP) de 1983 à 1987 ? L'objectif de cette étude est justement d'analyser les stratégies mises en œuvre au Burkina Faso pour augmenter et diversifier l'offre scolaire au secondaire sous le régime du Capitaine Thomas Sankara de 1983 à 1987.

Pour réaliser ce travail de recherche historique, nous avons eu recours à plusieurs sources. Dans un premier temps, nous avons consulté des archives et des documents de seconde main, constitués essentiellement d'ouvrages, d'articles scientifiques, de thèses, de mémoires. Les informations obtenues à travers les documents écrits ont été complétées par des entretiens individuels effectués auprès de personnes de ressources.

La réflexion s'articule autour de deux (02) points essentiels. Le premier est consacré à la situation de l'enseignement secondaire au début de 1980. Le second point aborde les actions de développement et de démocratisation de l'enseignement secondaire sous le CNR.

1-L'éducation scolaire au Burkina Faso au début des années 1980 : état des lieux et réforme scolaire.

L'évolution politique du Burkina Faso depuis l'indépendance est fortement marquée par une instabilité politique et institutionnelle. Ce tumulte quasi permanent au sommet de l'État a impacté sérieusement et de façon négative l'élan de

développement suscité dès les premières heures de l'indépendance. Les secteurs sociaux tels que l'éducation ont pris un coup dur, surtout sous la période d'austérité budgétaire mise en œuvre à partir du 3 janvier 1966. Toutefois, durant la période « prérévolutionnaire », diverses actions avaient permis au système scolaire du pays de maintenir un certain dynamisme dans son évolution.

1-1. La situation du système éducatif burkinabè au début des années 1980

À partir de 1978, avec la mise en place des institutions de la Troisième République, de grands projets d'amélioration de la qualité et de l'efficience de l'éducation furent envisagés. Aussi, au regard du nombre sans cesse croissant des finissants de l'enseignement du premier degré, des politiques de développement des capacités d'accueil ont été entreprises. C'est dans cette optique de transformation du système éducatif hérité de la colonisation qu'a été initiée la réforme scolaire mise en œuvre à partir de 1979.

Ainsi, à l'issue d'une analyse diagnostique de l'école voltaïque, les spécialistes l'avaient déclarée improductive, trop sélective et culturellement aliénante. Le passage suivant, extrait de "*Réforme de l'Éducation-Dossier Initial*", donne plus de détails sur les problèmes diagnostiqués :

L'école voltaïque n'est pas démocratique car elle ne touche qu'une faible minorité d'enfants d'âge scolaire (13 % en 1976). Elle est improductive car elle consomme une part substantielle des ressources nationales (25% du budget ou 4% du PIB, sans compter l'aide extérieure presque aussi importante)

pour la formation de gens qui sont incapables de contribuer au développement économique et social dans la mesure où ils n'acquièrent pas d'aptitudes pratiques. Elle est enfin culturellement aliénante parce qu'elle enseigne des valeurs étrangères dans une langue étrangère et, par là, déracine les jeunes de leur environnement culturel (MENC, 1976, p. 103).

Se basant sur l'optique de développement communautaire exprimée par le Président de la République en 1974, le projet de réforme fut élaboré avec le triple objectif de démocratiser le savoir, de lier l'acte d'apprendre et celui de produire, et de revaloriser le patrimoine culturel avec l'introduction des langues nationales (MENC, 1976, p. 89). Cette réforme consacra une nouvelle structuration du système scolaire du pays qui comprenait désormais quatre (04) cycles¹. Elle entra dans sa phase expérimentale à partir de la rentrée scolaire 1979-1980, mais elle est suspendue en 1984 par les autorités du CNR qui ambitionnaient d'instaurer une « école révolutionnaire », plus démocratique, accessible à tous et adaptée aux besoins réels du pays (SGN-CDR, 1986, p.5).

Avant d'analyser cette réforme révolutionnaire "mort-née", analysons la situation de l'enseignement secondaire à la veille de l'avènement du CNR en août 1983.

¹ Ce sont : le cycle préscolaire destiné aux enfants de trois (03) à six (06) ans, le cycle d'enseignement de base d'une durée de huit (08) ans, le cycle d'enseignement de métier d'une durée de quatre (04) ans et un cycle de spécialisation et de recherche (MENC, 1976, p. 103).

1-2. La situation de l'enseignement secondaire au Burkina Faso au début de 1980.

Depuis la fin de l'austérité budgétaire et l'avènement de la Troisième République en 1978, l'enseignement secondaire reprit timidement son expansion. Cette nouvelle dynamique dans l'évolution des capacités d'accueil est due aux diverses initiatives développées par les autorités d'alors pour rompre avec la politique de restriction scolaire de la période précédente. Ces autorités de la troisième République optèrent pour une politique scolaire axée sur la démocratie et l'expansion de l'école. Un programme quinquennal visant à améliorer l'offre scolaire secondaire fut élaboré. L'un des objectifs de ce programme était d'œuvrer à faire progresser le taux de passage d'un cycle à l'autre, de 10 à 20% pour le premier et le second cycle.

En outre, un projet de construction et d'équipement de vingt-et-un (21) CEG dans les chefs-lieux des sous-préfectures et la création de neuf (09) lycées dans les chefs-lieux des départements fut conçu. Pour la réalisation de ce projet, une demande financière fut adressée au FADES (Fonds Arabe pour le développement économique et social). De l'avis de Honoré Ouédraogo, cette politique visait « à modifier le schéma de l'expansion de l'enseignement secondaire et à assurer une offre plus grande de cet enseignement en même temps que sa répartition égalitaire sur le territoire national » (H. Ouédraogo, 2010, p. 364). La durée éphémère du régime de la Troisième République n'a pas permis aux concepteurs du projet d'exécuter tout le programme prévu. Cependant, la problématique de l'amélioration de l'offre scolaire demeurait au cœur des

préoccupations des régimes qui se sont succédé au cours des années 1980.

Par ailleurs, dans le but d'accroître la capacité d'accueil de l'enseignement secondaire, d'autres mesures telles que la normalisation des établissements du tronc commun réalisés sous la période de l'austérité budgétaire furent développées. En effet, « à partir de 1979, un réaménagement de ces établissements de fortune les transforma en CEG, leur permettant ainsi d'assurer officiellement la scolarisation complète du premier cycle de l'enseignement secondaire » (H. Ouédraogo, 2010, p. 363). Outre la transformation des établissements de fortune en CEG, les anciens CEG créés au début des années 1960 sont transformés en lycées. De même, les cours normaux qui assuraient la formation des enseignants du primaire étaient transformés en établissements d'enseignement général. Face à l'incapacité des cours normaux à former des enseignants suffisants et conséquents, la création de nouvelles structures chargées de former les enseignants devant servir au primaire et dans les écoles réformées fut envisagée. Dans cette perspective, le projet envisagea la délocalisation et la réorganisation de l'enseignement normal. Ce qui donna naissance, en 1983, à l'École nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Loumbila (H. Ouédraogo, 2010, p. 363).

Toutes ces initiatives ont eu un impact sur l'offre éducative secondaire, et par conséquent, sur les effectifs. Ainsi, « l'enseignement secondaire public avait rattrapé le retard vis-à-vis de l'enseignement privé en matière d'effectif scolaire » (M. Pillon et M. P. Wayack, 2004, p. 8). Cette

relance de l'expansion de l'enseignement va se poursuivre et se renforcer à partir de 1983 avec l'avènement de la Révolution.

1-3. La réforme révolutionnaire : le projet d'une école démocratique et populaire

Dès son arrivée au pouvoir en 1983, le CNR afficha sa ferme volonté de transformation de la société voltaïque, d'où la nécessité de procéder à des réformes systémiques. Dans le domaine éducatif, la réforme en cours d'expérimentation depuis 1979 ne répondait pas aux aspirations des révolutionnaires. C'est pourquoi le CNR décida de l'arrêt de l'expérimentation de cette réforme. Le diagnostic fait ressortir, entre autres, les tares que l'école néocoloniale traînait : son coût de revient trop élevé, sa sélectivité et son aspect antidémocratique, sa nature de classe de domination et d'exploitation, son caractère aliénant et acculturant, son inadaptation au marché du travail (SGN-CDR, 1986, p. 6).

Persuadées que le changement souhaité nécessite la disponibilité « de citoyens sains, équilibrés, actifs, conscients de leurs responsabilités sociales, techniquement compétents, ayant le sens civique, le sens de la solidarité nationale et internationale, ainsi que celui de la compréhension entre les peuples », les autorités décident de la conception d'une école de type nouveau qui doit inculquer à chaque Burkinabè une idéologie et une personnalité. Ainsi,

fustigeant l'École coloniale à laquelle elle reproche « son contenu d'asservissement et d'exploitation de l'homme par l'homme conçu pour exalter la supériorité de la culture française et pour former des cadres

subalternes locaux en vue de faciliter et perpétuer l'ordre colonial », rejetant aussi l'École néocoloniale « qui a gardé pour l'essentiel les tares de l'École coloniale dont elle est l'héritière », « l'École révolutionnaire » proposa en 1984 une École nouvelle qui devait déboucher sur la transformation de l'École en un instrument au service de la Révolution. Ainsi, « les diplômés qui en sortiront devront être non au service de leurs propres intérêts et des classes exploiteuses, mais au service des masses populaires » (M. Pilon, 2004).

Elle doit offrir des chances égales à tous les citoyens et permettre à chacun de s'instruire et de s'éduquer de façon permanente. Au regard de la situation qui prévalait, elle devait s'efforcer d'enrayer toutes les entraves sociales à un égal accès de la fille à l'instruction par rapport au garçon. Populaire, cette école bannira de son enseignement l'élitisme et prônera la promotion collective (M. Pilon et M. Wayack, 2003).

Critiquant l'impérialisme et la mauvaise qualité de l'école, les nouvelles autorités de la révolution proposèrent un enseignement révolutionnaire. En effet, le 17 octobre 1986, le capitaine Thomas Sankara, président du CNR, président du Faso, lançait à Gaoua l'appel sur la qualité de l'enseignement au Burkina Faso. À cette occasion, le président révolutionnaire déclara que : « *Éduquer un enfant sous la R.D.P., c'est le former, le rendre utile à lui-même, à la société, c'est-à-dire l'aider à s'adapter, à se transformer, à s'améliorer au contact des situations nouvelles voulues ou imposées* » (T. Sankara, 1986). C'est amener le citoyen à

savoir apporter sa contribution de travailleur conscient, capable de juger et d'agir, de s'engager et de participer à la construction nationale avec le peuple.

Cette nouvelle « école révolutionnaire burkinabè », en perspective, se structurerait ainsi qu'il suit :

- le cycle préscolaire : il concerne les enfants de 3 à 6 ans et serait ouvert dans des garderies populaires et accessibles à tous, contrairement aux écoles maternelles d'autrefois réservées à la classe bourgeoise des milieux urbains.
- le cycle des métiers : d'une durée de dix ans, il concerne les jeunes de sept (07) à dix-sept (17) ans. Il est composé du niveau fondamental (05 ans), du niveau polytechnique (03 ans) et du niveau spécialisation professionnelle (02 ans)
- le cycle de la recherche et de l'innovation : il constitue la dernière étape de l'éducation formelle et accueille les jeunes sortis du cycle de spécialisation. (SGN-CDR, 1986).

Cette nouvelle structuration voulue par ce projet de réforme préconisait une refonte des degrés de l'école classique. Alors, l'enseignement secondaire disparaît au profit du cycle des métiers, au regard de l'âge des scolarisés dans ce cycle.

Dans ce projet de l'école révolutionnaire, les autorités rejetèrent l'idée de diplôme, admettant le passage automatique d'un cycle à un autre, du niveau fondamental au niveau polytechnique. Il n'y aura ni d'examens nationaux ni de diplômes de fin de cycle. Une sélection fondée sur les résultats scolaires, l'engagement révolutionnaire, le nombre

d'années passées dans le cycle précédent, les aptitudes et les aspirations du candidat devrait permettre le passage d'un cycle à un autre. Une attestation de niveau devait être délivrée à tous les sortants de l'école. Telle était la perception des concepteurs du projet de réforme de l'école démocratique et populaire.

C'est cet aspect de la réforme (la suppression des diplômes surtout) qui avait constitué l'une des causes de son rejet par les masses populaires. En effet, les syndicats, la presse, les enseignants, les parents d'élèves dans leur grande majorité avaient désapprouvé cette « école qui ne délivrerait pas de diplômes sérieux et valables, où tout le monde devait réussir » (A. Sana, p. 73). Et l'école révolutionnaire ne connut jamais de début de mise en application.

Parallèlement à ces actions de réforme globale du système éducatif burkinabè, des initiatives sont développées pour répandre l'école, notamment l'enseignement secondaire, en vue de répondre à la demande sociale de plus en plus croissante.

2- Les actions de développement et de démocratisation de l'enseignement secondaire sous le CNR

La période 1983-1987 est caractérisée par le régime du CNR dirigé par le Capitaine Thomas Sankara. Ce jeune officier, dès son arrivée au pouvoir, entreprit une politique volontariste très ambitieuse pour le pays. Dans le domaine de l'éducation, les stratégies gouvernementales visaient non seulement le développement qualitatif et quantitatif mais aussi la démocratisation de l'éducation. Ces politiques

volontaristes visant à rendre l'école démocratique, le CNR proposa une réforme de l'ensemble du système éducatif burkinabè avec pour objectif d'instaurer une école démocratique et populaire.

2.1. Les actions de démocratisation de l'enseignement secondaire au Burkina Faso de 1983 à 1987

La démocratisation de l'éducation a toujours constitué une préoccupation dans les sociétés modernes dans lesquelles on prône l'égalité de droits de tous les citoyens. Elle s'entend à partir des différentes formes d'égalité, à savoir le fait que l'accès aux différents parcours scolaires soit accessible à chacun indépendamment de variables sociodémographiques comme l'âge, le genre, l'origine sociale ou ethnique (égalité juridique), que cet accès repose exclusivement sur le mérite (égalité des chances), et enfin que tous les individus aient accès à la scolarité (égalité de situation)². La problématique de la démocratisation de l'enseignement se pose donc avant tout en termes d'accès. Cela signifie tout d'abord que l'enseignement doit être suffisamment varié pour offrir des possibilités d'épanouissement à tous les types de personnalité et d'intelligence, et qu'un enseignement ainsi conçu doit être mis autant que possible à la portée même de ceux qui habitent des zones les plus reculées.

La démocratisation de l'éducation était au cœur des préoccupations des autorités du régime de la Révolution démocratique populaire (RDP), « résolues à assurer à tous le plein et égal accès à l'éducation » (UNESCO, 1985). Elles affichaient « une volonté politique de démocratiser l'accès

² Melchior, « Démocratisation scolaire » fiche notionnelle en ligne, disponible su : <https://www.melchior.fr/notion/democratisation-scolaire> consulté le 06 juin 2024 à 14h 05

à l'éducation en s'appuyant sur la mobilisation du peuple autour des mots d'ordre révolutionnaires tels que : "un village, une école", "un département, un collège d'enseignement général", "une province, un lycée" » (F.N.D. Compaoré, M.N. Ouédraogo, 2007). L'engagement des autorités du CNR dans le processus de démocratisation de l'enseignement secondaire a permis d'atténuer les disparités spatiales de l'offre publique. En effet, si, jusqu'à la veille de la Révolution, l'évolution de l'offre dans l'enseignement secondaire concernait uniquement les grands centres urbains, les efforts faits sous le CNR pour augmenter les capacités d'accueil dans l'enseignement secondaire général public ont permis d'implanter au moins un établissement dans chaque province, et ont amélioré la répartition de l'offre (M. Pilon et M. Wayack, 2003). Pendant la période dite révolutionnaire, la participation des parents d'élèves du milieu rural (communautés de base) à la gestion des structures scolaires a connu son essor suite à l'adoption de nouveaux textes précisant le rôle des différents acteurs de l'éducation. L'Association des parents d'élèves (APE) est « une organisation démocratique regroupant tous les parents d'élèves et responsables des élèves d'un même établissement ou groupe scolaire d'enseignement public ou privé, préscolaire, primaire ou secondaire »³. L'APE permet aux parents de participer pleinement à l'éducation, l'instruction et la formation de leurs enfants, de soutenir l'effort du gouvernement dans la gestion des structures éducatives. Ce qui contribue à l'amélioration de la vie scolaire, à l'information des parents sur la vie et

³L'article 9 de l'arrêté n° 91-133/MEBAM/MESSRS/MAT/MEFP du 3 octobre 1991 portant création des associations des parents d'élèves (APE).

l'organisation des écoles et à la stimulation des élèves et des enseignants, créant ainsi des conditions de vie et de travail favorables à l'épanouissement des élèves (Maxime Compaoré, 2006, p. 2). Par ailleurs, à partir de 1986, fut institué au niveau de chaque établissement d'enseignement secondaire public, un comité populaire de gestion (CPG)⁴. Ces nouvelles structures dans les établissements scolaires visaient à :

démocratiser et à rationaliser la gestion de l'école. Leur mission essentielle était d'intéresser tous les partenaires à l'éducation à la gestion de l'établissement scolaire, de centraliser et de faire fructifier les ressources de l'établissement, de déterminer les tactiques appropriées pour une utilisation optimale des ressources mises à sa disposition (CNAB, 39V238).

Ces organes permettaient donc de démocratiser la gestion des établissements scolaires, tout en renforçant le contrôle populaire du fonctionnement des établissements et, enfin, d'améliorer leur performance. Avec l'institution de ces structures (APE et CPG), les populations étaient directement impliquées dans les prises de décisions concernant la scolarisation de leurs enfants. Ce qui permet sans doute une meilleure sensibilisation à l'importance de l'école, une augmentation des inscriptions et une réduction de certaines résistances socioculturelles à la scolarisation des filles, notamment en milieu rural.

⁴ Raabo interministériel N°IV-104/EN/DGET/DAAF du 13 novembre 1986 portant création des comités populaires de gestion.

En dépit des efforts de sensibilisation à l'endroit de la scolarisation des filles, la sous-scolarisation des filles a demeuré jusqu'à la fin des années 1980. Toutefois, depuis 1990, on observe une croissance du rapport de féminité aussi bien au premier cycle qu'au second cycle. De même, les disparités selon l'origine sociale des élèves n'ont pas connu de véritables mutations. L'amélioration des indicateurs d'accès observés à partir de la décennie 1990 n'est-elle pas liée aux actions entreprises au cours de la période révolutionnaire ?

La démocratisation scolaire tant prônée ne saura se concrétiser qu'à travers le développement et la diversification des structures chargées d'accueillir les apprenants.

2.2. Les actions de développement de l'enseignement secondaire au Burkina Faso de 1983 à 1987

Le régime révolutionnaire engagea, dès son arrivée au pouvoir, une politique éducative visant à développer les structures scolaires et à démocratiser l'école. Cette détermination du CNR en matière de scolarisation se réalisa dans le cadre du développement des ressources humaines, à travers le Programme populaire de développement (PPD) et le Plan quinquennal de développement populaire (PQDP) (A. Sana, 2018, p. 68). Pour la réalisation des infrastructures scolaires, le CNR mit en place une politique des travaux d'intérêt général qui impliquait les populations dans la réalisation des infrastructures.

Dans l'enseignement secondaire, le CNR prit des initiatives allant dans le sens du développement quantitatif et de la

démocratisation. Dès 1983, il ambitionnait, à travers le PPD, de « *doter chaque chef-lieu de département d'un collège d'enseignement général et chaque province d'un lycée* » (M. Pilon, 2004, p. 154).

Aussi le CNR avait-il développé d'autres initiatives afin d'accroître l'offre éducative au secondaire. Il s'agit notamment de la transformation des dortoirs des internats en salles de classe à partir de 1985. Selon Adama Sana, « *cette mesure entamée depuis la mise en œuvre du plan-cadre, et qui n'avait touché que le second cycle du secteur public, se poursuivit et se généralisa sous le CNR, pour prendre en compte le premier cycle de cet ordre d'enseignement* » (2018 : 69). Outre ces initiatives, une autre mesure non moins importante prise par le CNR avait permis l'augmentation de la capacité d'accueil au secondaire. Il s'agit de la transformation du PMK⁵ en un établissement civil. En effet, dans le souci de promouvoir une « *école révolutionnaire, démocratique et populaire* », les autorités de la Révolution décidèrent de la fermeture du PMK et de l'ouverture d'un établissement civil d'enseignement secondaire. C'est ainsi que le lycée Marien N'Gouabi de Ouagadougou vit le jour, en lieu et place du PMK.

Pour développer l'offre scolaire et favoriser l'accès à l'enseignement secondaire, pour la majorité des titulaires du CEP, le CNR entreprit plusieurs autres mesures. En effet, pour faciliter les inscriptions des enfants dans les

⁵ En rappel, le PMK était un établissement à statut particulier créé après l'indépendance du pays en 1961, dans le cadre de la constitution d'une armée nationale. Etablissement géré par le Ministère de la Défense Nationale, il recrutait ses pensionnaires sur concours, parmi les élèves de CM2 des écoles primaires. Il fut de par ses critères de recrutement, perçu par les révolutionnaires comme une école sélective, réservée à une certaine élite du pays.

établissements privés, les frais de scolarité furent revus à la baisse à partir de la rentrée 1984-1985. Ainsi un nouvel arrêté⁶ fixe les prix de la scolarité annuelle dans les établissements privés d'enseignement secondaire dans le pays. Aux termes de cet arrêté, les frais de scolarité annuels dans les établissements privés, qui étaient estimés à environ soixante-dix mille (70 000) francs CFA et quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA respectivement pour le premier et le second cycles, à la veille de l'avènement du CNR, furent réduits par l'État respectivement à trente-cinq mille (35 000) francs CFA et quarante-cinq mille (45 000) francs CFA pour tous les établissements privés dans le pays (arrêté N°0012-94/MCAP/MEN du 11 octobre 1984). Cette mesure, même si elle était bien accueillie par les parents qui voyaient leur charge en termes de dépenses s'amoinrir, a été source de difficulté financière pour bon nombre d'établissements privés.

L'augmentation rapide du nombre d'établissements et de classes au niveau de l'enseignement secondaire public posait évidemment un autre problème, celui du personnel enseignant. Pour y remédier, les dirigeants du CNR firent recours au Service national populaire (SERNAPO), un service militaire annuel obligatoire pour tout citoyen de vingt-et-un (21) à trente-cinq (35) ans (H. Ouédraogo, 2010, p. 367). Les appelés du SERNAPO, en particulier les étudiants, exerçaient dans les établissements secondaires, en fonction de leur qualification, comme enseignants ou agents de l'administration. De l'avis de Maxime Compaoré, « ce recours

⁶ Arrêté N°0012-94/MCAP/MEN du 11 octobre 1984 portant fixation des prix de la scolarité annuelle dans les établissements privés

aux enseignants sans formation pour pallier l'insuffisance des besoins en personnel enseignant confirme la vision démocratique que le CNR avait de l'enseignement dans son ensemble » (M. Compaoré, 2019, p.147). Toutefois, cette option suscite des interrogations, notamment la question de la qualité de l'éducation, un autre aspect de la démocratisation de l'éducation.

En somme, la décennie 1980 fut, comme l'a qualifié Honoré Ouédraogo, "l'âge d'or" de l'école burkinabè et de l'enseignement secondaire en particulier. Entre 1983 et 1988, quarante-quatre (44) établissements supplémentaires (dont quinze (15) lycées) furent construits par l'État burkinabè (2010 : 368).

Conclusion

Aux termes de notre étude, nous retenons que la politique d'austérité mise en place après la chute de Maurice Yaméogo avait eu un impact notamment négatif sur le développement des secteurs sociaux comme l'éducation. Avec la fin de cette période d'austérité à partir de l'avènement de la Troisième République en 1978, l'enseignement secondaire reprend timidement son expansion qui va se renforcer sous le CNR. Justement, après un an de gouvernance, le CNR décida de la suspension de la réforme scolaire de 1979. Estimant que cette réforme est trop réformiste et non révolutionnaire (H. Ouédraogo, 2010, p. 327), le ministère de l'Éducation nationale avait justifié l'arrêt de la réforme par « *la nécessité de mieux la repenser et de répondre aux vœux des masses populaires* » (Z. Coulibaly, 1997, p. 207). La période 1983-1987 a donc été marquée par une politique volontariste

de développement socioéconomique du Burkina Faso entreprise par le CNR. Ce qui a permis au pays d'enregistrer des niveaux de développement et de démocratisation sans précédent depuis son accession à l'indépendance. Ainsi, le CNR élaborera un autre projet de réforme plus ambitieux qui déclinait les caractéristiques de « l'école nouvelle », l'école démocratique et populaire, nécessaire à la transformation profonde de la société burkinabè. En plus de cette réforme, des actions ont été développées dans le développement de l'enseignement secondaire au Burkina Faso.

Toutes ces initiatives eurent un impact sur l'offre éducative secondaire, et par conséquent, sur les effectifs. Ainsi, « *l'enseignement secondaire public avait rattrapé le retard vis-à-vis de l'enseignement privé en matière d'effectif scolaire* » (M. Pillon & M. P. Wayack, 2004, p.8). Entre 1983 et 1987, le nombre de lycées et de collèges publics et privés passa de soixante-dix-neuf (79) à cent vingt-cinq (125) (H. Ouédraogo, 2010, p. 367).

Après la révolution, les régimes successifs vont consolider certains acquis de cette brève période dans l'histoire du pays et mieux l'expansion de l'enseignement secondaire va se poursuivre surtout avec la mise en œuvre du Projet enseignement post-primaire après la tenue des états généraux de l'éducation en 1994.

Références bibliographiques

Arrêté N° 001294/MCAP/MEN du 11 octobre 1984, portant fixation des prix de la scolarité annuelle dans les établissements privés.

Raabo interministériel N°IV-104/EN/DGET/DAAF du 13 novembre 1986 portant création des comités populaires de gestion

Raabo interministériel N°AN V 19/CNR/EDUC/MATS/MEFSN du 14 octobre 1987 portant création des Associations des parents d'élèves (APE).

BAMBARA Alphonse Joseph Ferdinand, 1987, *L'enseignement colonial français au secondaire en Haute-Volta, jusqu'à l'indépendance*, mémoire de maîtrise en Histoire, IN.S.HU.S., UO, 78 p.

COMPAORÉ N. D. Félix & OUÉDRAOGO N. Michel, 2007, « L'évolution de la scolarisation au Burkina Faso » in **COMPAORÉ (Félix), Compaoré (Maxime), Marie-France Lange et Marc Pilon**, *La question éducative au Burkina Faso : Regards pluriels*, sous la direction, CNRST, pp. 25-49.

COMPAORÉ Maxime, 2006, « Les Associations de parents dans la vie des écoles au Burkina Faso », in Actes du colloque international sur l'« Éducation/formation : la recherche de qualité », IRD-IER-NIESAC, HCMV, 8 p.

COMPAORÉ Maxime, 2019, « L'enseignement secondaire public dans les politiques éducatives au Burkina Faso (1960-1990) » in *Science et technique, Lettres, Sciences sociales et humaines*, Vol. 35, N°2, juillet-décembre 2019, pp.135-149).

COMPAORÉ N. D. Félix, 1997, *Discours politique et inadaptation de l'école au Burkina Faso*, 2 tomes, Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation, Université Paris VIII, Département des Sciences de l'éducation, 468 p.

COMPAORÉ Rélwindé Auguste Maxime, 1995, *L'école en Haute-Volta : une analyse de l'évolution de l'enseignement*

primaire de 1945 à 1970, 2 tomes, thèse de doctorat en Histoire, Université Paris VII, 415 p.

LABAZÉE Pascal, « Les limites d'une politique volontaire. BURKINA : un bilan d'Actuel-développement », in *Politique africaine*, N°20, 1985. Le Burkina Faso, pp. 87-90.

KASIAMA KINDIANGA Eleuthere et MIKANZA MUSUSANTAMBU Jean-Paul, 2021, « Profil des chefs d'établissement scolaire de l'enseignement secondaire en République Démocratique du Congo et efficacité professionnelle dans la sous-division éducationnelle rurale de Kitoy » in *Education et Développement*, N°25, p.12.

MENC, 1974, *Réforme de l'éducation, Dossier Initial*, 104 p.

Melchior, « Démocratisation solaire », fiche notionnelle en ligne, disponible sur : <https://www.melchior.fr/notion/democratisation-scolaire>, consulté le 6 juin 2024 à 14h 05mn

OUÉDRAOGO Honoré, 2010, *Les défis de l'enseignement secondaire en Haute-Volta (Burkina Faso). Acteurs, expansion et politiques scolaires, 1947-1983, 2 volumes*, Thèse de doctorat en Histoire, Université Paris Denis DIDEROT- Paris 7, École Doctorale 382- EESC, UFR : GHSS, 634 p.

PILON Marc et WAYACK Madeleine Pambé, 2004, « Évolution de l'enseignement secondaire au Burkina Faso de 1960 à 1999 : Analyse des bulletins de statistiques scolaires », in *Les Études et Documents de l'UERD* n° 8, 58 p.

SANA Adama, 2018, *L'enseignement secondaire public dans les politiques éducatives du Burkina Faso de 1960 à 2007*,

Mémoire de Master en Histoire, Université Pr. Joseph KIZERBO, 152 p.

SANA Adama, 2023, « L'enseignement secondaire public en Haute-Volta de 1966 à 1978 : un enseignement à l'épreuve d'une politique d'austérité », *Revue Internationale Dônni*, vol. 3, N°2, décembre, pp. 174-183.

SANKARA Thomas, 1986, *Appel de Gaoua sur la qualité de l'enseignement au Burkina Faso*, Ouagadougou, les éditions du SGN- CDR, 46 p.

SGN-CDR, 1986, *L'école révolutionnaire burkinabè*, Ouagadougou, Éditions du SGN-CDR, 44 p.

LES ECOLES FRANCO-ARABES PUBLIQUES ET L'ELARGISSEMENT DE L'ACCES A L'EDUCATION AU SENEGAL: ETUDE DE CAS DE LA CIRCONSCRIPTION DE MBACKE

MAMADOU MBENDA FALL

Doctorant en Sciences de l'Éducation

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), Sénégal

afall68@live.fr

Pr Mamadou Vieux Lamine SANÉ

SCE

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), Sénégal

Résumé:

Dans sa quête d'une éducation plus inclusive, le Sénégal a progressivement diversifié son offre scolaire afin de répondre aux attentes d'une population marquée par des références religieuses, linguistiques et culturelles spécifiques. C'est dans cette perspective qu'ont été instituées, à partir de 2002, les écoles franco-arabes publiques (EFA), conçues comme un modèle alternatif combinant l'enseignement du français et de l'arabe. Le présent article analyse la contribution de ce dispositif à l'élargissement de l'accès à l'éducation dans la circonscription de Mbacké, souvent présentée comme une zone de résistance relative à l'école classique. L'étude adopte une approche mixte fondée sur l'analyse documentaire, les questionnaires et les entretiens. Les résultats montrent que les EFA ont favorisé une progression remarquable des effectifs scolaires et renforcé l'adhésion des communautés à l'école publique. Toutefois, cette dynamique quantitative s'accompagne de limites importantes liées à la qualification bilingue du personnel, à l'insuffisance des infrastructures, à la faiblesse des équipements et à la discontinuité des parcours scolaires au-delà du cycle élémentaire. L'article conclut que les EFA constituent un levier pertinent de démocratisation scolaire, mais que leur efficacité durable dépend d'un renforcement institutionnel, pédagogique et structurel.

Mots-clés : Écoles franco-arabes publiques ; accès à l'éducation ; bilinguisme scolaire ; demande sociale ; Mbacké ; Sénégal.

Abstract :

As part of its efforts to broaden educational access, Senegal has progressively diversified its schooling provision in order to respond to the religious, linguistic and socio-cultural expectations of its population. In this context, public Franco-Arabic schools (Écoles franco-arabes publiques, EFA) were introduced from 2002 onward as an alternative model combining French and Arabic instruction. This article examines the contribution of this model to widening access to education in the district of Mbacké, an area often described as relatively resistant to conventional public schooling. The study adopts a mixed-methods approach based on documentary analysis, questionnaires and interviews. Findings show that EFA have significantly increased enrolment and improved community acceptance of public schooling. However, this quantitative expansion is accompanied by important limitations related to teachers' bilingual competencies, insufficient infrastructure, lack of equipment and weak educational continuity beyond primary level. The article concludes that EFA represent a relevant instrument for educational democratization, but that their long-term effectiveness depends on stronger institutional, pedagogical and structural support.

Introduction

Depuis les indépendances, la politique éducative sénégalaise est confrontée à une tension persistante entre l'objectif de généralisation de l'accès à l'école et la nécessité d'adapter l'offre éducative aux réalités socioculturelles du pays. Si l'école publique de tradition francophone a longtemps constitué le cadre dominant de scolarisation, elle n'a pas toujours répondu aux attentes d'une partie des

populations, particulièrement dans les espaces où l'ancrage religieux et l'attachement à l'enseignement arabo-islamique demeurent très forts. Dans ce contexte, la diversification de l'offre éducative s'est progressivement imposée comme une stratégie centrale de démocratisation scolaire. Comme le rappelle le Ministère de l'Éducation nationale (2018), la politique sectorielle récente place l'inclusion et l'élargissement de l'accès au cœur de la transformation du système éducatif sénégalais. Pour répondre à cet impératif d'élargissement de l'accès, des initiatives impliquant plusieurs acteurs ont été tentées

Au niveau déconcentré, ces stratégies avec la contribution des IEF, des ONG entre autres, ont permis d'enrôler beaucoup de filles dans le système et par conséquent de booster considérablement le TBS de la région qui passe de 56,20% à 60,58% en 2009.

Dans le même sillage, les collectivités territoriales tentent bien que mal de jouer leur partition compte tenu des compétences qui leur sont transférées en matière de construction de structures d'accueil, de réhabilitation, d'entretien d'infrastructures, d'équipements éducatifs et surtout en matière de mobilisation de ressources (fonds d'attribution à alloués annuellement aux écoles). Cette politique de décentralisation, désormais irréversible devrait permettre de mieux répondre aux exigences de développement économique, social et culturel du pays en responsabilisant davantage les collectivités et les acteurs à la base.

En dehors des collectivités territoriales, les partenaires ont aussi fait des interventions dans le domaine

de l'éducation dans la région de Diourbel où se trouve la circonscription de Mbacké. Parmi ces partenaires, on peut retenir le cas de l'USAID avec sa contribution en matière de construction d'écoles et d'allocation de bourses aux apprenants orphelins. C'est aussi le cas de Child fund avec le parrainage d'enfants âgés de 4 à 8 ans. On peut également évoquer l'apport du PALAM dans le cadre de l'alphabétisation mais aussi l'apport de World vision avec la mise en place de cantines scolaires, la dotation des apprenants en fournitures scolaires. L'apport du PAEF est aussi salutaire à travers les stratégies développées dans le cadre de la promotion de l'accès et le maintien des filles à l'école

Les interventions de ces partenaires internationaux et organismes nationaux dans le renforcement des structures d'accueil ont fortement milité en faveur de l'accès

Par ailleurs, la lettre de politique générale de développement pour le secteur de l'éducation et de la formation indique en substance que la politique éducative mise en place est centrée l'inclusion et le renforcement de l'éducation de base.

Ainsi , l'élargissement de l'accès trouve une place centrale dans une politique éducative qui cherche à doter le pays de ressources humaines suffisantes et e qualité.

Dans le souci de réaliser ce grand pari, plusieurs stratégies ont été initiées. C'est dans ce cadre qu'il faut situer l'introduction du modèle alternatif EFA dans les zones dites de résistance à l'offre classique à partir de 2002. Les premières expérimentations ont eu lieu dans des bassins d'expérimentation dont la circonscription de Mbacké.

Ce modèle entend articuler deux ambitions : d'une part, améliorer l'accès à l'éducation dans les zones de faible scolarisation ; d'autre part, rapprocher l'école publique des attentes sociales en y intégrant l'enseignement de l'arabe et une dimension religieuse plus visible. Pour Villalón et Bodian (2012), l'introduction de l'éducation arabo- islamique dans l'enseignement public s'explique précisément par la volonté de répondre à une demande sociale durablement exprimée. Dans le même sens, D'Aoust (2013) montre que les EFA relèvent d'un processus d'hybridation entre normes éducatives étatiques et référents religieux locaux.

La circonscription de Mbacké constitue un terrain particulièrement pertinent pour analyser cette innovation. Historiquement marquée par une forte influence religieuse et par des difficultés d'adhésion à l'école classique, cette zone offre un cadre empirique éclairant pour évaluer la capacité des EFA à transformer les rapports des communautés à la scolarisation. Le présent article examine donc le rôle des écoles franco-arabes publiques dans l'élargissement de l'accès à l'éducation à Mbacké, tout en interrogeant les limites structurelles, pédagogiques et institutionnelles de ce modèle.

Après plus de vingt ans de mise e œuvre, il s'agit dans cette étude d'essayer de mesurer l'impact de ce modèle alternatif dans l'élargissement de l'accès dans la circonscription éducative de Mbacké.

Pour ce faire, nous passerons successivement en revue, la problématique de l'étude, la méthodologie, la présentation des données recueillies avant de les discuter et finir avec la conclusion.

1. Problématique

L'introduction des écoles franco-arabes publiques répond à une préoccupation majeure de la politique éducative sénégalaise : réduire les inégalités d'accès à l'éducation dans les zones où l'école classique peine à mobiliser les familles. Malgré les efforts consentis par l'État en matière de construction d'infrastructures, de recrutement d'enseignants et de pilotage sectoriel, certaines circonscriptions continuent d'afficher des indicateurs de scolarisation relativement faibles. Mbacké apparaît, à cet égard, comme un espace où les résistances à l'école formelle ont longtemps été expliquées par l'inadéquation entre l'offre publique et les références socio religieuses des populations.

Les EFA ont été conçues comme une réponse à cette situation. En intégrant le français et l'arabe dans le cursus et en accordant une place plus visible à l'éducation religieuse, elles ambitionnent de rendre l'école publique plus acceptable socialement. Toutefois, cette innovation soulève plusieurs questions. L'implantation des EFA permet-elle réellement de rassurer les populations réticentes à l'école classique ? Favorise-t-elle effectivement l'augmentation des effectifs scolaires ? Les conditions concrètes de fonctionnement de ces écoles permettent-elles de garantir la qualité et la durabilité du modèle ?

À partir de ces constats, la question centrale de cette recherche est la suivante : dans quelle mesure les écoles franco-arabes publiques contribuent-elles à l'élargissement de l'accès à l'éducation dans la circonscription de Mbacké ? Cette interrogation générale s'accompagne de deux sous-

questions : comment les EFA répondent-elles à la demande sociale locale ? Quelles contraintes limitent leur efficacité dans la durée ? L'hypothèse générale défendue ici est que les EFA constituent un levier pertinent d'élargissement de l'accès à l'éducation dans les zones de résistance à l'école classique, mais que leur impact demeure partiellement limité par des difficultés liées au bilinguisme effectif du personnel, à l'insuffisance des ressources matérielles et à la faible continuité des parcours éducatifs.

L'analyse de cette série de questions constituera la base de la recherche que nous proposons de mener sur l'impact des EFA publiques sur l'élargissement de l'accès dans la circonscription de Mbacké.

2. Cadre théorique

Le cadre théorique de cette étude repose sur trois entrées complémentaires : la demande sociale d'éducation, le bilinguisme scolaire et l'efficacité des politiques de diversification de l'offre éducative.

La première entrée est celle de la demande sociale d'éducation. Dans plusieurs contextes africains, l'école ne se réduit pas à une institution de transmission des savoirs ; elle est aussi un espace de négociation entre l'État, les communautés et les références culturelles. Au Sénégal, la question de l'intégration de l'arabe et de l'éducation islamique dans l'enseignement public traduit précisément cette interaction entre politique scolaire et attentes sociales. Villalón et Bodian (2012) montrent que l'État a progressivement intégré cette demande religieuse afin de réduire la distance entre l'école officielle et les populations

qui s'en sentaient éloignées. D'Aoust (2013) insiste, de son côté, sur le caractère hybride de ces dispositifs, situés à l'intersection des normes publiques et des logiques éducatives locales.

La deuxième entrée concerne le bilinguisme scolaire. En théorie, un dispositif bilingue suppose plus que la simple cohabitation de deux langues dans les emplois du temps ; il implique une ingénierie pédagogique spécifique, des maîtres formés à la didactique du bilinguisme, des curriculums articulés et des pratiques de médiation linguistique. Or, Gueye (2008) montre que, dans les écoles franco-arabes publiques, la juxtaposition du français et de l'arabe s'accompagne souvent d'une faible coordination pédagogique et d'une formation insuffisante des enseignants, ce qui fragilise l'effectivité du projet bilingue.

La troisième entrée porte sur la diversification de l'offre éducative comme stratégie de démocratisation scolaire. Dans cette perspective, l'efficacité d'un modèle ne se mesure pas uniquement à sa conformité institutionnelle, mais aussi à sa capacité à accroître la fréquentation scolaire, à réduire les résistances sociales et à améliorer l'équité territoriale. CAMARA et DIA (2020) rappellent ainsi que l'enseignement franco-arabe au Sénégal s'est consolidé dans une logique d'accommodation stratégique entre exigences de reconnaissance institutionnelle et volonté de préserver une identité arabo-islamique. L'analyse des EFA doit donc articuler leur apport en matière d'accès avec les limites structurelles qui conditionnent leur pérennité.

3. Méthodologie

Cette recherche s'inscrit dans une démarche mixte, mobilisant à la fois des données quantitatives et qualitatives. Elle adopte une logique d'étude de cas centrée sur la circonscription de Mbacké, en raison du caractère emblématique de ce terrain pour l'analyse des résistances à l'école classique et de l'implantation progressive des écoles franco-arabes publiques.

La population de référence est constituée des 49 EFA que compte la circonscription pédagogique de Mbacké. Pour les besoins de l'enquête, un échantillon de 24 écoles a été retenu selon un critère géographique, comprenant 6 écoles en milieu urbain et 18 écoles en milieu rural, soit près de la moitié de l'ensemble des EFA de la circonscription. Ce choix permet de tenir compte des différences territoriales susceptibles d'influer sur les conditions d'accès à l'éducation et sur le fonctionnement des établissements.

La collecte des données s'est appuyée sur trois techniques complémentaires. D'abord, des questionnaires ont permis de recueillir des informations sur le fonctionnement des écoles, les caractéristiques linguistiques du personnel, les flux d'élèves et les perceptions relatives au modèle EFA. Ensuite, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès d'acteurs institutionnels et éducatifs, notamment des directeurs d'école et de l'Inspecteur de l'Éducation et de la Formation de Mbacké, afin de mieux comprendre les logiques d'implantation et les difficultés rencontrées. Enfin, une analyse documentaire a porté sur les statistiques scolaires,

les textes officiels et les documents relatifs à la politique éducative sénégalaise.

Les données quantitatives ont été traitées à partir de statistiques descriptives simples, principalement des effectifs, des fréquences et des pourcentages. Les données qualitatives issues des entretiens ont fait l'objet d'une analyse thématique centrée sur les perceptions du modèle, les justifications de son implantation et les contraintes de mise en œuvre. Ce croisement méthodologique vise à mieux articuler la dynamique mesurable des effectifs avec l'interprétation sociale et institutionnelle des résultats.

4. Présentation des résultats

L'analyse consistera, ici, à établir des liens logiques entre les questions de recherche, les données collectées.

La présentation et l'analyse des résultats de la recherche laissent apparaître un certain nombre d'informations dont l'interprétation permettra de donner une réponse argumentée à la problématique du sujet.

- tableau1: : profil du personnel

Indicateur	Valeur
Directeurs maîtrisant le français et l'arabe	12,5 %
Enseignants maîtrisant le français et l'arabe	37,5 %
Écoles recevant des élèves venant des écoles classiques	62,5 %
Écoles enregistrant des départs vers les écoles classiques	62,5 %
Avis favorables à la généralisation des EFA	100 %
Reconnaissance de l'apport religieux des EFA	100 %

-Tableau2: evolution des effectifs des EFA

Année scolaire	Effectif total
2002-2003	50
2021-2022	12 018
2022-2023	11 365
2023-2024	13 711
2024-2025	14 488
2025-2026	15 377

Les données recueillies montrent une progression des effectifs des écoles franco-arabes publiques dans la circonscription de Mbacké. Les inscriptions passent de 50 élèves en 2002-2003, au moment de l'implantation initiale du modèle, à 15 377 élèves en 2025-2026. Dans le même temps, le nombre d'établissements évolue d'une seule école à 49 écoles. Cette évolution traduit une forte expansion du modèle et révèle son rôle significatif dans l'élargissement de l'accès à l'éducation.

L'interprétation de cette croissance appelle toutefois une précision statistique importante. Il ne convient pas de parler d'une hausse de plus de 300 % ; les effectifs ont en réalité été multipliés par plus de 307. Cette dynamique suggère que les EFA ont constitué un instrument efficace de mobilisation scolaire dans une zone longtemps marquée par des difficultés de recrutement au niveau élémentaire.

Les résultats de l'enquête indiquent également que les EFA bénéficient d'une forte acceptabilité auprès des acteurs interrogés. Ainsi, 100 % des répondants se déclarent favorables à la généralisation du modèle dans la circonscription, et 100 % reconnaissent sa contribution au renforcement de la culture religieuse des apprenants. Ces résultats confirment que les EFA ne sont pas perçues uniquement comme un dispositif scolaire, mais également comme un cadre éducatif plus conforme aux attentes axiologiques d'une partie des communautés locales.

Cette légitimité sociale se manifeste aussi à travers les flux d'élèves entre les EFA et l'école classique. Selon les données recueillies, 62,5 % des écoles enregistrent des arrivées d'élèves issus des écoles classiques, et la même

proportion observe des départs vers ces dernières. Cela montre que les deux modèles coexistent dans un même espace éducatif et que les familles arbitrent entre eux en fonction de leurs représentations, de leurs attentes et des opportunités disponibles.

Si les EFA reposent officiellement sur un enseignement bilingue français-arabe, les résultats montrent une mise en œuvre très inégale de cette ambition. Seuls 12,5 % des directeurs et 37,5 % des enseignants maîtrisent effectivement les deux langues d'enseignement. Ces taux révèlent un décalage important entre les prescriptions institutionnelles et les réalités du terrain. Ils confirment, dans le cas de Mbacké, les analyses de Gueye (2008) sur les limites pédagogiques et formatives de l'enseignement bilingue dans les écoles franco-arabes publiques.

Les entretiens et la synthèse des problèmes formulés par les directeurs mettent enfin en évidence plusieurs obstacles majeurs : l'enclavement de certaines écoles, l'insuffisance des moyens financiers des familles, l'exode rural, l'abandon des filles pour cause de mariage ou de grossesse précoces, le manque d'équipements et l'insuffisance des structures d'accueil au cycle moyen. Ces contraintes montrent que l'accroissement des effectifs, aussi important soit-il, ne suffit pas à garantir un accès durable et équitable à l'éducation.

5. Discussion des résultats

Les résultats obtenus confirment d'abord que les écoles franco-arabes publiques constituent une réponse crédible à

une demande sociale spécifique. Dans un espace comme Mbacké, où l'école classique a longtemps été perçue comme insuffisamment arrimée aux référents religieux des communautés, les EFA semblent avoir contribué à réduire la distance symbolique entre l'école publique et les populations. Ce constat rejoint les analyses de Villalón et Bodian (2012), selon lesquelles l'État sénégalais a progressivement intégré l'éducation arabo-islamique dans sa stratégie de réforme scolaire afin de mieux capter les publics jusque-là attirés par d'autres formes d'enseignement.

Les données empiriques de l'étude tendent également à montrer que l'efficacité des EFA est d'abord sociale et quantitative. Leur principale force réside dans leur capacité à attirer des élèves et à inscrire l'école publique dans un registre culturellement plus acceptable. En revanche, cette efficacité ne se traduit pas automatiquement par une cohérence pédagogique aboutie. Le faible niveau de bilinguisme des personnels confirme l'existence d'un écart entre le projet officiel d'enseignement bilingue et ses conditions réelles de mise en œuvre. Sur ce point, les résultats corroborent les conclusions de Gueye (2008), pour qui l'enseignement franco-arabe public au Sénégal risque de produire un bilinguisme à interférences plutôt qu'une maîtrise articulée des deux langues. Dans son article, GUEYE fait un rappel des faits historiques qui ont présidé l'introduction de ce modèle alternatif avec de la prise en compte de l'enseignement religieux et la langue arabe comme médium et objet d'apprentissage et d'enseignement. Il signale que les écoles franco arabes répondent favorablement à la demande sociale des populations

soucieuses d'une éducation plus efficace et conforme aux préceptes de l'islam.

Toutefois, GUEYE reconnaît qu'au-delà de l'engouement général suscité par le modèle EFA, la problématique des principes et des modalités d'organisation se pose encore avec acuité.

Pour GUEYE, le dispositif stratégique des EFA loin de s'inscrire dans une dynamique de bilinguisme, utilise encore les mêmes méthodes que les écoles classiques. Sous ce rapport, GUEYE préconise de doter les EFA de moyens pédagogiques de nature à situer l'action éducative dans une perspective bilingue.

Toujours selon GURYE, la forme du rapport de partenariat entre le français et l'arabe au niveau des EFA pose un problème de logique et de cohérence. En effet, c'est en français que s'enseignent toutes les disciplines fondamentales (mathématiques, étude du milieu) alors que l'arabe ne constitue qu'un médium d'enseignement pour les matières islamiques (pratiques culturelles, fiqh, hadith, sirat tawhid et histoire de l'islam).

Par ailleurs, le bilinguisme pose le problème des rapports linguistiques entre les deux langues en question et les langues maternelles dans lesquelles les apprenants ne sont pas encore scolarisés.

A ces situations, s'ajoute la question essentielle relative à l'identité socio-culturelle des apprenants dans la mesure où les rapports entre le français et l'arabe confrontent ces derniers à des valeurs culturelles souvent différentes de leur univers sociologique.

Fort de cette analyse, GUEYE propose de réfléchir sur les fondements, la conception et les principes pédagogiques les plus aptes à promouvoir l'efficacité des enseignements-apprentissages dans les EFA publiques.

Au terme de son étude, GUEYE arrive à la conclusion que l'option franco arabe eu égard à sa contribution au relèvement du taux d'accès, mérite qu'on lui accorde un intérêt considérable par rapport à son organisation si l'on ambitionne de pérenniser ou de généraliser le modèle. Le bilinguisme que ce modèle induit exige que les enseignants soient plus outillés dans une perspective bilingue si l'on veut s'éloigner du bilinguisme à interférences qui est actuellement en cours dans les EFA.

Par ailleurs, les difficultés relevées dans l'enquête invitent à nuancer la portée de l'innovation. L'insuffisance des infrastructures, la rareté des enseignants maîtrisant l'arabe, la faiblesse des moyens des familles et l'absence de débouchés scolaires suffisamment structurés au-delà du cycle élémentaire fragilisent la durabilité du modèle. En ce sens, les EFA ne sauraient être considérées comme une solution autosuffisante à la question de l'accès. CAMARA et DIA (2020) soulignent d'ailleurs que l'histoire de l'enseignement franco-arabe au Sénégal est traversée par des enjeux de reconnaissance institutionnelle, d'adaptation curriculaire et d'insertion éducative.

Dans le même ordre d'idées, Sow. I, (2007) dans son mémoire de fin de formation à l'Ecole Nationale d'Administration a abordé la problématique des EFA dans une approche générale. IL a étudié l'impact de ces EFA sur le secteur de

l'éducation en les articulant aux différentes composantes du PDEF cinq ans après leur avènement.

Son étude lui a permis de faire le tour de la question en général et plus particulièrement dans le sous secteur de l'enseignement élémentaire dans la circonscription de Mbacké. Ainsi il a tenté de mesurer l'impact de ces EFA publiques dans le secteur de l'éducation en termes d'élargissement de l'accès, d'amélioration de la qualité et d'efficacité de la gestion conformément aux composantes du PDEF.

Il ressort de son étude que ces écoles ont sensiblement impacté de manière positive l'éducation dans ladite circonscription. Toutefois l'analyse a révélé que des difficultés subsistent et ont notamment pour noms :

- la faiblesse du TBS
- un taux de réussite au CFEE peu reluisant
- des difficultés dans le fonctionnement et le pilotage des EFA (difficultés d'ordre didactique, administratif, gestion des ressources humaines).

Au total, l'étude de SOW, I. a abordé de manière générale l'impact des EFA sur le système éducatif en l'articulant aux trois composantes du PDEF à savoir l'accès, la qualité et la gestion. De ce point de vue, elle ne permet pas de mesurer l'impact de ce modèle alternatif sur chaque composante et notamment sur l'élargissement de l'accès qui est l'objet de notre étude.

Au bout du compte, tous ces écrits convoqués dans cette discussion de la littérature ont, certes, abordé la question des EFA mais ont occulté la problématique de l'élargissement de l'accès dans un système éducatif déterminé à réaliser la scolarisation universelle.

Enfin, la discussion met en lumière un enjeu plus large de gouvernance éducative. Les EFA posent la question de la manière dont un système éducatif peut concilier pluralité culturelle, exigences de qualité et impératif d'équité. Leur expérience à Mbacké montre qu'une politique d'élargissement de l'accès gagne en efficacité lorsqu'elle s'appuie sur les réalités sociales locales. Toutefois, comme le rappelle le Ministère de l'Éducation nationale (2018), cette contextualisation ne peut produire ses effets que si elle s'accompagne d'un encadrement institutionnel robuste.

6. Conclusion

Cette étude contribue à montrer que l'introduction du modèle EFA à l'élémentaire est une option éducative dont l'intérêt institutionnel et socio culturel ne peut être apprécié qu'à l'aune du soutien et de l'appui que lui apportent les populations majoritairement musulmanes.

L'étude a montré qu'une telle option, au-delà de la popularité et de la contribution qu'elle apporte au relèvement progressif du taux de scolarisation, mériterait qu'on lui consacre toute l'attention que requiert son organisation pédagogique.

En d'autres termes, l'enseignement bilingue qu'elle induit devrait pouvoir se démarquer dans sa planification, ses approches, ses modalités d'apprentissage et d'enseignement que décrit la cohabitation de l'arabe et du français;

Sous ce rapport, le bilinguisme qu'appelle l'arabe, par sa cohabitation avec le français nécessiterait qu'on lui consacre un enseignement approprié, susceptible d'assurer les bases de son amélioration à travers le processus d'acquisition. Il y va de l'avenir même de l'innovation pédagogiques qui, en fait, a besoin de former des bilingues suffisamment polyvalents pour servir de relève et contribuer à la pérennisation de l'option franco arabe.

Pour ce faire, le minimum serait aujourd'hui de recruter au niveau des EFA publiques des enseignants capables d'intervenir dans une perspective de bilinguisme. Il convient aussi d'ouvrir des sessions de formation à l'enseignement bilingue et de développer des programmes mettant en oeuvre les mêmes contenus notionnels.

En tout état de cause, maintenir l'enseignement bilingue sous sa démarche méthodologique actuelle reviendrait à opter pour un bilinguisme à interférences, d'autant plus hypothétique que les apprenants n'auront pas atteint dans leur langue maternelle le seuil minimal exigible à l'apprentissage de toute langue étrangère.

Cependant, l'étude met également en évidence plusieurs fragilités. L'ambition bilingue des EFA demeure partiellement compromise par la faiblesse des compétences linguistiques et de audiovisuelles du personnel et par l'absence d'une véritable ingénierie pédagogique adaptée. À cela s'ajoutent

des contraintes matérielles, sociales et institutionnelles qui limitent la portée du modèle : enclavement, pauvreté des ménages, abandon scolaire des filles, insuffisance des équipements et discontinuité des parcours après l'élémentaire.

Au total, les EFA peuvent être considérées comme un levier réel de démocratisation scolaire, à condition que leur expansion s'accompagne d'un investissement plus soutenu de l'État et des partenaires éducatifs dans la formation bilingue des enseignants, l'amélioration des infrastructures, l'équipement des établissements et l'organisation d'une continuité curriculaire vers les cycles supérieurs. De futures recherches pourraient approfondir les effets des EFA sur la qualité des apprentissages, les trajectoires des élèves et l'insertion des diplômés dans les différents segments du système éducatif sénégalais.

Source : données de l'enquête de terrain issues du document de base révisé.

Source : synthèse des données statistiques reprises et harmonisées à partir du document initial.

Bibliographie

CAMARA El Hadji Malick Sy et DIA Mouhamadou Mansour, 2020. « Dynamiques de l'enseignement franco-arabe au Sénégal : entre exigence et accommodation stratégique » Revue Gabonaise de Littérature et Sciences Humaines.

D'AOUST Sophie, 2013. « Écoles franco-arabes publiques et daaras modernes au Sénégal : hybridation des ordres normatifs concernant l'éducation » in Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs.

GUEYE Cheikh, 2008. « L'enseignement bilingue au Sénégal : défis pédagogiques dans les écoles élémentaires publiques de statut franco-arabe » in Liens N°11, p18 .

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, 2018. Lettre de politique générale pour le secteur de l'éducation et de la formation (LPGS-EF) 2018-2030, Dakar.

VILLALÓN Leonardo A. et BODIAN Mamadou, 2012. Religion, demande sociale, et réformes éducatives au Sénégal, in Africa Power and Politics Programme, Research Report 05, London.

COMMUNICATION INTERNE ET CLIMAT SOCIAL DANS LES GRANDES ECOLES PRIVEES EN COTE D'IVOIRE

N'DA Yao Jean-Claude

Enseignant-Chercheur, Département des Sciences du Langage et de la Communication, Université Alassane Ouattara, Bouaké-Côte d'Ivoire

ndayao12@yahoo.fr

Résumé

Cette étude analyse l'influence de la communication interne sur le climat social dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire. Elle vise à déterminer l'impact des pratiques communicationnelles sur les relations professionnelles et la cohésion institutionnelle. La recherche s'appuie sur les théories de la communication organisationnelle interactive, de l'engagement organisationnel et de l'approche systémique des organisations. Une méthodologie mixte, combinant approches quantitative et qualitative, a été utilisée auprès de 80 enquêtés grâce aux questionnaires, entretiens semi-directifs et à l'analyse documentaire. Les résultats montrent que les principaux outils de communication sont WhatsApp, les réunions internes et les courriels professionnels. La communication interne favorise globalement la cohésion et un climat social acceptable, malgré certaines insuffisances liées au manque de feedback, à la rigidité hiérarchique et aux conflits internes. L'étude conclut qu'une communication participative et transparente renforce la motivation, l'engagement organisationnel et la stabilité institutionnelle.

Mots-clés

Communication interne ; climat social ; grandes écoles privées ; organisation ; engagement organisationnel ; gouvernance ; motivation ; Côte d'Ivoire.

Abstract

This study analyzes the influence of internal communication on the social climate in private higher education institutions in Côte d'Ivoire. It aims to determine the impact of communication practices on professional relationships and institutional cohesion. The research draws on theories of interactive organizational communication, organizational commitment, and the systems approach to organizations. A mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative methods, was used with 80 respondents through questionnaires, semi-structured interviews, and document analysis. The results show that the main communication tools are WhatsApp, internal meetings, and professional emails. Internal communication generally promotes cohesion and an acceptable social climate, despite some shortcomings related to a lack of feedback, hierarchical rigidity, and internal conflicts. The study concludes that participatory and transparent communication strengthens motivation, organizational commitment, and institutional stability.

Keywords : *Internal communication ; social climate; private higher education institutions ; organization; organizational commitment; governance; motivation ; Côte d'Ivoire*

Introduction

La communication interne occupe une place stratégique dans le fonctionnement des organisations contemporaines. Elle constitue un mécanisme essentiel de circulation de l'information, de coordination des activités et de renforcement des relations professionnelles entre les différents acteurs organisationnels. Dans un contexte marqué par la transformation des pratiques managériales, l'évolution des technologies de communication et les exigences croissantes de performance institutionnelle, les organisations accordent une attention particulière à la qualité de leur climat social. Le climat social renvoie à

l'ensemble des perceptions, des relations et des interactions qui caractérisent la vie professionnelle au sein d'une organisation. Il se manifeste notamment à travers la qualité des relations entre les employés et l'administration, le niveau de confiance, la motivation du personnel, la gestion des conflits ainsi que le sentiment d'appartenance institutionnelle. Dans cette perspective, la communication interne apparaît comme un levier important susceptible d'influencer positivement ou négativement les dynamiques sociales organisationnelles. Dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire, la question de la communication interne revêt une importance particulière. Ces établissements évoluent dans un environnement concurrentiel marqué par des exigences de qualité académique, de performance administrative et de satisfaction des différentes parties prenantes. La diversité des acteurs impliqués administration, enseignants, personnel administratif et étudiants nécessite la mise en place de mécanismes de communication efficaces afin d'assurer la cohésion organisationnelle et le maintien d'un climat social favorable. Toutefois, plusieurs établissements rencontrent des difficultés liées à l'insuffisance de circulation de l'information, aux incompréhensions organisationnelles, aux tensions professionnelles et à la faible participation des acteurs aux processus décisionnels. Dès lors, il convient de s'interroger sur le rôle joué par la communication interne dans la qualité du climat social au sein des grandes écoles privées ivoiriennes. Cette réflexion conduit à la problématique suivante : **dans quelle mesure la communication interne influence-t-elle la qualité du climat social dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire ?** De cette

problématique découlent les questions spécifiques suivantes :

- Quelles sont les pratiques de communication interne développées dans les grandes écoles privées ?
- Comment ces pratiques influencent-elles les relations professionnelles et le climat social ?
- Quels sont les obstacles à une communication interne efficace dans ces établissements ?
- Quelles stratégies peuvent contribuer à l'amélioration du climat social organisationnel ?

L'objectif général de cette étude est d'analyser l'influence de la communication interne sur la qualité du climat social dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire. De manière spécifique, il s'agit :

- d'identifier les pratiques de communication interne utilisées dans ces établissements ;
- d'évaluer leurs effets sur le climat social ;
- d'analyser les difficultés liées à la communication interne ;
- de proposer des pistes d'amélioration adaptées au contexte des grandes écoles privées.

L'hypothèse générale de cette recherche est que : **une communication interne efficace contribue à l'amélioration de la qualité du climat social dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire.** Cette étude présente un intérêt scientifique, professionnel et social. Sur le plan scientifique, elle contribue à enrichir les travaux en communication

organisationnelle interne dans le contexte ivoirien. Sur le plan professionnel, elle permet aux responsables d'établissements privés d'enseignement supérieur de mieux comprendre les enjeux de la communication interne dans la gestion des relations professionnelles. Enfin, sur le plan social, elle participe à la réflexion sur l'amélioration du bien-être organisationnel et de la cohésion institutionnelle.

Afin de répondre à cette problématique, l'article est structuré en trois principales parties. La première présente le cadre théorique et méthodologique de la recherche à travers la clarification des concepts clés, la mobilisation des fondements théoriques et la description de la démarche méthodologique adoptée. La deuxième partie expose les résultats de l'enquête relatifs aux pratiques de communication interne, à la perception du climat social ainsi qu'à l'influence des mécanismes communicationnels sur les relations professionnelles. Enfin, la troisième partie est consacrée à la discussion des résultats à la lumière des approches théoriques mobilisées, avant de dégager les implications organisationnelles, les perspectives d'amélioration et les enseignements majeurs de l'étude.

1. Cadre théorique et méthodologique de l'étude

1.1 Approche conceptuelle

1.1.1 La communication interne.

La communication interne renvoie à l'ensemble des mécanismes, pratiques et dispositifs de circulation de l'information au sein d'une organisation. Elle englobe les échanges formels et informels entre les différents acteurs

institutionnels dans le but d'assurer la coordination des activités, la cohésion sociale et l'atteinte des objectifs organisationnels. Selon Dominique Wolton, la communication ne se réduit pas à une simple transmission d'informations ; elle constitue également un processus d'intercompréhension et de construction des relations sociales au sein des organisations. Dans le contexte organisationnel, la communication interne permet de transmettre les orientations stratégiques, de renforcer l'adhésion du personnel aux valeurs institutionnelles et de favoriser la participation des acteurs à la vie de l'institution. Pour Thierry Libaert, la communication interne représente « l'ensemble des actions de communication destinées aux salariés d'une organisation afin de favoriser l'information, l'intégration et l'adhésion ». Elle joue ainsi un rôle central dans la gestion des ressources humaines et dans le maintien d'un climat social favorable. La communication interne peut prendre plusieurs formes : la communication descendante, ascendante et horizontale. La communication descendante est celle qui émane de la hiérarchie vers les employés afin de transmettre des directives et des informations administratives. La communication ascendante permet aux employés d'exprimer leurs préoccupations, suggestions ou revendications auprès de la direction. Quant à la communication horizontale, elle concerne les échanges entre collègues ou services de même niveau hiérarchique afin d'assurer la coordination des tâches. Dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire, la communication interne apparaît comme un outil stratégique de gestion institutionnelle. Elle facilite les relations entre l'administration, les enseignants, le personnel administratif et les étudiants. Une

communication interne efficace contribue à limiter les incompréhensions, à renforcer la confiance entre les acteurs et à prévenir les tensions sociales susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'établissement. Par ailleurs, les évolutions technologiques ont profondément transformé les pratiques de communication interne. Les établissements d'enseignement supérieur utilisent désormais divers outils numériques tels que les courriels institutionnels, les plateformes collaboratives, les groupes de messagerie instantanée et les réseaux sociaux internes pour améliorer la circulation de l'information. Toutefois, l'efficacité de ces dispositifs dépend de la qualité des interactions humaines, de la transparence managériale et de la capacité des dirigeants à instaurer un dialogue organisationnel permanent. Ainsi, la communication interne constitue un levier essentiel de gouvernance et de performance organisationnelle. Elle favorise l'engagement des acteurs institutionnels, améliore la qualité des relations professionnelles et participe au développement d'un climat social harmonieux au sein des grandes écoles privées.

1.1 2. Le climat social.

Le climat social désigne l'ensemble des perceptions, sentiments et relations qui caractérisent l'environnement humain et professionnel au sein d'une organisation. Il reflète la qualité des interactions entre les différents acteurs institutionnels et influence directement la motivation, la satisfaction et l'implication des travailleurs. Selon Rensis Likert, le climat social dépend largement du style de management adopté par les dirigeants et du niveau de participation accordé aux employés dans la prise de décision.

Le climat social se manifeste à travers plusieurs indicateurs tels que la confiance entre les membres de l'organisation, la qualité des relations hiérarchiques, la gestion des conflits, les conditions de travail, la reconnaissance professionnelle et le sentiment d'appartenance institutionnelle. Un climat social favorable favorise la coopération, la stabilité organisationnelle et l'efficacité collective, tandis qu'un climat social dégradé peut entraîner des tensions, des conflits, l'absentéisme ou une baisse de performance. Dans les organisations éducatives, le climat social occupe une place importante en raison de la diversité des acteurs impliqués dans le fonctionnement institutionnel. Les relations entre l'administration, les enseignants, le personnel administratif et les étudiants influencent fortement l'environnement de travail et la qualité des services éducatifs. Selon Edgar Schein, le climat social est étroitement lié à la culture organisationnelle, c'est-à-dire aux valeurs, normes et pratiques qui orientent les comportements des membres d'une institution. Dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire, le climat social dépend notamment de la qualité de la communication interne, du mode de gouvernance, des conditions de travail et de la gestion des ressources humaines. Lorsque les acteurs institutionnels se sentent écoutés, informés et valorisés, ils développent un sentiment d'engagement et de confiance envers l'établissement. En revanche, les insuffisances communicationnelles, le manque de transparence ou l'absence de dialogue social peuvent engendrer des frustrations et détériorer les relations professionnelles. Le climat social constitue donc un indicateur essentiel du fonctionnement organisationnel. Il contribue à la stabilité institutionnelle, à

la motivation du personnel et à l'amélioration des performances académiques et administratives des établissements d'enseignement supérieur privés.

1. 1.3. Les grandes écoles privées.

Les grandes écoles privées désignent des établissements privés d'enseignement supérieur spécialisés dans la formation académique, professionnelle et technique. Elles ont pour mission de former des ressources humaines qualifiées capables de répondre aux besoins du marché de l'emploi et aux exigences du développement socioéconomique. En Côte d'Ivoire, ces établissements occupent une place importante dans le système d'enseignement supérieur en raison de la forte demande de formation universitaire et de la diversification de l'offre éducative. Les grandes écoles privées regroupent plusieurs catégories d'acteurs institutionnels, notamment les responsables administratifs, les enseignants, le personnel administratif et technique ainsi que les étudiants. Ces différents acteurs interagissent quotidiennement dans le cadre des activités pédagogiques, administratives et organisationnelles. La qualité des relations entre ces acteurs influence directement le fonctionnement de l'institution et le climat social interne. Selon UNESCO, les établissements d'enseignement supérieur jouent un rôle stratégique dans la production des connaissances, la formation professionnelle et le développement humain. Dans cette perspective, les grandes écoles privées doivent mettre en place des mécanismes de gouvernance efficaces afin d'assurer la qualité des enseignements, la stabilité institutionnelle et le bien-être des acteurs éducatifs. En Côte d'Ivoire, les grandes écoles

privées connaissent une expansion importante depuis plusieurs décennies. Cette évolution s'explique par la massification de l'enseignement supérieur, l'augmentation du nombre d'étudiants et l'insuffisance des capacités d'accueil des universités publiques. Ces établissements interviennent dans divers domaines de formation tels que la gestion, la communication, l'informatique, le commerce, les sciences sociales et les technologies professionnelles. Toutefois, les grandes écoles privées font face à plusieurs défis organisationnels liés à la gouvernance administrative, aux conditions de travail du personnel, à la qualité de la communication interne et à la gestion du climat social. Dans ce contexte, l'amélioration des mécanismes de communication interne apparaît comme un facteur essentiel pour renforcer la cohésion organisationnelle, prévenir les conflits et favoriser un environnement institutionnel stable et performant. Ainsi, les grandes écoles privées constituent des organisations éducatives complexes dans lesquelles les interactions humaines, la circulation de l'information et les relations professionnelles jouent un rôle déterminant dans la qualité du climat social et dans l'efficacité du fonctionnement institutionnel.

1.2 Cadre théorique

Cette étude s'appuie sur plusieurs approches théoriques permettant de comprendre les interactions entre communication interne et climat social dans les organisations éducatives. La première théorie mobilisée est la théorie de la communication organisationnelle interactive développée dans les approches contemporaines de la communication des organisations. Cette perspective considère l'organisation

comme un espace permanent d'interactions et d'échanges entre les acteurs. Selon Dominique Wolton, la communication organisationnelle repose sur la construction du dialogue, de la compréhension mutuelle et de la coopération institutionnelle (Wolton, 2019). Dans cette logique, la communication interne ne constitue pas uniquement un outil de transmission de l'information, mais également un mécanisme de construction des relations professionnelles et du climat social. La deuxième théorie mobilisée est la théorie de l'engagement organisationnel. Cette approche met en évidence le lien entre les pratiques managériales, la qualité de la communication et l'implication des employés dans l'organisation. Les travaux récents de Meyer John et Allen montrent qu'une communication interne transparente et participative favorise le sentiment d'appartenance, la motivation et l'engagement des travailleurs (Meyer & Allen, 2021). Cette théorie permet de comprendre comment la communication influence les attitudes professionnelles et la qualité du climat social dans les grandes écoles privées. La troisième approche théorique retenue est la théorie systémique des organisations revisitée dans les recherches contemporaines sur la gouvernance institutionnelle. Cette théorie considère l'organisation comme un système composé d'éléments interdépendants où toute défaillance communicationnelle peut affecter l'équilibre global de l'institution. Selon Edgar Morin, les organisations modernes doivent être analysées comme des systèmes complexes fondés sur les interactions et les régulations internes (Morin, 2020). Ainsi, la qualité du climat social dépend largement de la fluidité des échanges informationnels et relationnels entre les différents acteurs organisationnels.

Enfin, cette étude s'inscrit également dans l'approche de la communication participative, qui valorise l'implication des acteurs dans les processus décisionnels. Cette approche soutient qu'une communication fondée sur l'écoute, le dialogue et la participation contribue à réduire les tensions organisationnelles et à améliorer les relations professionnelles. Dans le contexte des grandes écoles privées ivoiriennes, cette théorie permet d'analyser les mécanismes de participation des personnels administratifs et enseignants dans la dynamique institutionnelle.

L'articulation de ces différentes approches permet de construire le modèle d'analyse de cette recherche. La théorie de la communication organisationnelle interactive constitue la théorie centrale de l'étude, dans la mesure où elle explique comment les échanges informationnels et relationnels façonnent les interactions professionnelles au sein des établissements. La théorie de l'engagement organisationnel intervient comme théorie complémentaire en mettant en évidence les effets de la communication sur la motivation, l'implication et le sentiment d'appartenance des acteurs. Quant à la théorie systémique des organisations, elle permet d'appréhender l'établissement comme un ensemble d'éléments interdépendants où toute perturbation de la communication affecte l'équilibre général du climat social. Ces trois approches se complètent pour expliquer le mécanisme selon lequel la qualité de la communication interne influence directement les relations professionnelles, l'engagement des personnels et, par conséquent, le climat social dans les grandes écoles privées ivoiriennes.

1.3 Cadre méthodologique

Cette recherche a adopté une démarche méthodologique mixte combinant les approches quantitative et qualitative afin de mieux appréhender les pratiques de communication interne et leurs effets sur le climat social dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire. Selon John Creswell, l'approche mixte permet d'obtenir une compréhension plus complète des phénomènes sociaux grâce à la combinaison des données statistiques et des analyses qualitatives (Creswell, 2018). L'étude s'est inscrite dans une perspective descriptive et analytique. Elle a visé, d'une part, à décrire les pratiques de communication interne existant dans les établissements privés d'enseignement supérieur et, d'autre part, à analyser leur influence sur le climat social organisationnel. Cette orientation méthodologique a permis d'explorer les perceptions, les comportements et les interactions des différents acteurs institutionnels. La population d'étude était constituée des responsables administratifs, des enseignants et du personnel administratif des grandes écoles privées. Le choix de ces catégories d'acteurs se justifiait par leur implication directe dans les processus de communication organisationnelle et dans la dynamique du climat social. L'échantillonnage a été réalisé selon une méthode raisonnée afin d'assurer une représentativité des différentes catégories professionnelles. La collecte des données s'est déroulée sur une période de deux (02) mois, du mois de mars au mois d'avril 2026. Les techniques de collecte ont reposé principalement sur le questionnaire, l'entretien semi-directif et l'analyse documentaire. Le questionnaire a permis de recueillir des données quantitatives relatives aux

perceptions des acteurs concernant la communication interne et le climat social. Les entretiens semi-directifs ont offert la possibilité d'obtenir des informations qualitatives approfondies sur les expériences professionnelles et les pratiques communicationnelles observées dans les établissements étudiés. Selon Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, l'entretien constitue un outil pertinent pour analyser les représentations et les logiques d'action des acteurs sociaux (Quivy & Van Campenhoudt, 2017). L'analyse des données quantitatives a été effectuée à l'aide de statistiques descriptives permettant de présenter les fréquences, les pourcentages et les tendances observées. Les données qualitatives issues des entretiens ont fait l'objet d'une analyse thématique de contenu afin d'identifier les principales perceptions, difficultés et stratégies liées à la communication interne et au climat social. Enfin, cette recherche a respecté les principes éthiques de la recherche scientifique, notamment le consentement éclairé des enquêtés, l'anonymat des participants et la confidentialité des informations recueillies.

2. Résultats

2.1 Caractéristiques des enquêtés

Dans le cadre de l'étude portant sur la communication interne et le climat social dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire, les caractéristiques des enquêtés constituent un élément essentiel de l'analyse. La répartition des répondants selon la fonction permet d'identifier les différentes catégories d'acteurs impliquées dans le fonctionnement institutionnel et d'apprécier la diversité des

perceptions liées à la communication interne. De même, la répartition selon l'ancienneté offre une meilleure compréhension de l'expérience professionnelle des enquêtés ainsi que de leur niveau d'intégration dans l'établissement. Ces variables contribuent ainsi à renforcer la pertinence et la fiabilité des résultats obtenus sur le climat social au sein des grandes écoles privées. Le tableau 1 présente la répartition des répondants selon leur fonction au sein des établissements étudiés, permettant ainsi de mieux cerner les profils professionnels concernés par l'enquête.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon la fonction

Fonction	Effectif	Pourcentage
Responsables administratifs	20	25 %
Enseignants	40	50%
Agents administratifs	20	25%
Total	80	100

Source : Notre étude

Le tableau 1 montre que les enseignants représentent la majorité des enquêtés avec 50 %, contre 25 % pour l'administration et 25 % pour le personnel administratif. Cette forte représentation des enseignants s'explique par leur place centrale dans le fonctionnement pédagogique et organisationnel des grandes écoles privées en Côte d'Ivoire. En effet, les enseignants constituent des acteurs essentiels de la communication interne puisqu'ils sont en interaction

permanente avec les étudiants, l'administration et les autres membres du personnel. Selon la théorie de la communication organisationnelle interactive développée par Dominique Wolton, la communication au sein des organisations repose sur l'échange, l'intercompréhension et la circulation permanente de l'information entre les acteurs. Ainsi, la forte présence des enseignants dans l'enquête permet de mieux apprécier les dynamiques relationnelles et communicationnelles qui influencent le climat social. Par ailleurs, la diversité des fonctions représentées traduit une approche systémique de l'organisation. La théorie systémique des organisations de Edgar Morin considère l'organisation comme un système composé d'éléments interdépendants. Chaque catégorie professionnelle participe donc à la stabilité ou à la dégradation du climat social à travers ses interactions quotidiennes. Comme le souligne Morin (2020), « l'organisation fonctionne grâce aux interactions constantes entre ses composantes ». Cette diversité des acteurs interrogés favorise ainsi une compréhension globale des mécanismes de communication interne dans les établissements étudiés. Après l'analyse des catégories socioprofessionnelles des enquêtés, l'étude s'intéresse à présent à leur ancienneté, variable susceptible d'influencer leur perception du climat social et des pratiques de communication interne.

Tableau 2 : Répartition selon l'ancienneté

Ancienneté	Effectif	Pourcentage
Moins de 2 ans	18	22,5%
2 à 5 ans	30	37,5%
Plus de 5 ans	32	40%
Total	80	100 %

Source : Notre étude

Le tableau 2 révèle que 40 % des enquêtés possèdent plus de 5 ans d'ancienneté, tandis que 37,5 % ont entre 2 et 5 ans d'expérience et 22,5 % moins de 2 ans. Ces résultats montrent une présence importante de personnels relativement expérimentés dans les grandes écoles privées. Cette ancienneté constitue un facteur déterminant dans la perception du climat social et dans l'appropriation des mécanismes de communication interne. Les employés ayant plusieurs années d'expérience développent généralement une meilleure connaissance des procédures organisationnelles et des relations hiérarchiques. Selon la théorie de l'engagement organisationnel de John Meyer et Natalie Allen, l'ancienneté favorise le développement de l'attachement psychologique à l'organisation. Plus un employé reste longtemps dans une institution, plus son niveau d'engagement affectif et normatif tend à se renforcer. Ainsi, les personnels ayant plus de cinq ans d'ancienneté pourraient être plus sensibles aux dysfonctionnements de la communication interne et à leurs conséquences sur le climat social. À l'inverse, les nouveaux employés peuvent éprouver davantage de difficultés d'intégration lorsqu'il existe une mauvaise circulation de l'information. Ces résultats rejoignent les travaux de Meyer et Allen (2021) selon lesquels l'engagement organisationnel dépend largement des expériences vécues dans l'environnement professionnel, notamment la qualité des échanges communicationnels et relationnels

2.2 Pratiques de communication interne

Dans le cadre de l'analyse de la communication interne et du climat social dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire, les pratiques de communication interne apparaissent comme un levier essentiel de coordination, de circulation de l'information et de maintien d'un climat social apaisé. En effet, la diversité des canaux utilisés (messageries instantanées, réunions internes, courriels professionnels et affichage administratif) permet d'assurer une diffusion rapide et multiforme des informations au sein des établissements. Cette pluralité contribue à réduire les délais de transmission, à renforcer la réactivité des acteurs et à améliorer la compréhension des directives institutionnelles. Par ailleurs, la fréquence de la communication interne joue un rôle déterminant dans la qualité du climat social, dans la mesure où une communication régulière favorise la transparence, limite les malentendus et renforce le sentiment d'appartenance du personnel. Ainsi, afin de mieux appréhender ces dynamiques, le tableau 3 présente les principaux canaux de communication interne utilisés au sein des grandes écoles privées étudiées.

Tableau 3 : Principaux canaux de communication utilisés

Canaux de communication	Fréquence d'utilisation	Pourcentage
Réunions internes	65	81,85%
WhatsApp / messagerie	70	87,5%
Emails professionnels	45	56,25%
Affichage administratif	30	37,5%

Source : Notre étude

Le tableau 3 indique que WhatsApp et les messageries instantanées constituent les canaux les plus utilisés avec 87,5 %, suivis des réunions internes (81,25 %), des emails professionnels (56,25 %) et de l'affichage administratif (37,5 %). Ces résultats traduisent une forte modernisation des pratiques communicationnelles dans les grandes écoles privées. L'usage massif des messageries numériques montre que les acteurs privilégient désormais des outils rapides, interactifs et accessibles pour diffuser l'information. Cette situation confirme la théorie de la communication organisationnelle interactive de Wolton (2019), selon laquelle la communication moderne repose sur l'interactivité et la rapidité des échanges. Les outils numériques favorisent une circulation instantanée de l'information et réduisent les distances hiérarchiques au sein des organisations. Cependant, malgré l'importance des outils numériques, les réunions internes demeurent fortement utilisées. Cela démontre que la communication en face à face conserve une valeur stratégique dans la gestion du climat social. Les réunions permettent en effet de renforcer la cohésion, d'éviter les malentendus et de développer un sentiment d'appartenance institutionnelle. En revanche, le faible recours à l'affichage administratif peut révéler une transformation des habitudes informationnelles au profit des supports numériques. Cette évolution témoigne d'une adaptation progressive des établissements aux exigences contemporaines de communication organisationnelle. Après l'identification des principaux canaux de communication utilisés au sein des grandes écoles privées, il apparaît nécessaire d'examiner désormais le rythme auquel ces échanges s'effectuent. À cet effet, le tableau 4 présente la

fréquence de la communication interne entre les différents acteurs des établissements étudiés.

Tableau 4 : Fréquence de la communication interne

Fréquence	Effectif	Pourcentage
Quotidienne	25	31,25%
Hebdomadaire	35	43,75%
Mensuel	15	18,75%
Rare	5	6,25%
Total	80	100

Source : Notre étude

Le tableau 4 montre que la communication interne est principalement hebdomadaire (43,75 %) et quotidienne (31,25 %). Seuls 6,25 % des enquêtés estiment que la communication est rare. Ces résultats traduisent l'existence d'interactions relativement régulières entre les membres des établissements. Une communication fréquente contribue généralement à réduire les incertitudes et à améliorer la coordination des activités. Selon Morin (2020), une organisation efficace repose sur des échanges continus entre ses différentes composantes. L'absence de communication régulière peut entraîner des dysfonctionnements, des incompréhensions et des tensions sociales. Par ailleurs, la fréquence élevée des échanges peut favoriser l'engagement organisationnel des employés. Meyer et Allen (2021) soulignent que les travailleurs développent un sentiment d'appartenance plus fort lorsqu'ils se sentent informés et impliqués dans la vie de l'organisation. Toutefois, la présence de communications mensuelles ou rares pour

certaines enquêtes peut traduire des insuffisances dans la circulation de l'information. Cette irrégularité peut engendrer des frustrations et affecter négativement le climat social.

2.3 Perception du climat social

Dans le cadre de l'analyse de la communication interne et du climat social dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire, la perception du climat social occupe une place déterminante, dans la mesure où elle reflète directement l'appréciation que les acteurs internes ont de leur environnement de travail et conditionne leur niveau d'engagement. En effet, une perception positive du climat social se traduit généralement par une meilleure cohésion entre les membres du personnel, une qualité accrue des relations professionnelles ainsi qu'un renforcement de la motivation au travail. À l'inverse, une perception négative peut engendrer des tensions internes, une démotivation et une baisse de performance globale de l'institution. Ainsi, l'étude de cette perception permet de mieux comprendre le lien entre communication interne, satisfaction professionnelle et niveau de motivation du personnel. Dans cette perspective, le tableau suivant présente le niveau de motivation du personnel au sein des grandes écoles privées étudiées.

Tableau 5 : Appréciation du climat social

Niveau d'appréciation	Effectif	Pourcentage
Très bon	10	12,5
Bon	30	37,5
Moyen	25	31,25
Mauvais	15	18,75%
Total	80	100%

Source : Notre étude

Le tableau 5 révèle que 37,5 % des enquêtés jugent le climat social bon, tandis que 31,25 % le considèrent moyen et 18,75 % mauvais. Seuls 12,5 % estiment qu'il est très bon. Ces résultats montrent que le climat social des grandes écoles privées demeure globalement acceptable, mais présente certaines fragilités. L'importance des appréciations moyennes et négatives traduit l'existence de tensions ou d'insatisfactions au sein des établissements. Selon la théorie systémique des organisations de Morin (2020), le climat social dépend de la qualité des interactions entre les différents acteurs. Une communication insuffisante ou conflictuelle peut perturber l'équilibre organisationnel et détériorer les relations professionnelles. La théorie de l'engagement organisationnel de Meyer et Allen (2021) permet également de comprendre ces résultats. Lorsque les employés ne se sentent pas suffisamment écoutés ou valorisés, leur engagement affectif diminue, ce qui influence négativement leur perception du climat social. Ainsi, la prédominance des appréciations « bon » et « moyen » suggère que les établissements étudiés disposent de

mécanismes de cohésion relativement fonctionnels, mais encore perfectibles. Après avoir analysé la perception du climat social au sein des grandes écoles privées, il convient à présent d'examiner l'un des facteurs étroitement liés à cette dynamique organisationnelle, à savoir la motivation du personnel. À cet effet, le tableau 6 met en évidence le niveau de motivation des enquêtés au sein des établissements étudiés.

Tableau 6 : Niveau de motivation du personnel

Niveau de motivation	Effectif	Pourcentage
Motivation élevée	18	22,5%
Motivation moyenne	42	52,5%
Motivation faible	20	25%
Total	80	100%

Source : Notre étude

Le tableau 6 indique que la majorité des enquêtés (52,5 %) possède un niveau de motivation moyen, contre 22,5 % ayant une motivation élevée et 25 % une motivation faible. Ces résultats montrent que la motivation du personnel demeure modérée dans les grandes écoles privées. Cette situation peut être liée à plusieurs facteurs tels que les conditions de travail, la reconnaissance professionnelle ou encore la qualité de la communication interne. Selon Meyer et Allen (2021), l'engagement organisationnel influence directement la motivation des travailleurs. Lorsque les employés se sentent impliqués dans les décisions et correctement informés, leur motivation tend à augmenter. De plus, Wolton (2019) souligne que la communication organisationnelle ne consiste

pas uniquement à transmettre des informations, mais également à créer du lien social. Une communication interne efficace favorise donc la confiance, la reconnaissance et la participation des employés. Ainsi, la proportion importante de personnels faiblement motivés peut traduire certaines insuffisances communicationnelles au sein des établissements étudiés.

2.4 Influence de la communication interne sur le climat social

La communication interne est essentielle à la qualité du climat social dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire. Lorsqu'elle est claire, fluide et transparente, elle favorise la confiance, l'engagement et la cohésion du personnel. À l'inverse, une communication insuffisante ou mal structurée engendre incompréhensions, frustrations et tensions, ce qui détériore le climat social. Les principales difficultés observées concernent la circulation inégale de l'information, le manque de coordination entre services et l'insuffisance de dispositifs formalisés, ce qui limite l'efficacité des échanges et affaiblit la dynamique collective.

Tableau 7 : Perception de l'impact de la communication interne

Impact perçu	Effectif	Pourcentage %
Très positif	20	25%
Positif	35	43,75%
Peu positif	15	18,75%
Négatif	10	12,5%
Total	80	100%

Source : Notre étude

Le tableau 7 montre que 43,75 % des enquêtés jugent l'impact de la communication interne positif et 25 % très positif. À l'inverse, 18,75 % le considèrent peu positif et 12,5 % négatif. Ces résultats démontrent que la communication interne joue un rôle majeur dans la construction du climat social au sein des grandes écoles privées. La majorité des enquêtés reconnaît que des échanges efficaces favorisent la cohésion et l'amélioration des relations professionnelles. Cette observation rejoint les analyses de Wolton (2019), pour qui la communication organisationnelle constitue un outil fondamental de régulation sociale et de coopération institutionnelle. Par ailleurs, la théorie systémique de Morin (2020) considère que toute perturbation dans la circulation de l'information affecte l'ensemble du système organisationnel. Une communication défailante peut donc entraîner des conflits, des incompréhensions et une baisse de la motivation. Ainsi, ces résultats confirment l'existence d'un lien étroit entre communication interne et qualité du climat social dans les établissements étudiés. Après avoir mis en évidence la perception globalement positive de

l'impact de la communication interne sur le climat social, il apparaît nécessaire d'identifier les obstacles susceptibles de limiter son efficacité au sein des grandes écoles privées. À cet effet, le tableau 8 présente les principales difficultés de communication interne rencontrées par les enquêtés.

Tableau 8 : Principales difficultés de communication interne

Difficulté	Effectif	Pourcentage
Manque de circulation de l'information	55	68,75%
Absence de feedback	40	50%
Communication hiérarchique rigide	38	47,5%
Conflits internes	25	31,25%

Source : Notre étude

Le tableau 8 révèle que le principal problème rencontré est le manque de circulation de l'information (68,75 %), suivi de l'absence de feedback (50 %), de la communication hiérarchique rigide (47,5 %) et des conflits internes (31,25 %). Ces difficultés traduisent des insuffisances importantes dans les mécanismes communicationnels des grandes écoles privées. Le déficit de circulation de l'information montre que certains acteurs ne reçoivent pas les informations nécessaires au bon exercice de leurs fonctions. Selon Wolton (2019), la communication organisationnelle efficace repose sur la réciprocité et l'échange interactif. L'absence de feedback limite la participation des employés et réduit leur sentiment d'appartenance à l'organisation. La rigidité hiérarchique évoquée par les enquêtés confirme également les limites d'une communication descendante excessive. Dans une approche systémique, Morin (2020) estime que les

organisations performantes doivent favoriser des interactions ouvertes et participatives afin de maintenir leur équilibre interne. Enfin, les conflits internes peuvent être interprétés comme des conséquences directes des insuffisances communicationnelles. Meyer et Allen (2021) expliquent que l'absence d'écoute et de reconnaissance peut fragiliser l'engagement des employés et détériorer les relations professionnelles.

L'analyse des résultats montre que les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire disposent de mécanismes de communication interne relativement actifs, principalement fondés sur les outils numériques et les réunions internes. Toutefois, plusieurs insuffisances persistent, notamment le manque de circulation fluide de l'information, l'absence de feedback et la rigidité hiérarchique. Les théories de Wolton, Meyer et Allen, ainsi que celle de Morin, permettent de comprendre que la communication interne constitue un facteur déterminant du climat social et de l'engagement organisationnel. Une communication plus interactive, participative et transparente apparaît donc comme une condition essentielle pour renforcer la motivation du personnel, réduire les tensions internes et améliorer durablement le climat social au sein des grandes écoles privées ivoiriennes.

3. Discussion des résultats

Cette étude avait pour objectif d'analyser l'influence de la communication interne sur le climat social dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire. Les résultats obtenus

mettent en évidence l'existence d'un lien étroit entre la qualité des échanges organisationnels, le niveau de motivation du personnel et la perception globale du climat social. L'analyse des données montre également que, malgré l'existence de plusieurs outils de communication, des insuffisances persistent dans la circulation de l'information, le feedback et les relations hiérarchiques. La discussion des résultats s'appuie principalement sur la théorie de la communication organisationnelle interactive de Dominique Wolton, la théorie de l'engagement organisationnel de John Meyer et Natalie Allen, ainsi que sur la théorie systémique des organisations de Edgar Morin.

3.1 Une communication interne dominée par les outils numériques et les échanges réguliers

Les résultats montrent que les principaux canaux de communication utilisés dans les grandes écoles privées sont les messageries instantanées, notamment WhatsApp (87,5 %), suivies des réunions internes (81,25 %). Ces données traduisent une modernisation progressive des pratiques communicationnelles dans les établissements d'enseignement supérieur privés. Cette forte utilisation des outils numériques confirme les analyses de Wolton (2019), selon lesquelles les organisations contemporaines privilégient désormais des formes de communication rapides, interactives et accessibles. Les plateformes numériques facilitent la transmission instantanée des informations administratives et pédagogiques, réduisent les délais de communication et améliorent la coordination des activités. Cependant, la persistance des réunions internes comme canal majeur montre que les échanges directs restent

indispensables dans la régulation des relations professionnelles. En effet, la communication en face à face permet de renforcer la cohésion sociale, de clarifier les informations et de prévenir certains conflits organisationnels. Comme le souligne Schein (2017), les interactions directes participent à la construction d'une culture organisationnelle fondée sur la confiance et le sentiment d'appartenance. Par ailleurs, la fréquence relativement élevée de la communication interne, principalement hebdomadaire (43,75 %) et quotidienne (31,25 %), témoigne d'une volonté des établissements de maintenir des échanges réguliers entre les acteurs. Cette régularité constitue un facteur important de stabilité organisationnelle. Selon Morin (2020), une organisation efficace repose sur l'existence de flux continus d'informations entre ses différentes composantes. Toutefois, malgré cette fréquence de communication, certains employés estiment que les échanges demeurent rares ou insuffisants. Cette situation révèle que la fréquence ne garantit pas nécessairement l'efficacité communicationnelle. Une communication abondante mais peu participative peut produire des frustrations et des incompréhensions.

3.2 Un climat social globalement acceptable mais marqué par certaines fragilités

Les résultats montrent que le climat social est perçu comme bon par 37,5 % des enquêtés et moyen par 31,25 %. Toutefois, une proportion non négligeable des répondants (18,75 %) estime que le climat social est mauvais. Ces résultats traduisent une situation relativement stable, mais

caractérisée par des tensions organisationnelles persistantes. Cette réalité peut être interprétée à travers la théorie systémique des organisations de Morin (2020), qui considère l'organisation comme un ensemble d'éléments interdépendants. Dans cette perspective, tout dysfonctionnement communicationnel affecte l'équilibre global du système organisationnel. Ainsi, les insuffisances observées dans la circulation de l'information ou les relations hiérarchiques peuvent contribuer à la dégradation du climat social. Les résultats relatifs à la motivation du personnel renforcent cette analyse. En effet, plus de la moitié des enquêtés (52,5 %) déclarent avoir un niveau de motivation moyen, tandis que 25 % présentent une faible motivation. Cette situation montre que les employés ne se sentent pas toujours pleinement valorisés ou impliqués dans la vie institutionnelle. Selon Meyer et Allen (2021), l'engagement organisationnel dépend fortement de la qualité des relations entre les employés et leur organisation. Lorsque les travailleurs perçoivent un manque de reconnaissance, une faible participation aux décisions ou une communication insuffisante, leur attachement affectif à l'institution diminue progressivement. Ces résultats rejoignent également les travaux de Bernoux (2015), pour qui le climat social est fortement influencé par les modes de gestion des relations humaines et par la qualité des échanges internes. Une communication peu transparente peut entraîner des sentiments d'exclusion, des tensions relationnelles et une baisse de la motivation professionnelle.

3.3 Une influence significative de la communication interne sur le climat social

Les résultats montrent que 68,75 % des enquêtés considèrent que la communication interne exerce un impact positif ou très positif sur le climat social. Cette perception confirme le rôle stratégique de la communication dans la gestion des relations professionnelles au sein des organisations éducatives. Selon Wolton (2019), la communication organisationnelle ne consiste pas uniquement à transmettre des informations ; elle représente également un mécanisme de construction du lien social et de régulation des interactions humaines. Dans les grandes écoles privées, une communication efficace favorise donc la coopération, la confiance et la cohésion entre les différents acteurs. Cette influence positive peut également être expliquée par la théorie de l'engagement organisationnel. Meyer et Allen (2021) démontrent que les employés développent un attachement plus fort à leur organisation lorsqu'ils disposent d'informations claires, participent aux échanges et se sentent écoutés par leur hiérarchie. Les résultats montrent ainsi que les établissements qui favorisent des échanges réguliers et participatifs créent généralement un environnement professionnel plus stable et plus motivant. À l'inverse, les insuffisances communicationnelles peuvent engendrer des frustrations et des tensions sociales. Cette analyse rejoint les travaux de Crozier et Friedberg (1977), selon lesquels les problèmes de communication constituent souvent des sources majeures de conflits dans les organisations. Lorsque les informations circulent mal ou restent concentrées au niveau hiérarchique, les acteurs développent des stratégies individuelles pouvant fragiliser la cohésion institutionnelle.

3.4 Les insuffisances de la communication interne comme facteurs de dégradation du climat social

L'étude révèle plusieurs difficultés majeures liées à la communication interne. Le principal problème identifié est le manque de circulation de l'information (68,75 %), suivi de l'absence de feedback (50 %) et de la rigidité hiérarchique (47,5 %). Ces résultats montrent que les établissements étudiés restent confrontés à des pratiques communicationnelles encore fortement verticales. L'information semble parfois concentrée au sommet de la hiérarchie, limitant ainsi la participation des employés aux processus décisionnels. Cette situation contredit les principes de la communication organisationnelle interactive défendus par Wolton (2019), qui insiste sur l'importance de l'échange bidirectionnel et de l'écoute réciproque dans les organisations modernes. L'absence de feedback constitue également un indicateur important de faiblesse organisationnelle. Le feedback permet pourtant d'assurer la compréhension des messages, de corriger les erreurs et de renforcer l'implication des travailleurs. Comme le souligne Mintzberg (2018), les organisations performantes sont celles qui développent des mécanismes de communication favorisant l'interaction et la participation collective. Par ailleurs, la rigidité hiérarchique mentionnée par les enquêtés peut créer un sentiment de distance entre les dirigeants et les employés. Cette distance réduit souvent la confiance organisationnelle et limite la liberté d'expression des travailleurs. Enfin, les conflits internes évoqués par 31,25 % des enquêtés apparaissent comme des conséquences directes des insuffisances communicationnelles. Selon Morin (2020), tout dysfonctionnement dans un système

organisationnel produit des perturbations susceptibles d'affecter l'ensemble des relations professionnelles.

3.5 Implications organisationnelles et perspectives d'amélioration

Les résultats de cette étude mettent en évidence le rôle stratégique de la communication interne dans la construction d'un climat social favorable au sein des grandes écoles privées en Côte d'Ivoire. Dans un contexte marqué par une concurrence accrue dans le secteur de l'enseignement supérieur privé, la qualité des échanges entre les différents acteurs institutionnels apparaît comme un levier essentiel de performance organisationnelle, de mobilisation du personnel et de stabilité sociale. Les données recueillies révèlent que les insuffisances communicationnelles, notamment le déficit d'information, l'absence de rétroaction systématique et la persistance de pratiques hiérarchiques fortement verticalisées, constituent des facteurs susceptibles de générer des incompréhensions, des frustrations et des tensions au sein des établissements. Dès lors, une amélioration durable du climat social nécessite la mise en œuvre d'une politique de communication interne structurée, inclusive et adaptée aux réalités organisationnelles des grandes écoles.

Plusieurs pistes d'action peuvent être envisagées :

- développer des systèmes de communication participative favorisant le dialogue permanent entre les directions, les personnels administratifs et les enseignants ;

- renforcer les mécanismes de feedback afin de permettre aux employés d'exprimer leurs préoccupations, leurs suggestions et leurs attentes dans un cadre institutionnalisé ;
- réduire la rigidité hiérarchique en encourageant des modes de management plus collaboratifs et des échanges davantage horizontaux ;
- organiser régulièrement des réunions de concertation, des forums internes et des activités de cohésion sociale favorisant le rapprochement entre les différentes catégories de personnel ;
- mettre en place des plateformes numériques collaboratives facilitant le partage rapide de l'information et l'interaction entre les acteurs ;
- former les responsables administratifs et les cadres aux techniques modernes de communication organisationnelle, de gestion des conflits et de leadership participatif ;
- instaurer des dispositifs d'évaluation périodique de la communication interne afin d'identifier les dysfonctionnements et d'apporter des ajustements continus.

Au-delà de l'amélioration du climat social, ces actions contribueraient également à renforcer le sentiment d'appartenance, l'engagement organisationnel et la confiance envers l'institution. Elles permettraient en outre de réduire les risques de conflits internes, d'améliorer la coordination des activités et d'accroître l'efficacité globale des établissements. Par ailleurs, les résultats de cette recherche ouvrent plusieurs perspectives pour les travaux

futurs. Il serait pertinent d'étendre l'étude à d'autres catégories d'établissements d'enseignement supérieur, notamment les universités publiques et les instituts de formation professionnelle, afin de comparer les dynamiques communicationnelles observées. Des recherches longitudinales pourraient également analyser l'évolution du climat social après la mise en œuvre de dispositifs spécifiques de communication interne. Enfin, l'impact des technologies numériques émergentes, des réseaux sociaux internes et des plateformes collaboratives sur les relations professionnelles mérite une attention particulière dans un contexte de transformation digitale croissante des organisations éducatives.

Au terme de cette discussion, il apparaît que la communication interne constitue un facteur déterminant de stabilité, de cohésion sociale et de performance organisationnelle dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire. Les résultats montrent que les outils numériques ainsi que les échanges réguliers favorisent globalement une meilleure circulation de l'information et une amélioration des relations professionnelles. Toutefois, plusieurs difficultés persistent, notamment les insuffisances dans le partage de l'information, la faiblesse des mécanismes de feedback et la rigidité des structures hiérarchiques. Ces dysfonctionnements affectent la motivation des employés, limitent leur implication et fragilisent le climat social. L'étude confirme ainsi les postulats de Dominique Wolton (2019), de John P. Meyer et Natalie J. Allen (2021), ainsi que de Edgar Morin (2020), selon lesquels la qualité des interactions organisationnelles influence directement

l'engagement des travailleurs, la confiance institutionnelle et l'équilibre du système organisationnel. Dès lors, l'amélioration de la communication interne apparaît comme une condition essentielle pour instaurer un environnement de travail harmonieux et soutenir durablement le développement des établissements d'enseignement supérieur privé.

Conclusion générale

Cette étude avait pour objectif d'analyser l'influence de la communication interne sur le climat social dans les grandes écoles privées en Côte d'Ivoire. À travers une approche méthodologique mixte combinant enquête quantitative et analyse qualitative, elle a permis de mettre en évidence les mécanismes par lesquels les pratiques communicationnelles influencent les relations professionnelles, la motivation du personnel et la cohésion organisationnelle. Les résultats montrent que les établissements étudiés disposent de plusieurs dispositifs de communication interne, principalement fondés sur les messageries instantanées, les réunions internes et les courriels professionnels. Ces outils favorisent globalement la circulation de l'information et contribuent au maintien d'un climat social relativement satisfaisant. Toutefois, l'étude révèle également plusieurs limites importantes, notamment le manque de circulation fluide de l'information, l'absence de feedback régulier, la persistance d'une communication fortement hiérarchisée ainsi que l'existence de tensions relationnelles au sein de certains établissements. L'analyse des résultats confirme l'hypothèse générale de recherche selon laquelle une

communication interne efficace contribue significativement à l'amélioration du climat social. Les approches théoriques mobilisées ont permis de démontrer que la communication ne constitue pas uniquement un instrument de transmission de l'information, mais également un mécanisme de construction du lien social, de développement de l'engagement organisationnel et de régulation des interactions professionnelles. La théorie de la communication organisationnelle interactive met en évidence l'importance du dialogue et de l'intercompréhension entre les acteurs ; la théorie de l'engagement organisationnel montre que la qualité des échanges influence directement la motivation et le sentiment d'appartenance ; enfin, l'approche systémique souligne que toute défaillance communicationnelle est susceptible de perturber l'équilibre global de l'organisation. Cette recherche met ainsi en lumière le caractère stratégique de la communication interne dans les grandes écoles privées ivoiriennes. Une communication fondée sur la transparence, la participation, l'écoute et la reconnaissance apparaît comme un facteur essentiel de stabilité institutionnelle, de prévention des conflits et de renforcement de la performance organisationnelle. À l'inverse, les insuffisances communicationnelles observées constituent des sources potentielles de démotivation, de méfiance et de fragilisation du climat social. Sur le plan pratique, l'étude invite les responsables d'établissements à renforcer les dispositifs de dialogue social, à institutionnaliser les mécanismes de feedback, à promouvoir une gouvernance plus participative et à développer les compétences communicationnelles des responsables administratifs. Ces actions contribueraient à améliorer

durablement les relations professionnelles et le bien-être organisationnel.

Enfin, cette recherche présente certaines limites liées notamment à la taille de l'échantillon et au champ géographique retenu. Elle ouvre ainsi des perspectives de recherche futures portant sur l'impact du leadership participatif, des technologies numériques de communication, de la culture organisationnelle ou encore des politiques de gouvernance sur le climat social dans les établissements d'enseignement supérieur africains. De telles investigations permettraient d'approfondir la compréhension des dynamiques communicationnelles et de leur contribution à la performance des organisations éducatives.

Références bibliographiques

AKTOUF Omar, 2006. *Le management entre tradition et renouvellement* (4e éd.), Gaëtan Morin Éditeur.

ALLEN Natalie J. et MEYER John P., 2021. *Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application*, Sage Publications.

BERNOUX Philippe, 2014. *La sociologie des organisations* (7e éd.), Éditions du Seuil, Paris.

BERNOUX Philippe, 2015. *La sociologie des organisations*, Éditions du Seuil, Paris.

CHANLAT Jean-François, 2019. *Les dimensions humaines des organisations* (3e éd.), Presses de l'Université Laval.

CRESWELL John W., 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.), Sage Publications.

CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard, 1977. *L'acteur et le système : Les contraintes de l'action collective*, Éditions du Seuil, Paris.

D'ALMEIDA Nicole, 2020. *La communication interne des entreprises* (9e éd.), Dunod, Paris.

DEJOURS Christophe, 2015. *Le facteur humain* (7e éd.), Presses Universitaires de France, Paris.

DRUCKER Peter F., 1999. *Management : Tasks, Responsibilities, Practices*, Butterworth-Heinemann.

LIBAERT Thierry, 2018. *Le plan de communication : Définir et organiser votre stratégie de communication* (5e éd.), Dunod, Paris.

LIBAERT Thierry, 2020. *La communication interne* (9e éd.), Dunod, Paris.

LIKERT Rensis, 1961. *New Patterns of Management*, McGraw-Hill.

MAYO Elton, 2018. *The Human Problems of an Industrial Civilization*, Routledge.

MEYER John P. et ALLEN Natalie J., 1997. *Commitment in the Workplace : Theory, Research, and Application*, Sage Publications.

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 2021. *Rapport sur l'enseignement supérieur privé en Côte d'Ivoire*, MESRS, Abidjan.

MINTZBERG Henry, 1982. *Structure et dynamique des organisations*, Éditions d'Organisation, Paris.

MINTZBERG Henry, 2018. *Structure et dynamique des organisations*, Éditions d'Organisation, Paris.

MORIN Edgar, 2005. *Introduction à la pensée complexe*, Éditions du Seuil, Paris.

MORIN Edgar, 2020. *Introduction à la pensée complexe*, Éditions du Seuil, Paris.

MUCCHIELLI Alex, 2021. *La nouvelle communication : Épistémologie des sciences de l'information et de la communication*, Armand Colin, Paris.

METHODE DE PROJETS ET CONTEXTE DE CRISES : UNE ETUDE MENEES A L'ENS DE YAOUNDE DANS LE CADRE DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES

Ngono Ateba, Héléne Edevige,
École Normale Supérieure de Yaoundé
(Université de Yaoundé I-Cameroun)

Résumé

Face à la difficile applicabilité de la méthode de projets en contexte de crises (sanitaire ou sécuritaire), dans l'acquisition des langues, la question est comment y parvenir. Cette étude va poursuivre trois objectifs, notamment : renforcer les capacités des enseignants sur sa pratique ; montrer qu'elle est une source de développement de compétences cognitives et transversales ; et jeter les bases de sa scénarisation en temps de crises sanitaire ou sécuritaire. Pour atteindre ces objectifs, pendant sa mobilisation, une étude qualitative a été menée. L'observation et l'analyse des données conduisent aux résultats selon lesquels, en renforçant les capacités des enseignants à l'usage de la méthode de projets, celle-ci favorise considérablement le développement des compétences cognitives et transversales. En vue de la rendre efficace et accessible en tout temps, le milieu dans lequel elle s'applique doit être favorable et les enseignants, prêts à l'implémenter aussi bien en présentiel qu'en distanciel.

Abstract

Given the challenges of applying the project-based approach in the context of crises (whether health-related or security-related) to language acquisition, the question is how to make it work. This study will pursue three objectives: to build teachers' capacity in implementing this approach; to demonstrate that it fosters the development of cognitive and transferable skills; and to lay the groundwork for its implementation during health or security crises. To achieve these objectives, a qualitative study was conducted during the project. The observation and analysis of

the data indicate that by strengthening teachers' capacity to use the project-based learning method, this approach significantly promotes the development of cognitive and cross-curricular skills. To ensure that it is effective and accessible at all times, the environment in which it is implemented must be supportive, and teachers must be prepared to implement it in both in-person and remote settings.

Concepts clés : méthode de projets, compétences, contexte de crises, acquisition des langues

Introduction

Le constat fait état d'une école enclin aux difficultés liées à l'atteinte des finalités et objectifs éducationnels. Elle doit faire face aux aléas liés aux circonstances contextuelles et temporelles. Ainsi, face à cette situation-problème, cette étude va mettre en exergue deux importants aspects éducationnels. Le premier présente un pan du processus enseignement/apprentissage plein de tares et limites issus de l'ancien système éducatif. L'autre aspect à souligner renvoie à la résilience d'une école faisant face aux contextes de crises. C'est le lieu de penser la stratégie à mettre sur pied, en vue de relever ce double défi.

L'atteinte des objectifs visés par l'éducation passe par une école qui répond favorablement aux attentes sociétales. De ce fait, la professionnalisation des enseignements devient incontournable. Cette exigence appelle l'école à rester en pourparlers permanent avec la société. Sa contextualisation par son ancrage au milieu où elle se fait devenant ainsi nécessaire, étant donné que les problèmes qu'elle traite doivent être des nécessités de l'environnement en question. Il n'est plus question d'y aborder des sujets

exogènes. Il faut désormais former des personnes compétentes, capables d'apporter des solutions efficaces et concrètes aux problèmes sociétaux. A cette préoccupation éducative, il faut aussi prendre en considération la question des crises qui peuvent être des aléas supplémentaires à affronter. C'est ainsi que certaines dispositions méthodologiques et contextuelles méritent d'être prises en compte au moment de la planification des enseignements. Il est donc question de considérer, plus que jamais, le contexte d'apprentissage comme un milieu naturel authentique, où l'apprenant traite les problèmes réels. Le but principal étant d'outiller les élèves-professeurs sur comment faire acquérir des aptitudes et compétences pratiques aux apprenants.

L'école en temps de crises sanitaire et sécuritaire devrait continuer à développer chez ces élèves, les capacités nécessaires à la professionnalisation de manière ininterrompue. Cependant, comment y arriver ? Il est question de mettre en œuvre des modalités de formation initiale et continue en environnement numérique. Il s'agit de voir comment scénariser la méthode de projets dans ce cadre, afin d'assurer de façon continue, le développement des compétences chez les apprenants.

Dès lors, en vue d'apporter des réponses à ces questions, ce travail de recherche visera les objectifs tels que : renforcer les capacités des enseignants sur la pratique de la méthode de projets ; démontrer comment elle peut être une source de développement de compétences cognitives et transversales dans le cadre de l'acquisition des langues ; et soumettre au corps enseignant des propositions de techniques relatives à la scénarisation de ladite méthode à distance. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'aspect

méthodologique de ce travail de recherche adopte une démarche à la fois exploratoire et qualitative avec pour instrument de collecte des données l'observation.

Trois principaux points seront abordés dans cette étude. Le premier présente le contexte et la justification du choix de notre thématique ; le deuxième fait référence à la méthode de projet comme une stratégie moderne de développement des compétences et le troisième concerne les technologies éducatives considérées comme levier indispensable dans le processus d'enseignement/apprentissage en contexte de crises. Il s'est agi en concret de partir d'une question ciblée portant sur l'identification d'une situation-problème en rapport avec un module au programme de l'enseignement des langues. Ensuite demander à notre échantillon constitué d'élèves-professeurs de se mettre en équipe de 4 à 5 individus et d'y apporter une solution à travers la réalisation d'un projet. De la présentation des ébauches de projets à la réalisation finale de ceux choisis en présentiel, il a été aussi question de voir comment effectuer chaque tâche et activités à distance et en groupe, étant donné que cette recherche a tout aussi un caractère exploratoire. Ainsi, dans la mesure du possible, une faisabilité associant des étapes de réalisation de ces derniers avec des pratiques digitales informelle ou formelle a été faite.

1. Contexte et justification

Deux faits et circonstances préoccupants suscitent cette réflexion : il s'agit, d'une part de la mise en place d'une innovation pédagogique nécessitant la pratique des méthodes

actives d'enseignement, et de l'apparition en 2020 de la pandémie à covid 19 en pleine année scolaire d'autre part. Il n'est pas superflu de préciser ici que les éléments qui concourent à l'adoption d'un nouveau système éducatif dans ce contexte portent sur la précarité développementale. Il s'agit d'amener l'école à prendre une part active dans l'amélioration de cet état de chose. L'apprenant est appelé à occuper une place de choix dans cette entreprise en étant au centre du processus enseignement/apprentissage. L'adoption d'un système éducatif adéquat devient indispensable et le développement des capacités et compétences des apprenants, un objectif à atteindre. Dans le cadre de l'enseignement des langues, il est question de vulgariser et de mettre à la disposition des enseignants, des outils et stratégies méthodologiques d'enseignement capables de rendre concrète cette finalité. Il s'agit essentiellement de mettre l'accent sur des stratégies méthodologiques qui, en plus de développer les compétences basiques (communicative ; cognitive et transversales) et spécifiques, mettent au cœur des pratiques de classe, le développement de la créativité chez les apprenants. C'est un changement de paradigme pour l'école. Celui-ci se traduit par son ouverture, son caractère contextuel et son orientation vers la formation intégrale des apprenants. C'est par conséquent ce qui justifie le choix d'implémenter la méthode de projets. Cependant, qu'en est-il donc, lorsqu' à la mise en œuvre de cette innovation pédagogique, s'ajoute un contexte de crises ? Cette question nous plonge dans le second volet de cette réflexion, notamment la pratique de la méthode de projets en temps de crises.

Un contexte éducatif marqué par des crises sanitaire et sécuritaire ne devrait être un obstacle pour l'atteinte des objectifs éducationnels. L'histoire du développement des théories d'apprentissage montre qu'il existe une relation de complémentarité entre elles. En effet, aux théories d'apprentissage classiques telles que le béhaviorisme, le constructivisme et le socioconstructivisme, s'ajoute le courant connectiviste. Celui-ci vient enrichir et compléter les précédentes théories en permettant une continuité de l'activité éducative en temps de crises. Les technologies éducatives apparaissent dès lors comme des outils qui viennent au secours aux moyens traditionnels d'enseignement considérés comme limités, face aux exigences d'un tel contexte spécifique. Elles sont appelées à assurer à distance les activités pédagogiques ordinaires bloquées par la fermeture des écoles provoquée par quelques situations de crises que ce soit.

Pour appréhender l'impact de cette technique d'apprentissage sur la construction des savoirs, il est nécessaire d'explorer le courant connectiviste qui, en quelque sorte représente le socle qui soutient les technologies éducatives. Ainsi, ce modèle d'apprentissage, décliné en huit principes, Siemens (2004), se fonde sur l'idée que les connaissances sont distribuées à travers un réseau de connexions (individuelles et organisationnelles). Aujourd'hui, il est nécessaire de savoir exploiter le potentiel de ces réseaux pour construire des connaissances. L'apprentissage qui est vu comme un changement adaptatif du comportement en dépend plus que jamais. D'où leur rôle prépondérant dans la construction des savoirs en mode distantiel.

Alors, selon le premier principe, l'apprentissage et le savoir sont liés à la diversité des opinions et des ressources. Le projet qui peut se réaliser individuellement ou en équipe s'adossera sur cette technique d'apprentissage. Dans la même veine, le deuxième énonce qu'apprendre est un processus de mise en relation des contacts ou des sources d'informations spécialisées. Le troisième indique que l'apprentissage peut être généré par des processus non-humains (par exemple : bases de données contenant des connaissances organisationnelles). Ces bases de données, dans le cadre de la réalisation des projets, peuvent être des ressources nécessaires dans la planification, l'action et le suivi des projets. Le quatrième principe évoque la nécessité, pour l'individu de savoir identifier ses besoins des connaissances avenir afin de mettre en œuvre les bonnes stratégies et d'actionner les bons leviers, etc. Quant au cinquième principe, le développement et la préservation des contacts établis sont des éléments essentiels pour faciliter l'apprentissage tout au long de la vie et spécifiquement dans l'action, le suivi et l'évaluation constructive des projets. Le développement actuel des réseaux sociaux constitue, à cet égard un élément facilitateur indéniable pour la concrétisation de ce principe. Le sixième insiste sur le fait que la capacité à faire des liens entre les domaines de connaissances, les idées et les concepts est une compétence essentielle. Le septième met en avant l'importance de la valeur des sources de connaissances, de leur pertinence et de leur validité, dans toute activité d'apprentissage connectiviste. Enfin, le huitième principe considère la prise de décision comme étant un processus d'apprentissage car elle implique un regard sur la pertinence et l'actualité de

l'information utilisée pour les besoins de l'instant. Ce qui peut être vrai dans un contexte donné ne le restera forcément pas dans l'autre.

Appliquer, par conséquent les principes du connectivisme revient à favoriser une forme d'apprentissage par le partage, l'expérience et la pratique, qui est dans l'idée proche du socioconstructivisme. L'enjeu principal étant, dès lors d'user à bon escient les nouvelles technologies pour concrétiser cet apprentissage. Il est question de réussir un apprentissage produit par des pratiques enseignantes qui visent la transmission des capacités et le développement des compétences pratiques. La mise en œuvre de la méthode de projets dans le cadre du processus Enseignement/Apprentissage nous semble partant adéquate et favorable à l'applicabilité de ces principes connectivistes.

2. Méthode de projets, une stratégie moderne de développement des compétences

Selon la conception de Lebrun, la pédagogie active présente cinq facteurs, notamment les sources variées d'informations ; la motivation ; les activités ; les interactions et les productions des apprenants. Il est question de motiver les apprenants par des activités contextualisées de type résolution de problèmes, étude de cas ou projets en vue de rendre effective la productivité chez les élèves. Qu'en est-il spécifiquement de la méthode de projets ?

Dans le cadre de cette étude, nous avons opté pour le projet étant donné que l'objectif visé est non seulement d'outiller les enseignants à son usage, mais aussi de capaciter les élèves- professeurs à pouvoir développer les compétences chez leurs apprenants, ceci en respectant les mesures barrières, en temps de crise sanitaire. En effet, Lopez (2007) et bien d'autres présentent la méthode de projets comme une stratégie méthodologique utilisée soit en entreprise, en classe, avec pour objectif de permettre que le degré de productivité soit plus élevé ou que les apprentissages soient significatifs. La réalisation des projets expérimente ses acteurs. Dans le cadre de l'éducation, l'application de celle-ci contribue à mettre les apprenants au centre de leur processus d'apprentissage. En outre, elle promeut la recherche, la formation des leaders, l'acquisition des valeurs telles que la responsabilité et la capacité à prendre des décisions. C'est un plan de travail librement choisi par les élèves avec pour objectif de réaliser ce qui les intéresse. Ce projet doit être en connexion avec la vie. Il exige la responsabilité des acteurs, le dépassement des difficultés rencontrées et la résolution des problèmes. C'est une méthode qui génère des apprentissages fonctionnels étant donné qu'elle est au service des besoins et intérêts des apprenants.

Ses caractéristiques sont notamment :

- Son rapprochement à la réalité (contextualisation de l'enseignement)
- Son caractère pratique et opérationnel (les problèmes traités actuels et significatifs, quant à la réalisation théorique et pratique de

l'insertion socioprofessionnel et du développement social et personnel

- Approche centrée sur les participants (l'élection ou choix du thème et la réalisation orientés vers les intérêts et besoin des apprenants)
- Méthode orientée vers la production (il s'agit d'obtenir des résultats concrets et pragmatiques)
- Approche orientée vers l'action (les élèves doivent mener de manière autonome des actions concrètes tant intellectuelles que pratiques)
- Stratégie centrée sur le processus, il est question ici d'apprendre à faire
- Apprentissage holistique et intégral (intervention des compétences cognitives, affectives, transversales...)
- L'auto organisation (la détermination des objectifs, la planification, la réalisation et le contrôle sont en grande partie décidés et réalisés par les propres apprenants)
- Caractère interdisciplinaire (pendant la réalisation du projet, on peut combiner plusieurs disciplines et spécialités)

Ontoria (2006) dénombre 6 étapes dans la réalisation d'un projet, à savoir :

- La présentation du projet
- Le choix du projet
- La planification
- L'action/suivi
- La réalisation et

- L'évaluation

Selon Barnes⁷ l'éducation par projets est conçue pour promouvoir certaines capacités qui sont plus difficiles à développer dans le système éducatif classique, notamment le travail collaboratif, la communication élèves-élèves, élèves-enseignant. Les élèves doivent présenter leurs idées devant leurs camarades de classe et les discuter en faisant valoir leurs opinions. Ils doivent s'exercer à la compréhension et à l'écoute de manière à encourager la communication entre égaux.

C'est une éducation qui prépare au monde réel. Les étudiants participent activement à leur formation. Ils apprennent à être proactifs et acquièrent une façon de travailler qui peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie. C'est un levier sûr pour le développement personnel et la socialisation de ses acteurs qui apprennent à être autonomes et indépendants. L'enseignant reste le guide accompagnateur. C'est une méthode marquée d'un caractère entrepreneurial. Les apprenants ont à leur disposition toute la ressource technologique pour pouvoir affronter les défis et difficultés auxquels ils sont exposés. L'enseignant peut dispenser un enseignement plus personnalisé en structurant chaque projet. En travaillant ainsi, les étudiants peuvent approfondir leur apprentissage et devenir maître de leur apprentissage. Ils développent de cette façon de nouvelles compétences et capacités qui, par transposition dans leur

⁷ Neil John Barnes est directeur de la British School of Valencia. Il affiche dans « Qu'est-ce que l'éducation par projets et pourquoi est-elle si importante ? », l'impact de la méthode de projets sur l'étudiant.

cadre de vie, leur permettent de résoudre efficacement leurs problèmes et difficultés.

Nous rappelons que le choix de ce sujet a été motivé par la difficulté pour l'école d'atteindre les finalités éducationnelles. Il a été question de mettre en pratique la nouvelle approche pédagogique en vue de développer les capacités des apprenants en temps normal. Cependant, qu'en est-il de sa mobilisation en temps de crises ? Les technologies éducatives contribuent-elles à obtenir les mêmes résultats auprès des élèves ?

3. Les technologies éducatives, un levier indispensable dans le processus Enseignement/Apprentissage en contexte de crises

Dans le cadre de ce travail de recherche, il est question de mettre en application la méthode de projets en contexte de crises. Pour y parvenir, le concours des TIC reste indispensable et incontournable. En effet, la fermeture obligatoire des écoles et Universités fait de l'an 2020 l'année de la technologie éducative. La gestion de l'apprentissage en ligne par les dirigeants des établissements est à l'ordre du jour. Pour l'atteinte des objectifs éducationnels, il devient urgent de faire recours aux TIC. Il faut désormais combiner l'usage de ces outils technologiques aux méthodes dites traditionnelles d'enseignement. C'est ainsi que dans le Blogthinkbig-com⁸, il est dit que la pandémie a accéléré la digitalisation des écoles.

⁸ Blog éducatif qui aborde la problématique sur l'impact et les opportunités des technologies éducatives durant la pandémie à Covid 19.

Les technologies éducatives sont des opportunités et solutions en éducation grâce, notamment aux dispositifs mobiles et portables qui font leur entrée dans le processus Enseignement/Apprentissage ; à l'apprentissage mixte, aussi bien en présentielle qu'en ligne ; et à l'existence d'infrastructures virtuelles permettant l'accès aux services des TIC par différents réseaux. Ainsi, les pratiques digitales informelles qui se développent pendant la pandémie sont les suivantes : les plateformes sociales telles que Tic Toc, WhatsApp. Ces réseaux sociaux permirent le partage des fragments de cours, discours et des interactions étudiants-enseignants et étudiants-étudiants, parents et personnel scolaire. Les plateformes formelles à l'exemple de Google se sont taillé la part du lion. A partir de Google Meet, selon ce blog éducatif, on a pu enregistrer jusqu'à 250 étudiants pour des transmissions en live ; des vidéos de tous les contenus enregistrés et des programmations des cours en ligne.

Selon Google Play, Google Meet est en effet une application d'appel vidéo de haute qualité. Elle est conçue pour aider à échanger de façon intéressante et amusante avec des amis, la famille, des collègues et des camarades de classe, où que l'on soit. Meet permet de communiquer comme on le souhaite : appeler quelqu'un de manière spontanée, planifier un moment ensemble ou envoyer un message vidéo. C'est une application de Google Play qui recueille, partage, traite et transfère les données chiffrées qui peuvent aussi être supprimables. En outre, elle permet de passer des appels vidéo de groupe, partager et rejoindre ces appels avec un simple lien. Dans ce sens, il semble constitué un outil

adéquat pour la pratique de la méthode de projets à distance.

En ce qui concerne Zoom, c'est une plateforme collaborative qui booste la productivité en permettant une participation active des participants. Google Play mentionne l'existence de plusieurs types. À titre d'exemple, nous citerons Zoom Workplace ; Zoom Rooms Controller et Zoom Workplace pour Intune ; etc. En effet, Zoom Workplace réinvente le travail d'équipe. C'est une plateforme de collaboration ouverte axée sur l'IA qui met ensemble chat d'équipe, réunions, téléphone, tableau blanc, calendrier, messagerie, documents et bien plus encore. Pour Android, Zoom Workplace s'utilise avec n'importe quelle licence Zoom gratuite ou payante. Quant à Zoom Rooms Controller, il permet d'apporter une vidéoconférence simple et évolutive avec partage de contenus sans fil et audio intégré à n'importe quel espace de réunion, salle de conférence, salle de formation et bureaux de direction. Zoom Workplace pour Intune permet aux administrateurs d'organiser et de protéger les environnements BYOD grâce à la gestion des applications mobiles (MAM). Cette application aide les administrateurs à protéger les données de l'entreprise tout en gardant les employés connectés.

L'usage des AR et VR (Audio et vidéos avec des contenus réels) est aussi possible. Il faut d'ailleurs noter que des applications comme Lessons in Herstory permirent aux étudiants de scanner des livres et textes ; les Facultés de Médecine utilisant des modèles d'AR pour outiller et appuyer les Chirugiens et infirmiers en diverses techniques

médicales, en neurochirurgie et comment piquer une seringue.

Dans le cadre de notre étude, nous avons opté pour Zoom car avec l'initiation à la réalisation des projets, nous visons la culture de l'esprit de collaboration entre apprenants, leur participation active et un rendement accru.

De ce qui précède, nous observons que le projet facilite la contextualisation de l'école. C'est une méthode qui génère des apprentissages fonctionnels étant donné qu'elle est au service des besoins et intérêts des apprenants. Elle met effectivement l'apprenant en état d'immersion contextuelle. Le projet qui est vu comme une simulation de la vie quotidienne en contexte d'apprentissage fait de l'apprenant son principal protagoniste. Les savoirs s'acquèrent au terme de ses propres expérimentations. C'est en résolvant ses difficultés qu'il retient des leçons. Cependant, poursuivre cette activité en temps de crises nécessite l'intervention des TIC. Ceci occasionne inévitablement la montée en puissance des technologies éducatives dans le fonctionnement des institutions scolaires. C'est désormais une réalité à intégrer dans le processus Enseignement/Apprentissage. Pour mieux en tirer profit, il existe certainement des conditions qu'il faut en remplir, lesquelles nécessitent d'être élucidées dans le cadre de cette étude

Alors, si l'enjeu de l'apprentissage revient à exploiter convenablement et à bon escient le potentiel de ces réseaux dans la construction des connaissances, quels seront par conséquent les défis à relever lorsque s'ajoute la question de

leur disponibilité en contexte d'apprentissage. La possession de ces outils ; leur usage adéquat et la précarité dans laquelle se trouvent parfois certains contextes d'apprentissage semblent conditionner cette activité. Comment réussir à scénariser cette stratégie active d'enseignement à distance dans ces conditions ?

Pour nous, les exigences liées à l'usage des TIC dans des contextes à problèmes exposent les limites de celles-ci dans l'accomplissement des pratiques éducatives. Il n'est pas toujours aisé de les mettre en pratique dans des environnements où il manque le strict nécessaire. Nous pensons que l'obtention d'un rendement souhaité sera fonction non seulement de leur disponibilité mais aussi de leur usage adéquat. Un milieu favorable à l'usage des TIC est déjà un cadre prédisposé à produire les résultats recherchés. Le manque d'outils et même de connexion internet rendent quasi impossible leur usage bénéfique. En temps ordinaire, quel peut être l'impact de la méthode de projets sur les apprentissages ? Ceci nous amène à présenter certains de nos travaux relatifs à l'implémentation de la méthode de projets en présentiel.

4. Quelques travaux de recherche réalisés sur l'implémentation de la méthode de projets

Auteurs et année de publication	Titres de l'ouvrage et de l'article	Objectifs visés	Résultats obtenus
Ngono Ateba, hélène	<i>Método de proyectos, multilingüismo y</i>	-Implémenter la méthode de projets	La méthode de projets favorise considérablement

<p>Edevege (2017)</p>	<p><i>aprendizaje competencial de ELE: caso de la zona francófono camerunesa</i></p>	<p>-évaluer son impact sur l'apprentissage par les compétences de l'espagnol comme langue étrangère (ELE)</p>	<p>le développement des compétences transversales et spécifiques dans l'apprentissage de l'espagnol comme langue étrangère. Cependant, la compétence communicative s'acquière lentement mais sûrement.</p>
<p>Ngono Ateba, hélène Edevege (2022)</p>	<p>« Ecole et développement : cas du contexte camerounais »</p>	<p>- identifier ces facteurs de l'institution académique qui garantissent l'auto-employabilité ;</p> <p>- présenter ses stratégies utilisées pour le profilage adéquat des apprenants et</p> <p>- mobiliser les moyens dont elle dispose pour occasionner le développement infrastructurel et personnel attendu.</p>	<p>Elle assure le développement des compétences qui rendent l'apprenant apte à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle. Ensuite, elle s'investit dans la transmission des apprentissages intégrés et fonctionnels en préparant les apprenants au monde réel</p> <p>- S'agissant des stratégies mises en marche dans le profilage adéquat des</p>

			apprenants, nous présentons premièrement le développement des profils de profession et l'adéquation formation-employabilité par le développement de l'esprit entrepreneurial ; l'acquisition des aptitudes directement opérationnelles
--	--	--	--

Tableau n 1. Travaux que nous avons réalisé sur la méthode de projets. Source (nous-même)

5. Méthodologie de recherche

En outillant les enseignants sur la pratique de la méthode de projets, cette étude vise à montrer comment favoriser le développement des compétences chez les apprenants dans le cadre de l'enseignement des langues étrangères en contexte de crises. Il sera question de mettre en pratique la méthode de projets en salle de classe et de jeter les bases de sa scénarisation en temps de crises sanitaire et sécuritaire. Pour y parvenir, nous avons convoqué la méthode qualitative de recherche. Il est question de confronter l'échantillon aux situations problèmes à travers des questions ciblées, l'amener à leur identification et à la conception des petits projets visant à les solutionner. Le principe ici est de se

former en pratiquant. L'élève qui est acteurs dans la réalisation d'un projet acquière les savoirs, savoirs faire et savoirs être. L'enseignant en tant que guide s'enrichit professionnellement en renforçant ses capacités. C'est pendant la réalisation de ces projets qu'intervient l'observation qui est suivie de la collecte des données. Les résultats s'obtiennent suite à une analyse thématique.

En ce qui concerne la mobilisation de cette pratique pédagogique à distance, le développement actuel des réseaux sociaux constitue, à cet égard un élément facilitateur indéniable pour la concrétisation de la méthode de projets. L'usage de certaines plateformes informelles et formelles ont été mises à contribution. Ainsi, toute activité nécessitant la présence du groupe-classe est réalisée sur WhatsApp par l'intermédiaire des fora. En effet, par rapport aux différentes étapes à observer dans la réalisation d'un projet, les activités sont faites à travers des présentations en live. C'est le cas des activités relatives à la formation des groupes ; la présentation et choix des projets ; la planification ; la réalisation et l'évaluation. Toutes les tâches réalisées en petits groupes ou individuellement, telles que l'action et le suivi se font par l'usage des AR et VR (audio et vidéos avec des contenus réels).

En se basant sur les modules au programme officiel d'étude des langues étrangères, dans l'enseignement secondaire, il est question pour les élèves-professeurs d'identifier des problèmes qui y découlent et de réaliser des projets à leur guise en vue d'y apporter des solutions. Concrètement, les facteurs à observer sont : le développement des compétences transversales, notamment,

les savoirs faire : la proactivité ; la créativité ; développement des profils de profession ; autonomisation des apprentissages, et les Savoirs-être : l'identification des problèmes ; l'auto responsabilisation ; la coopération ; la prise de décision ; etc.

Afin d'obtenir les données quantifiables, nous comptons le nombre d'apparition de chaque facteur lors de la présentation des différents projets. Nous le divisons par le nombre de projets réalisés. Le résultat obtenu est multiplié par cent pour obtenir le pourcentage. La fiche d'observation suivante a été prise en compte.

Facteurs observables	Nombre d'apparition par projet
<p>1. Développement des compétences transversales : apprentissages intégrés et fonctionnels ; capacité à planifier une activité ; la proactivité ; la créativité ; développement des profils de profession ; l'esprit entrepreneurial ; l'autonomisation des apprentissages ; le caractère interdisciplinaire ;</p> <p>2. Transmission des Savoirs-être : identification des problèmes ; auto responsabilisation ; prise de décision ; l'esprit d'équipe ; etc.</p>	

Tableau n° 2. Fiche d'observation, une adaptation de Madrid, D. (1998)

L'échantillon est constitué de 24 élèves -professeurs du niveau V, année académique 2021-2022, filières Allemand et espagnol, soit 10 germanisants et 14 hispanisants. 6 groupes de 4 élèves ont été formés en vue de la réalisation de différents projets. Il faut signaler que le choix du projet est fait librement et orienté en fonction du tableau ci-dessous qui est d'ailleurs un récapitulatif des projets élaborés par l'échantillon. Nous sommes ici dans le cadre de la professionnalisation de la formation de l'enseignant. Il est question de mettre leur esprit de créativité au service de l'apprentissage et du développement des compétences des apprenants. Le bilan de ces travaux fait état de ce qui vient sur le tableau ci-après.

Groupes	Projets
1	Préparation et vente des croquettes
2	Rédaction d'un article de presse portant sur les déviances juvéniles
3	Agriculture extensive du maïs
4	Production artisanale des bijoux à l'aide des matériaux locaux
5	Reboisement d'un lycée de la région de l'Extrême-Nord
6	Production des bacs à ordures ambulants

Projets élaborés par l'échantillon (filiales : Allemand 5 et Espagnol 5)

Phénomènes observables	Nombre total de projets réalisés	Items/ phénomènes	Fréquence	Pourcentage d'apparition
1. Développement des compétences transversales	6	Apprentissages intégrés et fonctionnels	5	83,3
		Capacité à planifier une activité ;	5	83,3
		la proactivité ;	4	66,6
		la créativité ;	5	83,3
		Développement des profils de profession ;	4	66,6
		Développement de l'esprit entrepreneurial ;	4	66,6
		Autonomisation des apprentissages ;	5	83,3
		Le caractère	6	100

		interdisciplinaire ;		
2. Transmission des Savoirs-être	6	Identification des problèmes ;	5	83,3
		Auto responsabilité ;	5	83,3
		Prise de décision ;	5	83,3
		L'esprit d'équipe ; etc.	5	83,3

Tableau n°3. Fiche de synthèse des données obtenues de l'observation

6. Analyse et interprétation des résultats

Nous rappelons que trois sont les objectifs poursuivis par ce travail de recherche, notamment :

- Renforcer les capacités des enseignants sur la pratique de la méthode de projets ;
- Mettre en évidence la capacité de la méthode de projets à développer les compétences transversales et cognitives ;
- Soumettre au corps enseignant des propositions de techniques relatives à l'implémentation de la méthode de projets à distance

Les données significatives obtenues sont les suivantes : Pour le premier item, à savoir, la facilitation par la méthode de projets des apprentissages intégrés et fonctionnels, nous avons observé 83,3% de taux d'apparition des facteurs liés à cet aspect ; 83,3% de taux d'apparition du facteur planification d'un projet; 83,3% de taux d'apparition des facteurs liés au développement des profils de professions ; 83,3% et 66,6% de taux d'apparition des facteurs liés à la créativité et proactivité ; 83,3% de taux d'apparition des facteurs liés à l'esprit entrepreneurial ;l'autonomisation des apprentissage, 83,3%; le caractère interdisciplinaire 100% et 83,3% de taux d'apparition des facteurs liés à la transmission du savoir-vivre. Le troisième objectif offre quelques pistes et techniques à suivre pour l'implémentation à distance de la méthode de projets.

Il se dégage par conséquent de cette étude dans un premier temps que, le renforcement des capacités des élèves-enseignants sur la pratique de la méthode de projets est rendu possible par la vulgarisation des étapes à respecter dans la mise en œuvre de la méthode de projets. Celle-ci étant un moyen impactant significativement la matérialisation concrète de la professionnalisation de l'enseignement. La professionnalisation de la formation des enseignants ayant pour objectif la construction de compétences professionnelles autour du « savoir enseigner ». C'est un cadre approprié où s'étudient les phénomènes d'enseignement ; les conditions de transmission et d'acquisition des connaissances. C'est en outre un contexte adéquat pour faire recours à un ensemble d'objets

et d'information contextuels permettant une bonne adaptation de l'action.

Les élèves-professeurs ont pris part à la réalisation des projets en tant qu'apprenants et enseignants. Ceci contribue, non seulement à l'amélioration des pratiques enseignantes, mais aussi à la construction des savoirs. En effet, chaque étape de ces réalisations se fait en langue étudiée, de la présentation et du choix des projets, à l'évaluation ; en passant par la planification ; l'action et le suivi. L'acquisition des quatre habilités linguistiques va grandissant. Chez les acteurs impliqués dans ce processus d'enseignement/apprentissage, le même phénomène se manifeste à travers un développement progressif et sûr des capacités d'ordre transversal telles que la capacité à planifier un projet ; la proactivité ; le développement de l'esprit entrepreneurial ; l'interdisciplinarité ; la créativité ; etc.

Au-delà de cette acquisition des savoirs et savoirs faire, l'implémentation de la méthode de projets a également favorisé le développement des capacités liées au savoir-être. C'est ainsi que l'auto responsabilisation des apprenants présente 83,3% de taux d'apparition ; la prise de décision, 83,3% et l'esprit d'équipe 83,3%.

La pratique de la méthode de projets suscite des professions dans la mesure où 83,3% des apprentissages obtenus sont intégrés et fonctionnels pour ne citer que la rédaction d'un article de journal ; la production des bacs à ordures ambulants ; etc. Le développement de l'esprit entrepreneurial qui présente un taux d'apparition de 83,3% est justifié par la production diversifiée des apprenants et même par leur créativité. Économiquement, ces réalisations

peuvent faire l'objet d'exploitations rentables. Le caractère interdisciplinaire produit par la méthode de projets peut pousser les uns et les autres aux choix des métiers futurs.

Les outils informatiques favorisent l'apprentissage interactif. L'interactivité ici renvoie à l'engagement de l'apprenant dans un processus actif où il explore, manipule, teste et valide lui-même les connaissances. Ces outils en effet favorisent l'apprentissage collaboratif. Selon Vygotski (1930), l'apprentissage se construit dans l'interaction sociale, et les outils informatiques créent un environnement propice à la coopération entre pairs. Les plateformes comme Moodle, Google Classroom ou les forums éducatifs permettent aux élèves de travailler ensemble, d'échanger des idées, de réaliser des projets collectifs et de développer des compétences de communication. Elles permettent aussi de renforcer l'esprit d'équipe et stimulent la créativité des apprenants.

En effet, en parlant de la réalisation des projets collectifs et en ce qui concerne l'objectif n°3, le renforcement des capacités des enseignants sur les techniques d'implémentation de la méthode de projets à distance sera effectif à travers l'usage de certaines plateformes informelles et formelles qui peuvent être mises à contribution. Ainsi, toute activité nécessitant la présence du groupe-classe sera réalisée sur WhatsApp ; Zoom ; Google Meet... En effet, par rapport aux différentes étapes à observer dans la réalisation d'un projet, les activités sont applicables à travers des présentations en live. À partir de Meet, l'on peut planifier des activités, échanger, recueillir, partager, traiter et transférer des données chiffrées. C'est le cas des pratiques relatives à la formation des groupes ; la

présentation, le choix et la planification des projets. La réalisation et l'évaluation pourront se faire aussi à l'aide de cette application. Toutes les tâches réalisées en petits groupes ou individuellement, telles que l'action et le suivi se feront par l'usage des AR et VR (audio et vidéos avec des contenus réels).

De ce qui précède, s'il est vrai que l'application de la méthode de projets par l'usage conforme et effectif des TIC produit ces résultats, comme le démontre cette étude, il n'en demeure pas moins vrai que l'obtention de ceux-ci reste conditionnée. Peut-elle aussi impacter positivement le processus Enseignement/ Apprentissage en question lorsqu'il y a fracture numérique. Celle-ci présente généralement une double facette. Elle comporte une dimension matérielle lorsque nous faisons face à l'inaccessibilité aux outils technologiques et infrastructures adéquats. Sa dimension cognitive renvoie aux compétences d'utilisation encore appelées compétences numériques. Lorsque les principaux acteurs de la réalisation des projets ne sont pas suffisamment formés ni même prêts à affronter cette innovation pédagogique et technologique, cela contribue fortement aux difficultés d'apprentissage. Au-delà de cette influence liée à l'absence de compétences techniques et méthodologiques, lorsque dans ce contexte, il y a l'inexistence d'infrastructures appropriées et le manque de réseaux internet susceptibles de favoriser la connexion interindividuelle, les objectifs d'apprentissage ne sont tout simplement pas atteints. Nous pensons qu'il est possible que cette stratégie méthodologique produise les mêmes effets dans cet autre contexte à problèmes, mais à condition que soient solutionnées les difficultés susmentionnées.

Conclusion

Face à ces différentes questions, notamment, comment faire face de façon concrète et efficace aux aléas liés aux circonstances contextuelles ? et comment poursuivre la mission éducatrice de l'école en temps de crises sanitaire et sécuritaire ? Fidalgo et al. (2009) affirment que l'école doit dialoguer permanemment avec la société pour connaître ses besoins et y apporter des solutions adéquates. La distance entre l'école et son contexte devrait être réduite et la recherche constante et encouragée. La contextualisation de l'enseignement apparaît dès lors comme un facteur indispensable à son adéquation avec le milieu où il se produit. L'élève qui est acteurs dans la réalisation d'un projet acquière les savoirs, savoirs faire et savoirs être. L'enseignant en tant que guide s'enrichit professionnellement en renforçant ses capacités. Les élèves-professeurs ont pris part à la réalisation des projets en tant qu'apprenants et enseignants. Ceci contribue, non seulement à l'amélioration des pratiques enseignantes, mais aussi à la construction des savoirs.

Il n'est pas superflu de noter que la méthode de projet favorise l'acquisition des habilités linguistiques. Elle développe significativement les capacités d'ordre transversal telles que la capacité à planifier un projet ; la proactivité ; le développement de l'esprit entrepreneurial ; l'interdisciplinarité ; et la créativité. Elle suscite des professions étant donné que son caractère interdisciplinaire pousse les uns et les autres à choisir leur futur métier.

Économiquement, les différentes réalisations observées peuvent faire l'objet d'exploitations rentables.

En outre, l'innovation doit être le leit motiv de l'école car il faut produire et créer pour apporter des solutions concrètes au développement et à la transformation structurelle ; produire un nouveau type de performances car tel est le nouveau challenge de l'école du XXIème siècle. La condition pour que cet objectif soit atteint est la mise en œuvre, dans les institutions scolaires, des programmes contextualisés et modernisés. Nous entendons par cette grande révolution, l'implémentation d'un système éducatif qui mette en exergue le développement des compétences ; le traitement des problèmes authentiques et le caractère interdisciplinaire.

La poursuite de cette préoccupation en temps de crises serait partant conditionnée par la mise en œuvre effective de la pédagogie des projets dans ce contexte spécifique. Comme apports sur le processus enseignement/apprentissage des langues, il ressort que : en renforçant les capacités des enseignants à l'usage de celle-ci, cette méthode à caractère transversal développe à la fois des compétences cognitives et pratiques. En promouvant l'entrepreneuriat, ladite stratégie assure également l'acquisition progressive des langues étudiées et la capacité à planifier un projet entre autres. Cependant, l'on peut aboutir à ce résultat si et seulement si les conditions de son applicabilité sont favorables.

Références bibliographiques

BARNES, 2021. « Qu'est-ce que l'éducation par projets et pourquoi est-elle si importante ? », en ligne [consulté ce 10/08/2021]. Disponible à <https://ciel.blogthinkbig-com2>.

Blogthinkbig-com2 : Blog éducatif qui aborde la problématique sur l'impact et les opportunités des technologies éducatives durant la pandémie à Covid 19.

Del ARCO BRAVO Isabel et IRÚN CHAVARRIA Montse, 2013. *Diseño curricular. La planificación Educativa*, Lleida, Udl.

DALE Edgar, 1946. *Audiovisual methods in teaching*, New York, Dryden Press.

DEWEY John, 1889. *Applied Psychology: An Introduction to the Principles and Practice of Education*, Boston, Educational Publishing Company.

FIDALGO, et al., 2009. *Empleo y Nuevas titulaciones en Europa*, Madrid, Grupo Anaya.

LÓPEZ RUIZ, 2007. *El método proyecto y su aplicación en aula*, Lima, Perú

NGONO ATEBA Hélène, 2022. « Ecole et développement : cas du contexte camerounais » in *problématique et défis de l'éducation au Cameroun*, pp 163-190, L'Harmattan, Paris.

NGONO ATEBA Hélène, 2017. *Método de proyectos, multilingüismo y aprendizaje competencial de ELE: caso de la zona francófona camerunesa*, Editorial Académica Española, Omniscryptum, Beau Bassin

SIEMENS, 2004. *Connectivism : a learning theory for the Digital Age*. Récupéré de <http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm>, le 09.03.2011

PIAGET Jean, 1988. *Psychologie et pédagogie*, Paris, Gallimard.

RESWEBER, 2015. *Les pédagogies Nouvelles*, Paris, Presses Universitaires de France.

VYGOTSKI, Lev, (1930). *Imagination and creativity in childhood*, *Soviet Psychology*, 28(1), 84-96.

<https://www.ene.fr/equipe/laurent-meunier/> (consulté 14/07/2022)

<https://www.12h15.fr/la-methode-pour-reussir-son-projet-numerique/>
(consulté 14/07/2022)

LA COMPOSITION VERBALE EN EMPU-MPUUN

Régina Patience IKEMOU

Université Marien NGOUABI

République du Congo

Linguistique générale descriptive et africaine

rpikemou@gmail.com

+242 05 576 81 20

Résumé

Le présent travail décrit, dans le cadre de la théorie structuraliste, le fonctionnement des composés verbaux en empú-mpuun, variété de la langue engungwél parlée en République du Congo. Dans le domaine de la productivité lexicale, l'empú-mpuun utilise deux types de séquences figées pour former les verbes composés : les séquences verbe + nom et les séquences verbe +connectif +nom. Les séquences verbe + nom sont les plus répandues et les plus productives. Plusieurs verbes composés empú-mpuun se construisent avec des verbes qui se rattachent aux noms de même champ sémantique. Ces noms se réfèrent souvent à des parties du corps humain. Certains noms s'associent aux mêmes verbes pour former les verbes composés. Ces types de verbes empú-mpuun sont d'un emploi plus large. Tous ces verbes composés manifestent des particularités assez disparates.

Mots clés : empú-mpuun, verbes composés, séquences, verbe, nom.

Abstract

The present work describes, in the setting of the structuralist theory, the working of the verbal compounds in empú-mpuun, variety of the engungwél language spoken in Republic of Congo. In the domain of the lexical productivity, the empú-mpuun uses two types of sequences frozen to form the composed verbs: the sequences verb + noun and the sequences verb + connective + noun. The sequences verb + noun is the most widespread and most productive. Several verbs composed empú-mpuun constructs themselves with verbs that are connected in the same way to

the nouns semantic field. These nouns often refer to parts of the human body. Some nouns associate to the same verbs to form the composed verbs. These verbs empú-mpuun are of a larger use. All these composed verbs show some particularities enough disparatres.

Key words: *empú-mpuun, composed verbs, sequences, verb, noun.*

Introduction

Appartenant au groupe des langues bantu, l'*empú-mpuun* est une variété de la langue *engungwél* parlée en République du Congo, plus précisément dans le département des Plateaux. Cette langue est classifiée en B72 par Malcolm Guthrie (1948). Pour enrichir son stock lexical, l'*empú-mpuun* fait usage d'un phénomène très productif correspondant à des séquences figées de verbe + nom et, de verbe +connectif +nom comme dans beaucoup de langues africaines (iwolo, (A. A. Mingas : 1994), kukuya, (C. Paulian :1998), Samba leko, (Fabre : 2004) likwala, (R. P. Ikémou : 2018)). Très peu de travaux de description linguistique existent en *empú-mpuun* : (C. Paulian (1994), R. Raharimanantsoa (2016), B. Okouo (2018) et R. P. Ikémou (2020), (2021)). L'objectif de ce travail est de contribuer à la connaissance scientifique d'*empú-mpuun* en montrant comment une langue à dérivation verbale par suffixation, passe à une langue faisant appel à la composition verbale comme procédé de créativité lexicale très productif. Les questions principales à l'étude sont les suivantes :

Quelle est la structure canonique du verbe en *empú-mpuun* ?

Quels sont les différents types de composés verbaux en *empú-mpuun* ?

Quels sont leurs emplois ?

Comme dans beaucoup de langues bantu, la structure canonique du verbe en *empú-mpuun* peut être préfixe + radical + suffixe. La forme composée du verbe, dans cette langue, comporte souvent un verbe associé à un nom. Cette association verbe + nom peut manifester diverses valeurs sémantiques.

Les données sur lesquelles repose cette étude ont été recueillies lors de notre séjour passé à Gamboma, en mai-juin 2024, auprès des locuteurs natifs *empú-mpuun*.

L'analyse des données s'effectue dans le cadre de la théorie structuraliste plus précisément le fonctionnaliste de Martinet. Elle conçoit la langue comme un système dans lequel chacune des unités n'a de valeur que par les relations qu'il entretient avec les autres. A. Martinet (1960, 1985), L. Bouquiaux et J. Thomas (1970). Cet ensemble de relations forme une structure qui par définition est une entité de dépendances internes. Ce qui revient à dire que, selon cette théorie, les unités linguistiques sont structurées dans un système cohérent qu'il convient d'étudier en partant des plus simples aux plus complexes. Cette approche nous permet d'analyser de manière adéquate le fonctionnement des composés verbaux en *empú-mpuun*. Ce travail est organisé autour de trois points essentiels : la structure du verbe qui est la base de la formation des composés verbaux en *empú-*

mpuun, la composition verbale et l'emploi des composés verbaux en *empú-mpuun*.

1. La structure du verbe en *empú-mpuun*

Le verbe en *empú-mpuun*, comme dans beaucoup de langues bantou ((Creissels 1991 : 290), (Ikémou, 2018 : 96), a pour structure une base lexématique plus des affixes. Nous avons relevé deux types de formes verbales : la forme simple et la forme complexe.

1. 1. La forme simple

La forme simple du verbe *empú-mpuun* est constituée des éléments suivants : préfixe + radical + suffixe. Cette forme verbale est illustrée dans les exemples suivants :

N°	Forme simples	Glose	Sens
1.	<i>obóo</i>	P + R + S o-bó-o	« soigner »
2.	<i>odzii</i>	o-dzi-i	« aimer »
3.	<i>okabə</i>	o-kab-ə	« partager »
4.	<i>otwɔɔ</i>	o-twɔ-ɔ	« bouillir »
5.	<i>odzwela</i>	o-dzwel-ə	« ouvrir »
6.	<i>omwénə</i>	o-mwén-ə	« voir »

Il ressort de ce tableau qu'en *empú-mpuun*, le préfixe verbal et le suffixe verbal sont de forme vocalique. Par ailleurs, le radical verbal possède diverses formes. Nous en avons

relevé cinq : la structure -V-, la structure -CV-, la structure -CVC-, la structure -CSV-, la structure -CSVC- comme le montrent les exemples suivants :

1. 1. 1. Le radical verbal simple de structure -V-

Le radical verbal simple de structure -V-, en *empú-mpuun*, est constitué d'une voyelle unique du premier degré d'aperture (/ i / ou /u/) comme le montrent les exemples suivants :

N°	Verbe	Glose	Sens
1.	<i>oja</i>	V + V + V o-i-a	« venir »
2.	<i>oji</i>	o-i-i	« partir »
3.	<i>owɔ</i>	o-u-ɔ	« être épuisé »
4.	<i>owa</i>	o-u-a	« prendre »

Les exemples ci-dessus montrent que les voyelles /i/ et /u/ des radicaux verbaux se transforment en semi-voyelles /j/ et /w/ lorsqu'elles sont suivies de la voyelle du préfixe de l'infinitif /o-/.

1. 1. 2. Le radical verbal simple de structure -CV-

Le radical verbal simple de structure -CV- comporte une consonne et une voyelle comme le montrent les exemples suivants :

N°	Verbe	Glose	Sens
1.	otáá	V + CV + V o-sá-a	« faire »
2.	obéé	o-bé-e	« refuser »
3.	odzεε	o-dzε-ε	« appuyer »
4.	ondzɔɔ	o-ndzɔ-ɔ	« asperger »

1. 1. 3. Le radical verbal simple de structure -CVC-

Le radical verbal simple de structure -CVC- est constitué d'une consonne, d'une voyelle et d'une consonne. En voici les exemples :

N°	Verbe	Glose	Sens
1.	osebə	V + CVC + V o-seb-ə	« rire »
2.	obírə	o-bír- ə	« abîmer »
3.	okénə	o-kén-ə	« danser »
4.	osamə	o-sam-ə	« adhérer »

1. 1. 4. Le radical verbal simple de structure -CSV-

Le radical verbal simple de structure -CSV- est constitué d'une consonne, d'une sémi-voyelle et d'une voyelle, comme le montrent les exemples suivants :

N°	verbe	Glose	Sens
1.	<i>okjee</i>	V + CSV + V o-kje-e	« raser »
2.	<i>onjɔɔ</i>	o-njɔɔ	« desserrer »
3.	<i>okwaa</i>	o-kwa-a	« calmer »
4.	<i>oswoo</i>	o-swo-o	« montrer »

1. 1. 5. Le radical verbal simple de structure - CSVC-

Le radical verbal simple de structure -CSVC- est constitué d'une consonne, d'une sémi-voyelle, d'une voyelle et d'une consonne, comme le montrent les exemples suivants :

N°	Verbe	Glose	Sens
1.	<i>obwala</i>	V + CSVC + V o-bwal-a	« mouiller »
2.	<i>odzwela</i>	o-dzwel-a	« ouvrir »
3.	<i>olwɛna</i>	o-lwɛn-a	« suivre »
4.	<i>omwɛna</i>	o-mwɛn-a	« voir »

2. La forme complexe

La forme complexe du verbe *empú-mpuun* est celle qui admet l'adjonction du suffixe d'extension⁹. Ce suffixe permet de

⁹ Le suffixe d'extension est « un morphème grammatical qui, tout en participant à la formation du thème verbal, joue à l'égard du radical, un rôle d'orientation » (Ondo-Mebiame, 2008:58)

changer l'orientation de la base verbale simple, le nombre et le rôle de ses participants. La forme verbale complexe comporte des éléments suivants : préfixe + radical + extension + suffixe. L'*empú-mpuun*, à l'instar du *kukuya*, langue téké du groupe B77 de la République du Congo (Paulian : 1998), se caractérise par la rareté de l'utilisation des suffixes d'extension. Nous n'avons relevé qu'un seul suffixe d'extension. Il s'agit du réciprocatif *-an-*. En voici quelques exemples :

N°	verbe	Sens	Extension	Verbe dérivé	Glose	Sens
1.	<i>otúú</i>	« construire »	-an-	<i>otúana</i>	P + R+ E+S o-tú- an-a	« se construire »
2.	<i>ojeé</i>	« parler »	-an-	<i>ojeéne</i>	o-je- éne-é	« se parler »
3.	<i>olána</i>	« cuisiner »	-an-	<i>olána</i>	o-lá- an-a	« cuisiner réciproquem ent »
4.	<i>odzɔɔ</i>	« piétiner »	-an-	<i>odzɔɔnɔ</i>	o-dzɔ- ɔn-ɔ	« se piétiner »

Les extensions verbales étant l'une des caractéristiques des langues bantu classiques (P. Ondo-Mebiame, (2008), R. P. Ikémou, (2021), (2022)) tendent à disparaître en *empú-mpuun* en laissant quelques traces dans des formes verbales figées attestant une dérivation verbale ancienne par suffixation. Ces formes verbales ont subi une évolution phonétique qui les ait rendues, parfois, méconnaissables, comme le montrent certains exemples suivants :

Formes simples	Causatif			Formes complexes figées
<i>odzáa</i> « manger »	+	-is-	→	<i>olíi</i> « faire manger »
<i>onúá</i> « boire »	+	-is-	→	<i>ondzúi</i> « faire boire »
<i>obvaa</i> « tomber »	+	-is-	→	<i>otswée</i> « faire tomber »

L'adjonction du suffixe d'extension à la base verbale simple a conduit au changement de sens ainsi qu'à la modification de la structure syllabique du verbe primitif. Par conséquent, la disparition progressive des suffixes d'extension, en *empú-mpuun*, a cédé la place à un autre procédé morphologique de perdre l'ampleur pour la création de nouvelles unités lexicales. Il s'agit de la composition verbale.

2. 1. La composition verbale en *empú-mpuun*

La composition verbale est un procédé morphologique qui consiste en la production de nouvelles unités lexicales à partir de deux ou plus de deux éléments qui ont chacun un fonctionnement autonome J. Dubois et al. (2001, p.109).

Dans le domaine de la productivité lexicale, l'étude des composés verbaux en *empú-mpuun* semble très productive. Ces composés verbaux comme, dans beaucoup de langues africaines, Mingas A. A. (1994, 435), Fabre G. (2004, 185), correspondent à des séquences figées d'une part d'un verbe + un nom et, d'autre part d'un verbe + un connectif + un nom. Ces différentes séquences des verbes composés sont présentées dans les exemples ci-après :

Les séquences figées verbe + nom

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
otámə « envoyer »	osáá « travail »	otámə osáá	« Commissionner »
oyii « partir »	odzúu « marche »	oyii odzúu	« Voyager »
obvaa « tomber »	ntsén « bas »	obvaa ntsén	« s'asseoir »
okúru « fermer »	oɲwa « bouche »	okúru oɲwa	« se taire »

Les séquences figées verbe + connectif + nom

Verbe	Connectif	Nom	Verbe composé	Sens
oyii « partir »	mɛ « de »	baa « ventre »	oyii mɛ baa	« Ramper (personne) »
oyii « partir »	ma « de »	ãbuó « genoux »	oyii mɛ ãbuó	« Marcher à quatre »
opaal « sortir »	mi « de »	ndzɔɔ « maison »	opaal mi ndzɔɔ	« Déloger »
olúu « ramplir »	mɛ « de »	ese « joie »	olúu mɛ ese	« Se Réjouir »

Les exemples ci-dessus montrent que l'*empú-mpuun* emploie deux types de structures des composés verbaux :

- Les composés verbaux de structure verbe + nom ;
- Les composés verbaux de structure verbe + connectif + nom.

2. 1. 1. Les composés verbaux de structure verbe + nom

En *empú-mpuun*, les composés verbaux de structure verbe + nom se construisent avec des mêmes noms ou des noms de même champ sémantique qui se rattachent à différents verbes d'une part et, d'autre part, les mêmes verbes s'associent à divers noms pour former les composés verbaux.

2. 1. 1. 1. Les composés verbaux de structure nom associé à différents verbes

Les composés verbaux qui se construisent avec des verbes associés aux mêmes noms ou aux noms qui se rattachent à un même champ sémantique sont fréquents en *empú-mpuun*. Les mêmes noms apparaissent régulièrement avec les différents verbes. Ils se rangent en quatre groupes :

- des verbes qui s'associent aux noms exprimant des parties du corps humain,
- des verbes qui s'associent aux noms exprimant des choses concrètes,
- des verbes qui s'associent aux noms exprimant des choses abstraites,
- des verbes qui s'associent aux noms exprimant la nature.

a. Les composés verbaux comportant les noms exprimant les parties du corps humain

Les composés verbaux qui se construisent à partir des verbes associés à des noms se référant à des parties du corps humain sont nombreux en *empú-mpuun*. Tel est le cas des noms : *mvííl* «yeux», *opíwa* «bouche», *miín* «dents» et *kuwó* «main».

a. 1. Les composés verbaux avec le nom *mvííl* « yeux »

Le nom *mvííl* «yeux» s'associe avec quatre verbes (*obɔɔm* «tuer», *opía* «frapper», *okwá*

«mourir», *oyaa* «ouvrir»,) pour former les verbes composés, comme le montrent les exemples suivants :

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
<i>obɔɔm</i> «tuer»	<i>mvííl</i> «yeux»	<i>obɔɔm mvííl</i>	Rendre aveugle
<i>opía</i> «frapper»	<i>mvííl</i> «yeux»	<i>opía mvííl</i>	Cligner
<i>okwá</i> «mourir»	<i>mvííl</i> «yeux»	<i>okwá mvííl</i>	Perdre la vue
<i>oyaa</i> «ouvrir»	<i>mvííl</i> «yeux»	<i>oyaa mvííl</i>	Ecarquiller

Ce tableau montre que les composés verbaux se formant avec le nom *mvííl* «yeux» sont moins répandus en *empú-mpuun*.

a. 2. Les composés verbaux avec le nom *ɔɲwa* «bouche»

Le nom *ɔɲwa* «bouche» s'associe avec cinq verbes (*odzuela* «ouvrir», *okúru* «fermer», *osáa* «faire», *olɔɔ* «mettre», *obéé* «frapper») pour former les verbes composés . C'est ce qui est illustré dans les exemples suivants :

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
<i>odzuela</i> «ouvrir»	<i>ɔɲwa</i> «bouche»	<i>odzueel ɔɲwa</i>	S'exprimer
<i>okúru</i> «fermer»	<i>ɔɲwa</i> «bouche»	<i>okúru ɔɲwa</i>	Se taire
<i>osáa</i> «faire»	<i>ɔɲua</i> «bouche»	<i>osáa ɔɲua</i>	Râler
<i>olɔɔ</i> «mettre»	<i>ɔɲwa</i> «bouche»	<i>olɔɔ ɔɲwa</i>	Intervenir
<i>obéé</i> «frapper»	<i>ɔɲua</i> «bouche»	<i>obéé ɔɲua</i>	Cliquer

Il ressort des exemples ci-dessus que les composés verbaux comportant le nom *ɔɲwa* « bouche » ,en *empúmpuun*, sont un peu nombreux .

a. 3. Les composés verbaux avec le nom *miín* «dents»

Le nom *miín* «dents» s'associe avec trois verbes (*otsúa* «mordre » , *opaal* «sortir » *Obvaa*

«tomber ») pour former les verbes composés . C'est ce qui est illustré dans les exemples suivants :

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
<i>otsúa</i> «mordre»	<i>miín</i> «dents»	<i>otsúa miín</i>	Mordre
<i>opaal</i> «sortir»	<i>miín</i> «dents»	<i>opaal miín</i>	Faire pousser les dents
<i>okee</i> «enlever»	<i>miín</i> «dents»	<i>obvaa miín</i>	perdre les dents

Les exemples ci-dessus montrent que les composés verbaux comportant le nom *miín* «dents», dans cette langue, sont très restreints.

a. 4. Les composés verbaux avec le nom *kuóó* «main»

Le nom *kuóó* «main» s'associe avec cinq verbes (*onaan* «étendre», *obvoo* «rassembler», *obéé* «frapper», *okuu* «gratter», *olóó* «mettre») pour former les verbes composés . C'est ce qui est illustré dans les exemples suivants :

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
<i>onaan</i> «étendre»	<i>kuóó</i> «main»	<i>onaan kuóó</i>	Aider, saluer
<i>obvoo</i> «rassembler»	<i>kuóó</i> «main»	<i>obvoo kuóó</i>	contribuer, Saluer
<i>okuu</i> «gratter»	<i>mvióó</i> «mains»	<i>okuu mvióó</i>	Se gratter
<i>obéé</i> «frapper»	<i>mvióó</i> «mains»	<i>obéé mvióó</i>	Acclamer
<i>olóó</i> «mettre»	<i>kuóó</i> «main»	<i>olóó kuóó</i>	Aider
<i>olóó</i> «mettre»	<i>mvióó</i> «mains»	<i>olóó mvióó</i>	Manquer du respect

Les exemples ci-dessus montrent que les composés verbaux comportant le nom *kuóó* « main » sont assez répandus en *empú-mpuun*.

b. Les composés verbaux comportant les noms exprimant des choses abstraites

Les composés verbaux qui se construisent à partir des verbes associés à des noms exprimant des choses abstraites sont présents en *empú-mpuun*. Nous avons relevé quelques noms abstraits tels que : *mpɛnə* «force» et *ndó* «affaire».

b. 1. Les composés verbaux avec le nom *mpɛnə* «force»

Le nom *mpɛnə* «force» s'associe avec trois verbes (*obóó* «trouver», *osáa* «faire», *owaa* «donner») pour former les verbes composés, comme le montrent les exemples suivants :

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
<i>obóó</i> «trouver»	<i>mpɛnə</i> «force»	<i>obóó mpɛnə</i>	« Avoir la force »
<i>Osáa</i> «faire»	<i>mpɛnə</i> «force»	<i>osáa mpɛnə</i>	« S'efforcer »
<i>owaa</i> «donner»	<i>mpɛnə</i> «force»	<i>owáa mpɛnə</i>	« Renforcer »

b. 2. Les composés verbaux avec le nom *ndó* « affaire »

Le nom *ndó* «affaire» s'associe avec quatre verbes (*obée* «refuser», *odzɛɛ* «appuyer», *ofááa* «arranger», *oyúɛn* «manquer») pour former les verbes composés, comme le montrent les exemples suivants :

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
<i>obée</i> «refuser»	<i>ndó</i> « affaire»	<i>obée ndó</i>	Nier
<i>odzée</i> «appuyer»	<i>ndó</i> « affaire»	<i>odzée ndó</i>	Etouffer un problème
<i>ofááa</i> «arranger»	<i>ndó</i> « affaire»	<i>ofááa ndó</i>	Résoudre un problème
<i>oyúèn</i> «manquer quelque chose»	<i>ndó</i> « affaire»	<i>oyúèn ndó</i>	Faire pression à quelqu'un

Cette section montre qu'en *empú-mpuun*, les composés verbaux qui se construisent à partir des verbes associés à des noms exprimant des choses abstraites sont moins répandus.

c. Les composés verbaux comportant les noms exprimant des choses concrètes

Les composés verbaux qui se construisent à partir des verbes associés à des noms exprimant des choses concrètes sont présents en *empú-mpuun* comme, le montrent les exemples ci-dessous :

c. 1. Les composés verbaux avec le nom *ndzó* « maison »

Le nom *ndzó* « maison » s'associe avec cinq verbes (*obvaa* «tomber», *odzueel* « ouvrir», *okúru* «fermer», *obáa* «fuir», *ofoo* «couvrir») pour former les verbes composés, comme le montrent les exemples suivants :

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
<i>obvaa</i> «tomber»	<i>ndzó</i> «maison»	<i>obvaa ndzó</i>	Etre Immobilisé par la maladie
<i>odzueel</i> «ouvrir»	<i>ndzó</i> «maison»	<i>odzueel ndzó</i>	Exposer la famille

<i>ofoo</i> «couvrir»	<i>ndz'ó</i> «maison»	<i>ofoo ndz'ó</i>	Poser charpente
<i>okúru</i> «fermer »	<i>ndz'ó</i> «maison»	<i>okúru ndz'ó</i>	Protéger la famille
<i>obáa</i> «fuir»	<i>ndz'ó</i> «maison»	<i>obáa ndz'ó</i>	Fuguer, désertier

Il ressort des exemples ci-dessus qu'en *empú-mpuun*, les composés verbaux qui se construisent à partir des verbes associés à des noms exprimant des choses concrètes sont également moins répandus.

3. 1. 1. 2. Les composés verbaux de structure verbe associé à plusieurs noms

Un verbe, en *empú-mpuun*, peut se construire avec plusieurs noms de différente nature pour former les composés verbaux. Nous avons relevé quelques verbes tels que : *obvaa* «tomber», *osáa* «faire », *otáa* «raconter » et *onana* «étendre».

a. Les composés verbaux avec le verbe *obvaa* «tomber»

Le verbe *obvaa* «tomber» s'associe avec neuf noms (*efoo* « coma », *lee* « épinard », *mfié* « froid », *ndz'ó* «maison», *ntsén* «bas», *vaa* « accusation », *ebvuún* «moisissure», *k'ó* «incompréhension», *Jáan* « grossesse ») pour former les verbes composés . C'est ce qui est illustré dans les exemples suivants :

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
<i>obvaa</i> «tomber»	<i>efoo</i> « coma »	<i>obvaa</i> <i>efoo</i>	« Etre dans le coma »

obvaa «tomber»	lee « épinard »	obvaa lee	« Se fatiguer, faire une hypoglycémie »
obvaa «tomber»	mfié « froid »	obvaa mfié	« Se Refroidir »
obvaa «tomber»	ndzɔɔ « maison »	obvaa ndzɔɔ	« Etre Immobilisé par la maladie »
obvaa «tomber»	ntsén « bas »	obvaa ntsén	« S'asseoir »
obvaa «tomber»	vvaa « accusation »	obvaa vvaa	« Etre accusé de sorcellerie »
obvaa «tomber»	ebvuún « moisissure »	obvaa ebvuún	« Moisir »
obvaa «tomber»	kɔɔ « incompréhension »	obvaa kɔɔ	« Etre dans l'incompréhension »
obvaa «tomber»	jáan « grossesse »	obvaa jáan	« Etre en état de gestation »

Au regard des exemples ci-dessus, les composés verbaux qui se construisent avec le verbe *obvaa* «tomber» du *empúmpuun* sont assez répandus et comportent des noms de différente nature.

b. Les composés verbaux avec le verbe *osáa* «faire »

Le verbe *osáa* «faire » s'associe avec douze noms (*empáa* «blague», *esε* «joie», *etáan* « amusement», *mpεn* « force », *ntiin* « vitesse », *ntsáan* «mémoire », *ntsia* «nouvelle», *onua* « bouche », *ntsɔɔ* « mauvaise foi », *ntswá* « rapidité », *nkiá* « bruit », *mpfiá* « mensonge ») pour former les verbes

composés. C'est ce qui est illustré dans les exemples suivants :

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
osáa «faire»	empáa « blague »	osáa empáa	« blaguer »
osáa «faire»	ese « joie »	osáa ese	« se réjouir»
osáa «faire»	etáan « amusement »	osáa etáan	« S'amuser »
osáa «faire»	mpɛn « force »	osáa mpɛn	« S'efforcer »
osáa «faire»	ntíin « vitesse »	osáa ntíin	« Courir »
osáa «faire»	ntsáan «mémoire »	osáa ntsáan	« Se rappeler »
osáa «faire»	ntsia « nouvelle »	osáa ntsia	« Se faire remarquer »
osáa «faire»	ɔɲua « bouche »	osáa ɔɲua	« râler »
osáa «faire»	ntsɔɔ « mauvaise foi »	osáa ntsɔɔ	« Avoir une mauvaise foi »
osáa «faire»	ntswá « rapidité »	osáa ntswá	« Etre rapide »

osáa «faire»	nkiá « bruit »	osáa nkiá	« Bavarder »
osáa «faire»	mpfiá « mensonge »	osáa mpfiá	« Mentir »

Il ressort des exemples ci-dessus qu'en *empú-mpuun*, les composés verbaux qui se construisent avec le verbe *osáa* «faire» sont les plus répandus et comportent des noms de champ sémantique différent.

b. Les composés verbaux avec le verbe *otáa* «raconter»

Le verbe *otáa* «raconter» s'associe avec huit noms (*osám* «causerie», *tsié* «éternuement», *tsoo* «sueur», *papáa* «bayement», *mbal* «appel», *mbóo* «proverbe», *okúu* «conseille de famille», *ndaan* «arc») pour former les verbes composés. C'est ce qui est illustré dans les exemples suivants :

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
<i>otáa</i> «raconter»	<i>osám</i> « causerie »	<i>otáa osám</i>	« Causer »
<i>otáa</i> «raconter»	<i>tsié</i> « éternuement »	<i>otáa tsié</i>	« Eternuer »
<i>otáa</i> «raconter»	<i>tsoo</i> «sueur»	<i>otáa tsoo</i>	« Transpirer »
<i>otáa</i> «raconter»	<i>papáa</i> « bayement »	<i>otáa papáa</i>	« Bailler »
<i>otáa</i> «raconter»	<i>mbal</i> «appel»	<i>otáa mbal</i>	« Appeler »

<i>otáa</i> «raconter»	<i>mbóo</i> « proverbe »	<i>otáa mbóo</i>	« Raconter un proverbe »
<i>otáa</i> «raconter»	<i>ndaan</i> « arc »	<i>otáa ndaan</i>	« Viser l'arc »
<i>otáa</i> «raconter»	<i>okúu</i> « conseille de famille »	<i>otáa okúu</i>	« Tenir un conseille de famille »

Les exemples ci-dessus montrent que, les composés verbaux se construisant avec le verbe *otáa* « raconter » du *empúmpuun* sont assez répandus également.

c. Les composés verbaux avec le verbe *onanə* «étendre»

Le verbe *onanə* «étendre» s'associe avec quatre noms (*kuóó* «bras», *ndzúru* «corps», *ompaa* «pied», *ongwoo* «dos») pour former les verbes composés. C'est ce qui est illustré dans les exemples suivants :

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
<i>onanə</i> « étendre »	<i>kuóó</i> «bras»	<i>onanə kuóó</i>	« Aider »
<i>onanə</i> « étendre »	<i>ndzúru</i> «corps»	<i>onanə ndzúru</i>	« Se reposer »
<i>onanə</i> « étendre »	<i>ompaa</i> «pied»	<i>onanə ompaa</i>	« Se détendre »
<i>onanə</i> « étendre »	<i>ongwoo</i> «dos»	<i>onanə ongwoo</i>	« S'étirer »

Il ressort de cette section qu'en *empú-mpuun*, les composés verbaux de structure verbe associé à plusieurs noms de différente nature ont un inventaire assez large par rapport aux composés verbaux constitués des verbes associés aux mêmes noms ou aux noms se rattachant au même champ sémantique. Ces deux types de composés verbaux sont très productifs par rapport aux composés verbaux de structure verbe + connectif + nom qui font l'objet de la section suivante.

2 . 1. 2. Les composés verbaux de structure verbe + connectif + nom

Les composés verbaux de structure verbe + connectif + nom sont également présents en *empú-mpuun*. Ils se construisent avec des verbes qui se relient aux noms par le biais des connectifs.

En voici les exemples :

Verbe	Connectif	Nom	Verbe composé	Sens
<i>oji</i> « partir »	<i>mε</i> « de »	<i>ãbuó</i> « genoux »	<i>oyii mε</i> <i>ãbuó</i>	Marcher à quatre
<i>oji</i> « partir »	<i>mε</i> « de »	<i>baa</i> « ventre »	<i>oyii mε</i> <i>baa</i>	Ramper (personne)
<i>opaal</i> « sortir »	<i>ó sa</i> « à » « dans »	<i>ãdzá</i> « eau »	<i>opaal</i> <i>ósa</i> <i>ãdzá</i>	Sortir soi-même de l'eau
<i>opaal</i> « sortir »	<i>mi</i> « de »	<i>ndzó</i> « maison »	<i>opaal</i> <i>mi ndzó</i>	Deloger
<i>olúu</i> « remplir »	<i>ma</i> « de »	<i>ese</i> « joie »	<i>olúu ma</i> <i>ese</i>	Se rejouir

<i>olia</i> «avoir»	<i>ndzala</i> « envie»	<i>baal</i> « personnes»	<i>olia</i> <i>ndzala</i> <i>baal</i>	Aimer
<i>odzáa</i> «manger»	<i>ma</i> « de »	<i>opók</i> « aisance »	<i>odzáa</i> <i>ma</i> <i>opók</i>	Manger à satiété
<i>odzáa</i> «manger»	<i>ma</i> « de »	<i>opfəla</i> « avidité»	<i>odzáa</i> <i>ma</i> <i>opfəla</i>	Manger goulument

Tous les verbes des composés inventoriés ci-dessus ont un emploi figé en combinaison avec les noms. Ils fonctionnent avec tous les types de noms.

3. L'emploi des différents types de composés verbaux en *empú-mpuun*

Certains verbes *empú-mpuun* prennent des sens particuliers lorsqu'ils sont employés avec des noms. Les différentes séquences des verbes plus des noms manifestent des particularités assez disparates. La valeur sémantique du verbe composé peut aboutir à un assemblage, à un changement ou à l'affaiblissement de sens correspond à la somme des valeurs respectives de verbe et de nom.

3. 1. L'assemblage de sens de la séquence verbe + nom

En *empú-mpuun*, la valeur sémantique de la séquence verbe + nom peut correspondre à la somme des valeurs respectives de verbe et de nom, comme le montrent les exemples suivants :

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
-------	-----	---------------	------

<i>obéé</i> « frapper »	<i>mvióó</i> « mains »	<i>obéé mvióó</i>	Acclamer
<i>obvoo</i> « rassembler »	<i>kuóó</i> « main »	<i>obvoo kuóó</i>	Contribuer
<i>okúru</i> « fermer »	<i>oɲwa</i> « bouche »	<i>okúru oɲwa</i>	Se taire
<i>olaa</i> « enlever »	<i>mvií</i> « herbes »	<i>olaa mvií</i>	Désherber
<i>olóó</i> « mettre »	<i>mbiin</i> « saleté »	<i>olóó mbiin</i>	Salir
<i>onaan</i> « attendre »	<i>kuóó</i> « bras »	<i>onaan kuóó</i>	Aider
<i>otám</i> « envoyer »	<i>osáá</i> « travail »	<i>otám osáá</i>	Commissionner
<i>owáa</i> « donner »	<i>ǎlúu</i> « maladie »	<i>owáa ǎlúu</i>	Contaminer
<i>oji</i> « aller »	<i>mɛ ba</i> « de » « ventre »	<i>oji mɛ ba</i> « de » « ventre »	Ramper (personne)

Les exemples ci-dessus montrent que, les composés verbaux dont la valeur sémantique est la somme des valeurs respectives de verbe et de nom se construisent souvent avec les noms se référant à des parties du corps humain en *empú-mpuun*.

3. 2. Le changement de sens de la séquence verbe + nom

La valeur sémantique d'un verbe composé, en *empú-mpuun*, peut être différente de la somme des valeurs respectives de verbe et de nom. C'est ce qui est illustré dans les exemples suivants :

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
<i>oláa</i> « coucher »	<i>mbwó</i> « accouplement »	<i>oláa mbwó</i>	s'accoupler
<i>oláa</i> « coucher »	<i>tuá</i> « sommeil »	<i>oláa tuá</i>	Dormir
<i>olóó</i> « mettre »	<i>mvióó</i> « bras »	<i>olóó mvióó</i>	Manquer du respect

<i>oṛwáa</i> « boire »	<i>ǎkéé</i> « cigarette »	<i>oṛwáa ǎkéé</i>	Fumer
<i>otáa</i> « viser »	<i>tsoo</i> « sueur »	<i>otáa tsoo</i>	Transpirer
<i>odzáa</i> « manger »	<i>mpáan</i> « paroles maléfiques »	<i>odzáa mpáan</i>	Maudir
<i>owaa</i> « prendre »	<i>jwel</i> « ciel »	<i>owaa jwel</i>	Grimper
<i>okwá</i> « mourir »	<i>ndzaa</i> « faim »	<i>okwá ndzaa</i>	Etre afamé

Les exemples ci-dessus montrent que, les composés verbaux dont la valeur sémantique est différent de la somme des valeurs respectives de verbe et de nom se construisent avec tout type de nom.

3. 3. L'affaiblissement de sens de la séquence verbe + nom

Un certain nombre des noms des composés verbaux contribuent à l'affaiblissement de sens des des verbes composés, comme le montre les exemples suivants :

Verbe	Nom	Verbe composé	Sens
<i>obvaa</i> « tomber »	<i>ntsén</i> « bas »	<i>obvaa ntsén</i>	S'asseoir
<i>ondzuan</i> « battre »	<i>mvel</i> « bagarre »	<i>ondzuan mvel</i>	Se battre
<i>onii</i> « évacuer »	<i>miin</i> « urine »	<i>onii miin</i>	Uriner
<i>opaal</i> « sortir »	<i>ndzǐí</i> « dehors »	<i>opaal ndzǐí</i>	Sortir
<i>osam</i> « entrer »	<i>oluo</i> « association »	<i>osam oluo</i>	s'associer
<i>osía</i> « avancer »	<i>lala</i> « loin »	<i>osía lala</i>	S'éloigner

<i>osii</i> « siffler »	<i>enguéé</i> « ronflement »	<i>osii enguéé</i>	Ronfler
<i>otsuel</i> « battre »	<i>dzuú</i> « forge »	<i>otsuel dzuú</i>	Forger
<i>ovée</i> « reculer »	<i>mbée</i> « derrière »	<i>ovée mbée</i>	Reculer

Il ressort des exemples ci-dessus que, les composés verbaux qui contribuent à l'affaiblissement de sens des verbes composés se construisent avec tout type de nom.

Conclusion

L'étude sur la composition verbale en *empú-mpuun* montre que, la structure canonique du verbe, dans cette langue, est préfixe + radical + suffixe. Le préfixe verbal et le suffixe verbal sont de forme vocalique. Par ailleurs, le radical verbal est de structure monosyllabique. Le verbe est l'unité de base par lequel se forment es composés verbaux. Ces composés verbaux, en *empú-mpuun*, se répartissent en deux groupes : ceux de structure verbe + nom et ceux de structure verbe + connectif + nom. Les premiers types de composés sont les plus répandus et les plus productifs par rapport aux seconds. Certains verbes composés se construisent avec des verbes qui se rattachent avec des noms de même champ sémantique. Ces noms se réfèrent souvent à des parties du corps humain. D'autres verbes composés, en *empú-mpuun*, sont constitués des noms qui s'associent aux mêmes verbes, tel est le cas des verbes *obvaa* « tomber », *osáa* « faire » et *otáa* « raconter » qui sont d'un emploi plus large dans la construction des composés verbaux. Les différentes séquences des verbes composés

empú-mpuun manifestent diverses valeurs sémantiques correspond à la somme des valeurs respectives des verbes et des noms : assemblage, changement et affaiblissement de sens.

Références bibliographiques

BOUQUIAUX Luc, 1970. *La langue Birom (Nigeria septentrional) Phonologie, Morphologie, Syntaxe*, Société d'Édition "Les Belles Lettres", Paris.

CREISSELS Denis, 1991. *Description des langues négro-africaines et théorie syntaxique*, Université Sthendal, Ellug, Grenoble.

DUBOIS Jean et al., 2001. *Dictionnaire de linguistique*, Larousse, 2^{ème} édition, Paris.

FABRE Gwenaëlle, 2004. *Le samba leko, langue Adamawa du Cameroun*, Studies in African Linguistics, Lincom Europa.

IKEMOU Régina Patience, 2018. *Aspects syntaxiques du likwala (langue bantu de la zone C de la République du Congo)*, thèse de doctorat Unique, Université Marien Ngouabi, Brazzaville.^[1]_{SEP}

IKEMOU Régina Patience, 2020, « La structure syllabique *empú-mpuun* », in *Revue Congolaise de Linguistique*, Revue Internationale de linguistique et langues orales, Centre de Recherches en Linguistique et Langues Orales «CERELLO» Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines Université Marien N'GOUABI, Brazzaville, République du Congo, pp. 223-234.

IKEMOU Régina Patience, 2021, « La composition nominale en *empú-mpuun*», in *Revue Cahiers Ivoiriens de*

Recherche Linguistique (C.I.R.L.) Éditeur : INSTITUT DE LINGUISTIQUE APPLIQUEE [L1][SEP]08 BP 887 ABIDJAN 08 Côte d'Ivoire [L1][SEP]ISSN 2520-954X, pp. 259-272 .

IKEMOU Régina Patience, 2021, « La nasalisation des voyelles en empú-mpuun », in *Humanités Gabonaises*, Revue Internationale de Lettres, Sciences Humaines & Sociales Numéro 11 -ISSN : 2223-8433, pp. 130-145.

IKEMOU Régina Patience, 2021, « Les fonctions de l'affixe -is- en koyó », in *International Journal of Language and Linguistics*, Vol. 8, No. 2, Center for Promoting Ideas, USA, pp. 14-21 [L1][SEP]

MARTINET André, 1960. *Éléments de linguistique générale*, Armand Colin, Paris [L1][SEP]

MARTINET André, 1985. *Syntaxe générale*, Armand Colin, Paris [L1][SEP]

MINGAS Amélia Arlete, 1994. *Etude grammaticale de l'iwolo (Angola)*, thèse de doctorat, Université René Descartes, Paris [L1][SEP]

OKOUO Boniface, 2018. *Les classificateurs nominaux en empu-mpuun, Parler téké (B72) de Gamboma (République du Congo)*, Université Marien NGOUABI, Brazzaville [L1][SEP]

ONDO -MEBIAME Pierre, 2008. *Essai sur les constituants syntaxiques du fàṅ-ntúmú*, Raponda-Walker, Libreville.

PAULIAN Christiane, 1994, « Nasales et nasalisation en engungwel », *Linguistique Africaine*, N°13. CNRS-LACITO, Paris [L1][SEP]

PAULIAN Christiane, 1998, « La dérivation verbale dans une langue bantu atypique : le cas du küküa », *In fdl*, pp.377-390 [L1][SEP]

RAHARIMANANTSOA Ruth, 2016, « Réduction syllabique, rallongement compensatoire et syllabes trimoraiques en engungwel (bantou B72a) », in *Journal of African languages* , University of Gothenburg, Gothenburg, pp. 61-98.

LA NARRATOLOGIE APRES GENETTE : UNE THEORIE EN ECLATS.

ZOHIN Sylvie Epouse Gohou
ADJE Tano Linda Danielle Epouse Bah
Université Alassane Ouattara RCI
divineprunelleg@gmail.com
lindadje_bah@yahoo.fr

Résumé

Montrer le processus d'évolution de la narratologie, à travers ses différents courants, après le modèle genettien dit classique est l'objectif de cette réflexion sur l'éclatement de la narratologie postclassique. Adossée à la théorie de Genette en toile de fond pour présenter et critiquer les nouvelles théories postclassiques choisies, nous avons eu recours aux narratologies féministe, cognitive et transmédiales avec pour corpus, trois romans français. De leur évaluation empirique, il ressort que la narratologie féministe a montré qu'à travers la voix narrative, la narratrice prend le pouvoir des mains des systèmes patriarcaux. La participation du lecteur au monde narratif et sa construction mentale des récits a fait appel à la narratologie cognitive. La narratologie transmédiiale quant à elle, démontre que dans la refondation conceptuelle, le roman est adaptable au cinéma et à la comédie musicale. Malgré l'absence de théories postclassiques systémiques, les romans s'y adaptent aisément.

Mots Clés : Narratologie, féministe, cognitive, transmédiiale, roman français.

Abstract

This reflection on the fragmentation of classical narratology aims to demonstrate the evolution of narratology, through its various currents, following the so-called classical Genettean model. Using Genette's theory as a backdrop to present and critique the selected new post-classical theories, we have drawn upon feminist, cognitive, and transmedial narratologies, using three French novels as our corpus. From their

empirical evaluation, feminist narratology has shown that, through the narrative voice, the narrator wrests power from patriarchal systems. The reader's participation in the narrative world and their mental construction of the stories has been addressed by cognitive narratology. Transmedial narratology, for its part, demonstrates that, through conceptual refounding, the novel is adaptable to film and musical theater. Despite the absence of systemic post-classical theories, novels readily lend themselves to these formats.

Keywords: Narratology, feminist, cognitive, transmedia, French novel.

Introduction

Les théories d'analyses littéraires, à tendance formaliste, ont connu au XXe siècle, une fulgurante ascension avec la narratologie dont Gérard Genette demeure l'une des figures de proue dans la sphère française. Celle-ci s'est durablement imposée comme une théorie incontournable pour l'analyse du récit jusqu'à l'émergence de sa forme postgenettienne, dite post classique. Comme le rappelle David Herman,

« La narratologie est passée d'une phase classique, structuraliste (...) à une phase postclassique. La narratologie postclassique contient la narratologie classique comme un de ses « moments », mais se caractérise par une profusion de nouvelles méthodologies et hypothèses de recherche : il en résulte un grand nombre de perspectives sur les formes et les fonctions du récit. » (Herman, 2002, p.2-3)

C'est cette phase postclassique, souvent qualifiée de « contextuelle » ou « contextualiste » qui est interrogée dans le cadre de cet article intitulé : La narratologie après Genette : Une théorie en éclats. Sur la base d'un corpus

composé de trois romans d'auteurs français différents, l'objectif est d'analyser le processus d'évolution de la narratologie, à travers ses différents courants, qui se sont développés après le modèle genettien dit classique. Comment l'éclatement de la narratologie après Genette, entre approches féministe, cognitive et transmédiat, redéfinit-il l'analyse du récit ? Nous postulons que la narratologie, en plus des acquis du structuralisme, quitte la tendance unifiée et universelle des concepts genettiens, pour une pluralité d'approches et de reconfiguration des analyses du récit. Notre méthode d'analyse utilise la théorie narratologique de Genette, dont *Figures III*, est l'ouvrage clé en toile de fond. Sur cette base, nous recourons à la narratologie postclassique reconnue pour sa tendance transdisciplinaire, pour présenter et critiquer diachroniquement et succinctement les différentes théories postérieures à Genette. Notre plan d'analyse est stratifié en deux axes majeurs. Le premier axe conduit à un exposé théorique et succinct de trois théories postclassiques choisies : les narratologies féministe, cognitive et transmédiat. Le second axe porte sur l'application empirique de ces approches par le biais de trois romans français. L'analyse part d'abord de *Voix féminine hybride* et critique des assignations patriarcales dans *Garçon manqué* de Nina Bouraoui. *Simulation, tension et expérientialité* : La narratologie cognitive dans *L'Avenue des Géants* de Dugain, est son second point d'ancrage. Enfin, elle s'achève par les *Misérables* (1862) à travers ses métamorphoses médiatiques : une lecture transmédiat.

1. Synthèse théorique de quelques narratologies post-Genettienne

La narratologie de Gérard Genette constitue une référence pour les spécialistes de l'analyse du récit, tant ses concepts se sont imposés comme usuels et utiles pour toutes les disciplines. Son ouvrage *Figures III*, (1972) devenu un classique de la narratologie française, présente les fondements sa théorie à travers une étude de la temporalité et du discours du récit. Sans nous attarder sur cette approche largement connue, nous disons que la narratologie a depuis lors, connu différentes orientations tant dans ses objets d'études que dans ses méthodes d'analyse. Cette diversification a donné naissance à une multitude de courants narratologiques. Parmi ceux-ci, nous n'en retiendrons que trois : la narratologie féministe, la narratologie cognitive et la narratologie transmédiat.

1.1. *La narratologie féministe*

Pour paraphraser Sylvie Patron, rappelons que la narratologie féministe constitue le plus ancien courant des narratologies postclassiques et donc celui qui initie la rupture d'avec Genette.

« La narratologie féministe se distingue de la théorie narrative classique dans la mesure où elle repose sur l'hypothèse que l'examen attentif des structures textuelles doit être associé à une interprétation, puisque les caractéristiques textuelles et structurelles génèrent inévitablement du sens que l'on en soit conscient ou non. » (Gymnich, 2013, p. 707)

Cette position défendue par Gymnich met d'emblée en évidence la principale différence entre la narratologie classique et la narratologie féministe. Alors que la première privilégie l'étude formelle des structures narratives, la seconde insiste sur leur capacité à produire du sens à travers l'interprétation. Ce sens est étroitement lié aux contextes de créations de ces théories, fussent-ils culturels, thématiques et idéologiques. Dans cette perspective, Lanser Susan, dans son article *Toward a Feminist Narratology*, remet en cause la narratologie classique lorsqu'il affirme que : « La narratologie a opéré comme si les structures narratives étaient indépendantes des conditions sociales de leur production »¹⁰ (Lanser, 1986, p. 343).

Selon la perspective féministe, la narratologie est tributaire des « conditions sociales » de production de son corpus d'analyse. Autrement dit, les « structures narratives » essentielles dans la théorie classique, ne sont pas dissociables de la société de création. Raconter donc une histoire, loin d'une simple construction structurelle, est inéluctablement prendre une position socio-idéologique. Ainsi, la narratologie féministe renvoie à l'étude du genre dans le récit, compris, non pas uniquement dans l'habituelle binarité Masculin / Féminin, mais aussi à travers les identités transgenres et queer. En ce sens, Patron affirme que «...dans la mesure où les arrangements de genre dont dépend le récit de même que des récits dont dépendent les

¹⁰ « Feminist narratology departs from classical narrative theory in so far as it is based on the assumption that the close scrutiny of textual structures ought to be combined with interpretation, since textual, structural features inevitably generate meaning, whether one is aware of this process or not. » (Gymnich, 2013, p. 707

arrangements de genre sont complexes, subtiles, parfois insaisissables, les études féministes et *queer* pourraient être bien les premières bénéficiaires de la narratologie. » (Patron, 2018, p22) Cette citation signifie que l'interdépendance du genre et du récit explique l'intérêt de la narratologie féministe qui par cet extrait « les premières bénéficiaires de la narratologie » confirment leur position de pionnières de l'éclatement narratologie analysée plus haut.

Pour elle, le récit se révèle le lieu d'expression du pouvoir politique et social pour la femme et les classes marginalisées à travers les structures narratives. Pour ces dernières, « l'accès à la parole narrative n'est pas un droit acquis, mais une conquête » (Lanser, 1992, p. 7). Or cette conquête se heurte à une tradition où la « voix d'auteur » a un statut essentiellement masculin. Dans la conscience populaire, la voix masculine est celle du pouvoir et de la domination. Cette représentation a aussi marqué la littérature. Lanser la conçoit comme « une voix qui a été culturellement construite comme masculine » (Lanser, 1992, p. 85). Cette conception fait de la voix d'homme, une voix d'autorité, reléguant souvent celle de la femme à une position secondaire. En conséquence, l'accès des femmes à l'écriture constitue une sorte de réappropriation de la parole, leur permettant d'écrire leur subjectivité à travers un « je » narratif. Ce type narratif correspond à la « personal voice » ou voix personnelle dans la théorie de Lanser et à la narration homodiégétique de Genette. Lanser figure également deux autres voix que sont « authorial voice » ou de l'auteur et « auctorial voice » ou voix des personnages. En plus, il propose

« la voix collective » qui « permet de rejeter la solitude de l'expérience féminine pour construire une identité de groupe capable de résister aux structures patriarcales » (Lanser, 1992, p. 223). Cette prise de parole est aussi une prise de pouvoir pour un combat collégial contre les systèmes patriarcaux.

Dans *La petite sœur de Balzac*, Christine Planté, bien qu'inscrite dans une démarche historico- littéraire, rejoint Lanser, sur la question de l'autorité narrative. Elle montre que la figure de l'écrivain est davantage investie d'autorité que celle de l'écrivaine. Elle rappelle ainsi que « l'autorité de l'écrivain est culturellement construite comme masculine » (Planté, 1989, p. 67). Face à ce postulat culturel, les femmes doivent sans cesse négocier leur légitimité dans cet espace littéraire. Cette difficulté est également renforcée par la réception critique qui tend à évaluer leurs œuvres à travers le genre plutôt qu'à partir de leurs qualités esthétiques ou intellectuelles. Ainsi, « la critique littéraire du XIXe siècle réduit souvent l'œuvre des femmes à leur sexe, en les enfermant dans des stéréotypes » (p. 103). Ces stéréotypes d'infantilisation contribuent à reléguer les écrits féminins au second plan, disons aux genres considérés comme mineurs. Une telle approche traite de façon sexiste la création littéraire qui relève de l'esprit et ne saurait être déterminée par le sexe de son auteur.

Dans cette continuité s'inscrit la française Hélène Cisoux qui, dans son célèbre ouvrage *Le Rire de la Méduse* (1975), pionnier du féminisme français développe une théorie sur l'« écriture féminine ». Elle exhorte les femmes à une pratique d'écriture qui subvertit les codes narratifs patriarcaux et

restaure la puissance féminine à travers ce mythe de la terreur féminine. Sans être un texte de narratologie féministe, à proprement parlé, il est tout de même une référence directe par certains postulats tels que la critique du patriarcat et l'écriture du corps et de la subjectivité féminine à travers une écriture débridée. Cixous affirmait : « Écris-toi : il faut que ton corps se fasse entendre. » (Cixous, 1975, p. 45) Cette injonction à inscrire la corporéité féminine dans le texte et d'en faire un outil de résistance, trouve aujourd'hui un écho puissant dans le milieu numérique. L'écriture du corps devient un moyen de lutte et de résistance aussi bien dans les livres que sur les réseaux sociaux. Lanser, dans cette optique, soutient que « la littérature n'est jamais neutre : elle reproduit et renforce les rapports de pouvoir entre les sexes » (Lanser, 1989, p. 145). Ecrire, est donc conquérir, accéder à une place d'autorité. Le refus d'accorder l'autorité à la femme dans la société à tendance phallocrate, se ressent ainsi, non seulement dans l'espace social, mais aussi en littérature.

En définitive, la narratologie féministe offre des outils d'analyse qui permettent de mettre au jour, à travers des structures narratives les questions liées aux rapports de genre et aux luttes de pouvoir. Elle résulte de deux champs disciplinaires, la narratologie et le féminisme dont l'articulation enrichit l'interprétation des textes. Cependant, nous remarquons que son appropriation dans la zone française reste encore timide par l'absence de référence directe. La narratologie en plus de s'intéresser au genre se tourne également vers les émotions réceptives du

lecteur. Elle continue son éclatement par le recours à la linguistique cognitive.

1.2. **Narratologie cognitive**

A l'opposé de la narratologie genettienne prônant l'objectivité et la neutralité des instances du récit, la présente narratologie dite cognitive s'attache à la subjectivité. Appelée aussi narratologie naturelle dans *Toward a Natural Narratology* (1996) de Monika Fludernik. Cette narratologie à trois sources principales : « le récit naturel ou récit conversationnel ; le champ de la linguistique tantôt appelé *Linguistique naturelle* tantôt *Linguistique cognitive* ; et le terme *naturalisation* de Jonathan Culler » (Fludernik, 2018, p75) qui expliquent sa naissance et sa poétique.

A partir de ces fondements, David Herman¹¹, narratologue américain d'origine, considère que le récit n'est pas seulement une histoire que l'on raconte, mais une véritable forme de pensée. Il part du postulat que le monde narratif se situe au cœur des relations entre récit et l'esprit. Dans *Story Logic* (2002), il affirme que « les récits sont des instruments pour penser, des outils qui permettent aux êtres humains de donner forme à leur expérience » (Herman, 2002, p. 13). Les termes « instruments, outils » désignent les récits qui véhiculent et matérialisent les pensées

¹¹ Ces citations sont traduites de l'anglais en français. Voici les versions anglaises : "Narratives are instruments for thinking, tools that enable humans to make sense of experience" (*Story Logic*, 2002, p. 13) , *Basic Elements of Narrative* (2009, p. 14), il dit : "Narratives invite readers to build storyworlds, using textual cues and their own knowledge." *Story Logic* (2002, p. 85) "Understanding a story involves mobilizing mental schemas, scripts, and frames to connect events." *Storytelling and the Sciences of Mind* (2013, p. 22) "Stories are social practices through which communities share values and transmit knowledge."

¹¹ Jean Marie Schaeffer, *Pourquoi la Fiction ?* Paris, Seuil, 1999

considérées comme expression du vécu humain. Cette approche repose sur l'idée que chaque récit construit un monde narratif auquel participe le lecteur subjectivement. Dans *Basic Elements of Narrative* (2009), Herman explique que « les récits invitent les lecteurs à construire des mondes narratifs, à partir des indices textuels et de leurs propres connaissances » (Herman, 2009, p. 14). Le lecteur n'est donc pas passif, il participe activement à la représentation et à la construction du récit en complétant le texte avec sa mémoire, son imagination et ses attentes. Enfin, dans *Storytelling and the Sciences of Mind* (2013), Herman insiste sur la dimension sociale du récit. Dans sa conception, « les récits sont des pratiques sociales qui permettent aux communautés de partager des valeurs et de transmettre des savoirs » (Herman, 2013, p. 22). Les récits sont donc des transmetteurs de valeurs et connaissances. Leur fonction didactique est ainsi mise en lumière dans la communauté. Le récit dépasse donc l'individuel pour créer et signifier le collectif, prouvant ainsi sa dimension socio culturelle.

Dans la sphère francophone, Raphael Baroni, d'origine suisse, apparait comme l'une des figures majeures de la narratologie cognitive. Avec son ouvrage, *Tension narrative*, (2007), il contribue à renforcer la visibilité de la narratologie cognitive. Aux côtés de Schaeffer¹² dont nous n'analyserons pas les écrits dans le cadre de cette étude, Baroni a élaboré une véritable théorie cognitive de la narrativité fondée sur les processus cognitifs mobilisés par la lecture, tels que l'anticipation, la curiosité et surprise qui conditionnent l'engagement du lecteur dans le récit.

Cet auteur nous rappelle que l'intérêt suscité par une histoire, ne réside pas uniquement dans les événements qu'elle raconte, mais également dans les attentes qu'elle fait naître chez le lecteur. Cette attente engendre ce que Baroni appelle « plaisir paradoxal » (Baroni, 2007, p.17). Ce paradoxe est fascinant parce qu'il repose sur une forme de frustration provisoire. Le lecteur privé de certaines informations, est poussé à poursuivre sa lecture afin de combler ce vide. Autrement dit, le récit captive parce qu'il met le lecteur en état de tension et d'attente.

Pour nous expliquer ce phénomène, Baroni distingue trois grandes formes de tension narrative. La première est le suspense, qu'il définit comme « l'attente d'un événement à venir, souvent lié au danger ou à l'incertitude » (Baroni, 2007, p. 45). Le suspense résulte ainsi de la menace imminente et de l'incertitude quant à l'issue des événements. Il se caractérise donc par une projection vers l'avenir et par une attente empreinte d'anxiété. C'est le danger imminent et le manque de certitude sur le déroulement des événements qui produisent ce suspense. Le suspense est donc une projection vers l'avenir, une attente anxieuse.

La deuxième forme est la curiosité qui naît du besoin de comprendre un événement déjà advenu mais encore mystérieux. A ce propos, Baroni écrit que « le récit peut susciter une curiosité rétrospective, en incitant à reconstituer un passé obscur » (Baroni, 2007, p. 63). Cette remarque est essentielle pour la compréhension de sa théorie. L'on comprend donc que la tension narrative ne se limite pas uniquement à l'avenir, elle peut aussi porter sur le

passé. Le lecteur devient enquêteur, cherchant à combler les zones d'ombre.

Enfin, il y a la surprise, cette émotion brève, mais intense qui surgit quand le récit déjoue nos attentes. Baroni précise que « la surprise est une émotion brève mais intense, qui relance la dynamique narrative » (Baroni, 2007, p. 81). Cette surprise tend à changer les péripéties du récit. Bien qu'elle ne soit pas durable, la surprise réactive l'intérêt du lecteur et relance le mouvement de l'intrigue. Elle souligne l'expérience émotionnelle et cognitive vécue par le lecteur dans la compréhension du récit. Baroni étaye cette posture en ces termes : « la narrativité ne se réduit pas à une organisation du discours, elle est avant tout une expérience temporelle et émotionnelle » (Baroni, 2007, p.102). Sur le caractère émotionnel de la narrativité, il rejoint Fludernik.

En somme, Monique Fludernik, David Herman et Raphael Baroni proposent chacun une approche de la cognition qui met en évidence l'implication active du lecteur dans la construction mentale du sens du texte. Les travaux montrent que la compréhension du récit résulte d'une interaction entre les structures narratives et le processus cognitif du lecteur. Ainsi, l'évolution de la narratologie, amorcée par les apports du féminisme et enrichie par le recours à l'expérience émotionnelle du lecteur, s'oriente, aujourd'hui, vers des perspectives plus contemporaines, parmi lesquelles figure la transmédialité.

1.3. La narratologie transmédiale

La narratologie transmédiale est également une réaction à la narratologie classique, à laquelle, elle reproche la rigidité

des concepts et l'exclusive littérarité de son corpus. C'est une approche théorique qui transporte tout récit à travers plusieurs médias quel que soit leur nature. La narratologie transmédiatique est transdisciplinaire, en ce sens qu'elle croise la narratologie classique avec les études des médias. L'article *Sur les fondements théoriques de la narratologie transmédiatique* de Marie Laure Ryan, chercheuse américaine d'origine suisse est une référence théorique incontournable en la matière. Pour comprendre cette narratologie, intéressons-nous au sens lexical du terme « transmédiatique ». Le préfixe « trans » signifie au travers et exprime l'idée de passage ou de traversée tandis que le radical média (ou médium) renvoie au support de communication. D'un point de vue narratologique : « on considérera comme médium (ou media) un support matériel ou un mode de transmission d'information qui fait une différence du point de vue de la nature des histoires racontées, de la manière dont elles sont racontées, ou de la raison pour laquelle elles sont racontées » (Ryan, 2018, p.158). Pour Ryan, est média tout moyen de circulation des récits (histoire) d'un media à un autre, qui permet de les raconter selon leur nature. Le medium influence la forme, le contenu et les modalités de réception. Lorsqu'on adjoint narratologie et médias, nous avons la narratologie transmédiatique.

Les principes fondateurs de la narratologie transmédiatique de Ryan commencent par le « transmedia storytelling » qui consiste à montrer comment une histoire se déploie à travers plusieurs médias, chacun gardant sa particularité, tout en apportant son originalité au texte. A cette logique s'ajoute celle de l'adaptation qui consiste à ajuster une

œuvre aux canaux d'un autre média. La transfictionnalité, quant à elle, permet de prolonger dans un monde déjà existant en inventant de nouvelles intrigues, souvent par les fans ou des auteurs dérivés. Ces différents procédés qui ne sont pas exhaustifs permettent la circulation des récits d'un média à un autre¹³ en plus de l'apport actif du public constitué de spectateurs, lecteurs et joueurs.

Dans son article, « *Pour une narratologie transmédiatique* » (2017) de Raphael Baroni, le narratologue suisse, nous rappelle que l'origine transmédiatique de la narratologie remonte aux travaux de Todorov, avant d'être supplanté par la narratologie modale de Genette. Baroni s'appuie notamment sur cette affirmation de Todorov : « La narration est un phénomène que l'on rencontre non seulement en littérature mais aussi dans d'autres domaines [...] Notre effort ici sera d'aboutir à une théorie de la narration, telle qu'elle puisse s'appliquer à chacun de ces domaines » (Todorov, 1969, p.161). En reconnaissant que la narration dépasse le cadre strict de « la littérature » pour se manifester en « d'autres domaines », Todorov pose ainsi les fondements de la narratologie transmédiatique. La narratologie de ce fait doit donc « s'émanciper de son périmètre d'origine afin de prendre en compte la diversité des récits visuels, sonores et interactifs (Baroni, 2017, p. 156).

Désormais, la narratologie doit s'ouvrir à ce que nous appelons la littérature sonore, visuelle et interactive si nous la concevons comme toute création imaginaire. Baroni plaide ainsi pour une narratologie capable d'analyser les récits au-

¹³ Nous renvoyons le lecteur à la longue liste des média organisés en sept groupes de Ryan à la p.158

delà du roman, en incluant la Bande Dessinée, les séries télévisées et les jeux vidéo. Cette ouverture s'étend également à la sémantique des concepts qu'il rend adaptables. Selon ce dernier, il faut « refond(r)e des concepts transversaux suffisamment souples pour s'adapter à n'importe quel média » (Baroni, 2017, p. 159). De la sorte, les catégories textuelles telles que l'intrigue, la tension ou la focalisation etc. doivent être conçues de sorte à circuler entre littérature, cinéma, bande dessinée et jeu vidéo.

Le concept de suspense cher à Baroni nous sert d'illustration transmédiatique pertinente. En littérature, le suspense repose principalement sur le retardement de l'information narrative et sur l'organisation du récit. Au cinéma, il est produit par le montage, le cadrage, la bande sonore et le rythme des images. Dans le jeu vidéo, il naît de l'interactivité, de l'incertitude des actions des joueurs et des conséquences de leurs choix. Bref, comme on peut le constater, le suspense demeure présent dans chacun de ces médias tout en changeant de mode opératoire.

Toutefois conscient que chaque média « impose au message narratif » (Baroni, 2017, p. 158), ses contraintes matérielles et particulières Baroni met en garde contre une narratologie dont l'hégémonie étoufferait les disparités. Comme il le souligne Baroni, « cet élargissement ne doit pas se faire au mépris d'une conscience aiguë des contraintes que chaque support [...] impose au message narratif » (Baroni, 2017, p. 160). Chaque média ainsi ouvre un « champ des possibles » narratif distinct, qu'il faut analyser dans sa singularité que de le réduire à un modèle unique.

En définitive, l'éclatement théorique qu'a connu la narratologie, après Genette, a conduit à une narratologie dite postclassique reconnaissable par son ouverture à d'autres disciplines telles que le féminisme, la linguistique cognitive et les media studies (ou études médiatiques). L'éclatement théorique de la narratologie n'a pas connu de théories systémiques françaises bien que la zone francophone soit plus ou moins féconde. Les théories évoquées sont soit américaine, soit autrichienne, soit suisse. C'est le constat qui s'impose. Cependant, nous faisons le choix d'un corpus français typiquement pour leur évaluation empirique.

2. La narratologie postclassique mise à l'épreuve entre genre, cognition et transmédiabilité

A la suite de ce parcours synthétique des théories, notre réflexion entre dans sa phase analytique. Celle-ci s'appuie sur un corpus de trois romans français choisis pour la pertinence de leurs aptitudes à illustrer chacune des théories précédemment exposées. Intéressons-nous, à présent, à l'analyse de la narratologie féministe dans *Garçon manqué* de Nina Bouraoui.

2.1. Voix féminine hybride et critique des assignations patriarcales dans *Garçon manqué*

Ce roman est écrit par une écrivaine issue du métissage culturel, née d'un père algérien et d'une mère française. Elle se saisit de sa plume pour « s'écrire », écrire ses expériences personnelles de fille d'immigrée partagée entre l'Algérie et la France. Cette double appartenance nourrit un profond sentiment de malaise identitaire et d'un mal-être

socio-culturelle lié à sa condition de femme. Par la voix de Nina la narratrice à la fois féminine et masculine, le texte illustre bien la narratologie féministe tout en exprimant une révolte contre le système patriarcal par le biais de son corps.

Pour répondre à la question classique du narrateur « qui parle » de Genette, Nina est identifiée comme narratrice du récit. Personnage principal, elle raconte son histoire personnelle. A ce titre, elle correspond à la figure du « personal actor » selon Lanser et du narrateur homodiégétique défini par Genette. C'est donc sa voix, une voix de femme qui conduit ce récit. En donnant la parole à une femme pour raconter sa propre histoire, Bouraoui privilégie une voix féminine au cœur du récit. Cependant, plusieurs facteurs confèrent à cette voix son caractère hybride.

En premier lieu, le caractère hybride de la voix narrative s'explique par l'origine biculturelle de la narratrice, conséquence de son appartenance à deux sphères géographiques. Cela est perceptible dans ses propos : « La France est mon pays. L'Algérie est mon pays. Je suis entre les deux » (Bouraoui, 2000, p.45). L'expression « entre-deux » indique une position intermédiaire entre ces deux espaces différents. Elle n'est donc ni totalement française, ni totalement algérienne, n'étant réellement acceptée nulle part. Son trouble identitaire se perçoit davantage quand elle affirme : « Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de là-bas » (Bouraoui, 2000, p.102). Les adverbes « Ici et là-bas » renvoient à ces espaces qui créent en elle un rejet compris par la négation. Ce manque d'ancrage géographique et le

trouble identitaire qui en découlent, plonge la narratrice dans un questionnement obsessionnel sur elle-même comme l'illustre cet extrait : « Tous les matins, je vérifie mon identité. J'ai quatre problèmes. Française ? Algérienne ? Fille ? Garçon ? » (Bouraoui, 2000, p. 163). L'expression « Tous les matins », indique le caractère réitératif de cette action de la narratrice qui « vérifie », interroge quotidiennement, son « identité », comme si elle était fugace. Par l'accumulation de ces quatre points d'interrogation, la narratrice montre sa confusion. Elle questionne ce qui semble évident pour le commun des mortels. Au-delà donc de l'approche simpliste, ceci est une véritable redéfinition du genre dont les ramifications sont diverses en cette ère contemporaine.

Bien que la biologie ait fait de Nina, une fille, son désir d'utiliser son corps comme moyen de résistance aux normes patriarcales l'amène à revendiquer la nature de l'homme créant ainsi une hybridité dans la construction de son genre, qui se lit dans cette expression employée péjorativement, devenue le titre de son roman. Ce titre, à lui seul, est un programme sémantique très évocateur du genre hybride qui se comprend par un personnage, pas totalement femme et pas totalement garçon. Cette aspiration est explicitement formulée lorsque la narratrice émet ce vœu incongru. « Je veux être un homme. Et je sais pourquoi. C'est ma seule certitude. » (Bouraoui, 2000, p. 52). Ce « pourquoi » sous-entend une raison. Nous présumons qu'elle revendique la masculinité pour une raison dont elle est consciente ; celle d'accéder au pouvoir des hommes, au pouvoir en un mot.

La contestation de l'ordre patriarcal s'exprime également à travers le corps que Nina transforme en véritable espace de résistance. Cette révolte commence par le refus de la stratification spatiale prescrite par le système patriarcal en Algérie. Celui-ci impose une occupation typée de l'espace qui rassemble d'un côté, les femmes et de l'autre les hommes, lorsqu'elle dit : « Je ne veux pas être du camp des femmes. » (Bouraoui, 2000, p. 45). Le « camp » représente un espace féminin. En le rejetant, elle affirme sa résistance. Son refus de se confiner aux espaces féminins signifie une dénonciation des contraintes patriarcales et sociétales. L'on peut comprendre par cette attitude un refus des rapports de domination masculine qui emprisonnent les femmes dans des stéréotypes sociaux figés par le système patriarcal en Algérie.

Cette opposition se renforce par la métamorphose volontaire du corps et le rejet des habitudes traditionnellement dévolues aux femmes : « Je jette mes robes. Je coupe mes cheveux. Je me fais disparaître. J'intègre le pays des hommes. Je suis effrontée. Je soutiens leur regard. Je vole leurs manières. J'apprends vite. Je casse ma voix » (Bouraoui, 2000, p. 15). Le personnage Nina, commence sa transformation en cassant les codes vestimentaires en jetant ses « robes » et en coupant ses longs cheveux, symbole de sa féminité. Elle accède au « pays des hommes » dont elle acquiert la domination par les termes tels « soutiens leur regard » au lieu de les baisser, « effrontée » et par-dessus tout, elle acquiert leur voix. Cette voix qui socialement est celle de l'autorité devient sienne.

En plus, elle déconstruit le rapport de la femme à la nature qui loin des clichés romantiques, devient un moyen et une expression de domination. « Ma vie algérienne bat hors de la ville. Elle est à la mer, au désert, sous les montagnes de l'Atlas. » (Bouraoui, 2000, p. 67). La nature désignée par « mer, désert, montagnes » devient pour elle, un espace de vie, de vie épanouie en opposition à la ville. Elle devient alors un espace narratif où la voix se libère des contraintes sociales. Pour l'inscrire ce rapport à la nature est une extension de la voix hybride qui se déploie dans un espace disons non normatif. Dans la perspective de Planté, la nature revêt ses caractéristiques premières. Les montagnes, espace d'épreuve et de rudesse, la mer connue pour son étendue et ses vagues redoutables et le désert de la chaleur mortelle sont tous les trois, des espaces de virilité et en même temps de liberté. En opposition aux espaces habituels de la femme qui sont des espaces domestiques, ce texte déconstruit le lien habituel entre la nature et femme pour la transformer et la présenter comme un espace de puissance et de domination.

En fin de compte, ce roman souligne la voix narrative de Nina dont l'identité devient hybride par sa bi-culturalité et par sa condition de Garçon manqué. Par l'appropriation de certains attributs traditionnellement associés aux hommes et par la remise en question des rôles sociaux qui lui sont assignés, elle conquiert une autorité et une autonomie.

Cependant, le féminisme de la narratologie en général met en scène des femmes avec une identité stable. Nina s'en distingue par une identité mouvante et en construction qui ouvre la voie à une reconstruction du genre. Le roman devient

donc une catharsis permettant à la Nina d'écrire sa quête identitaire et ses conflits intérieurs. Cette importance accordée à la subjectivité nous conduit naturellement à la narratologie cognitive.

2.2. Simulation, tension et expérientialité : La narratologie cognitive dans Avenue des Géants de Dugain
Dans *Avenue des Géants* (2012), Marc Dugain nous plonge dans l'esprit troublé de Jeff, adolescent meurtrier inspiré d'Edmund Kemper. Ce récit ne relate pas uniquement une histoire, au sens genettien de succession d'évènements. Il nous plonge plutôt dans une conscience déviante, troublée ou perturbée. C'est, donc, de ce fait que la narratologie cognitive prend tout son sens. En nous immergeant dans la psychè de Jeff, nous permet de suivre les péripéties de sa vie en lutte entre le monstre et le surdoué. Le lecteur est immédiatement invité à réfléchir sur l'horreur dont est capable l'être humain. Il est aussi sollicité à partager une expérience mentale déroutante qui crée en lui un sentiment contradictoire, oscillant entre fascination et malaise. Ce phénomène peut être éclairé par la notion de simulation cognitive, selon laquelle le lecteur est conduit à entrer mentalement dans l'univers du personnage afin d'en éprouver les pensées, les émotions et les modes de raisonnements.

Nous sommes en face du phénomène de la simulation cognitive. Elle consiste pour le lecteur à entrer dans la conscience du personnage pour expérimenter ses ressentis. David Herman dans *Story Logic* (2002), le souligne : « comprendre une histoire implique de mobiliser des schémas mentaux, des scripts et des cadres pour relier les événements entre eux » (Herman, 2002, p. 85). Ces schémas

et scripts mentaux sont en réalité des « mondes possibles » de la subjectivité du lecteur qui interagissent avec les données du récit. En clair, Herman soutient que les récits sont des représentations de nos états mentaux. Le personnage principal Jeff est présenté et connu mentalement comme un être insensible et dénué de toute émotions, même après les meurtres de ses deux grands-parents. Ce dialogue est très illustratif de l'absence d'émotion chez Jeff :

« - Je me suis senti souvent coupable, mais c'était quand je ne savais pas de quoi.

Il ne voulait pas faire de ces médicaments une affaire de principe et il m'a laissé libre de les prendre ou pas. Puis la question de la culpabilité a eu l'air de le retourner.

- Tu n'es jamais triste pour ton grand-père ?

- J'ai essayé, mais je ne trouve pas de raison de l'être. Pourquoi vous me demandez ça ? (Dugain, 2012, p. 110

Dans cette conversation menée dans un style oral, entre AI Kenner, la voix de la raison, et Jeff, le jeune assassin, deux répliques sont très éloquentes de son insensibilité qui pourrait choquer le lecteur. Par exemple, lorsqu'il déclare : « - Tu n'es jamais triste pour ton grand-père ? - J'ai essayé, mais je ne trouve pas de raison de l'être. ». Ces propos révèlent l'incapacité de Jeff à ressentir une émotion aussi fondamentale que la tristesse. Plus encore, ils laissent entrevoir son absence de culpabilité face aux événements tragiques dont il est l'auteur.

Cette froideur, à laquelle se heurte le lecteur, rejoint la définition de David Herman qui appréhende les récits comme des « instruments pour penser » (Herman, 2002). Car, pour lui, ils nous obligent à réfléchir et interroger des logiques de deux ordres. D'une part, celle qui invite le lecteur à comprendre les logiques mentales qui peuvent conduire un individu à réagir avec une telle absence d'affect face à des actes d'une extrême gravité. D'autre part, celle qui l'amène à questionner les ressorts de sa propre empathie lorsqu'il éprouve, malgré l'horreur des crimes commis, une forme de compassion à l'égard du personnage.

Raphaël Baroni dans *La tension narrative* (2007) s'inscrit dans cette dynamique avec ses trois concepts que sont le suspense, la curiosité et la surprise. Elles sont trois forces qui tiennent le lecteur en haleine, même face à un personnage aussi insensible et iconoclaste. Baroni parle de « plaisir paradoxal », expliquée par trois facteurs. L'un naît de l'attente anxieuse du lecteur, liée aux prochaines actions meurtrières de Jeff. L'autre conduit à une enquête rétrospective du lecteur sur ses propres ressentis et représentations mentales. Enfin, le dernier facteur est issu des dénouements inopinés qui dans une dynamique de changement constant crée un effet de surprise.

Dans *L'Avenue des Géants*, l'expérience intérieure de Jeff, personnage principal et psychopathe est très illustrative de ce que Fludernik désigne par le concept d'expérientialité, comprise comme une « expérience vécue ». Ces propos en témoignent : le lecteur comprend la personnalité de Jeff : « Je savais que j'étais différent, mais je ne savais pas encore à quel point. Je regardais les autres garçons et je voyais bien

qu'ils n'avaient pas les mêmes pensées que moi. » (Dugain, 2012, p. 27). A travers cet aveu, le lecteur est plongé dans la conscience d'un individu qui prend progressivement conscience de sa marginalité.

Cette immersion dans la subjectivité de Jeff favorise l'émergence d'une empathie cognitive, fondée non sur l'adhésion morale, mais sur la compréhension des états mentaux du personnage. Ainsi lorsqu'il confie « Je n'ai jamais voulu être ce que je suis devenu. J'aurais aimé être un garçon normal, mais ma mère m'a fait comprendre très tôt que je ne le serais jamais. » (Dugain, 2012, p. 65), cette confession peut susciter la compassion du lecteur.

Le roman mobilise également un autre procédé important de la narratologie cognitive à l'instar de la retenue. Elle consiste à passer sous silence certains détails des crimes, ménageant ainsi la sensibilité du lecteur par des ellipses. Dans cette affirmation du narrateur : « Ce que j'ai fait ce jour-là, je préfère ne pas le dire. Vous le devinerez aisément. » (Dugain, 2012, p. 142), il choisit délibérément de taire certaines informations du récit pour entretenir le suspense. Ce silence narratif préserve la sensibilité du lecteur tout en stimulant son activité interprétative.

En définitive, *L'Avenue des Géants* illustre parfaitement la narratologie cognitive en ce sens que le récit devient une simulation de la conscience criminelle de Jeff, transformant la lecture en une expérience psychologique intense et réflexive du lecteur. Sa participation émotionnelle au monde narratif s'est faite par plusieurs procédés tels que la simulation, l'expérientialité et la tension suscitée par le

texte. Cette plongée dans la psyché prépare la transition vers la narratologie transmédiatique, qui interroge non plus seulement la conscience individuelle, mais la circulation des récits dans des médias multiples.

2.3. *Les Misérables à travers ses métamorphoses médiatiques : une lecture transmédiatique.*

La narratologie transmédiatique, chez certains penseurs tels que Todorov date des débuts du XXe siècle avec la naissance de la narratologie formaliste. La narratologie avait été conçue pour s'appliquer à toutes les disciplines narratives. Cependant la narratologie modale de Genette supplante les autres et s'impose pendant longtemps avant l'arrivée de la postclassique qui restaure la transdisciplinarité des études narratologiques. Cette diversité s'inscrit ici dans la capacité de plusieurs médias à faire circuler une histoire comme le souligne Bremond,

« ... Elle (histoire) se laisse transposer de l'une à l'autre sans rien perdre de ses propriétés essentielles : le sujet d'un conte peut servir d'argument pour un ballet, celui d'un roman peut être porté à la scène ou à l'écran, on peut raconter un film à ceux qui ne l'ont pas vu. Ce sont des mots qu'on lit, ce sont des images qu'on voit, ce sont des gestes qu'on déchiffre, mais à travers eux, c'est une histoire qu'on suit ; et ce peut être la même histoire. » (Bremond,1964, p.4)

Cette citation nous restitue le fond théorique de ce point d'analyse. Bremond argue qu'une histoire peut être racontée à travers plusieurs médias. Il suggère qu'un « conte » peut

être mis en scène pour être sujet d'un « ballet ». Tout comme l'histoire d'un « roman » est susceptible d'être interprétée par les arts de la scène (théâtre, comédie musicale) et ceux de l'écran (cinéma, télévision etc.). Aussi, Bremond présente le sens inverse de la circulation de récit en soutenant qu'« on peut raconter un film à ceux qui ne l'ont pas vu ». L'on part du cinéma, et donc de l'histoire, issue d'une succession d'images, à la narration. Il précise que la transposition d'une histoire via plusieurs médias différents n'altère en rien ses « propriétés essentielles ». Cette capacité du récit à se déployer à travers plusieurs médias est particulièrement visible dans *Les misérables* de Hugo. Au-delà de sa forme romanesque originelle, cette œuvre a connu de nombreuses adaptations à travers plusieurs médias. La narratologie transmédiatique, telle que l'on définit Marie-Laure Ryan et Raphaël Baroni, permet d'analyser ces nombreuses adaptations.

Le cinéma est le premier média convoqué pour l'évaluation pratique de cette narratologie. François Jost, avec André Gaudreault (1990) ont écrit le manifeste intitulé *Le récit cinématographique* autour de quatre concepts que sont la narration, l'espace, la temporalité et le point de vue appliqués au cinéma. La narratologie filmique, telle que l'ont pensée Jost et Gaudreault, permet de comprendre comment ces procédés se transforment lorsqu'ils passent à l'écran. La narration et la temporalité sont les deux concepts choisis à titre illustratif.

Rappelons que Hugo a construit son récit à travers un narrateur omniscient. Les prérogatives de sa position

narrative dans la terminologie de genette lui permettent de voir les pensées des personnages et de multiplier les digressions historiques à propos de Waterloo avec les Thénardier et les barricades de 1832 avec la présence de Marius Pontmercy. Aussi, elle lui permet de décrire la souffrance sociale avec Fantine et Cosette tout en décrivant des espaces symboliques tels que les égouts de Paris. Bref, une telle position d'omniscience, selon Genette lui donne une maîtrise entière de l'histoire. Cependant, au cinéma, Jean-Paul Le Chanois (1958) focalise la portée sociale du roman en braquant sa caméra sur la misère des classes laborieuses dans des décors parisiens très réalistes. Les longues digressions, comme celle consacrée à Waterloo, se condensent en séquences visuelles comme le cinéma l'exige. La souffrance de la fillette Cosette, décrite par le narrateur dans ses nombreux et pénibles travaux domestiques, se traduit par des gros plans, des cadrages sombres et une bande sonore qui imposent au spectateur une focalisation sensorielle. Les scènes des corvées domestiques imposées à la petite fille Cosette chez les Thénardier sont filmées en gros plans, en insistant sur son visage épuisé et les gestes humiliants dont elle est victime. En fin de compte, la narration romanesque passe au cinéma par des procédés qui compriment la narration et sélectionnent les événements essentiels selon le choix du réalisateur.

La question de la temporalité apparaît de manière particulièrement significative de l'adaptation de *Les Misérables*, un film réalisé par Raymond Bernard en 1934. Raymond Bernard en 1934 réalise le film *Les Misérables* en se focalisant sur la temporalité. Dans un souci de fidélité à

aux différentes péripéties de l'œuvre romanesque, il structure son film en trois parties de plus d'une heure chacune. Cela permet au spectateur de voir l'effet du temps sur les individus. En exemple, dans le film Valjean se métamorphose progressivement du bagnard aux traits durs, à un père aimant et protecteur de cosette par ses regards, ses gestes et ses silences. Ce changement se voit au cinéma par une évolution montrée par la mise en scène, le jeu de l'acteur et les choix de lumière. Même si nous n'avons pas illustré tous les concepts énumérés plus haut, retenons que le transfert du roman au cinéma implique une modification des procédés narratifs.

Aussi, la transmédialité analysée dans *Les Misérables* fait également appelle à la comédie musicale. A ce niveau, l'on assiste au passage du récit littéraire vers un média scénique ou la narration est portée par la musique, le chant et la représentation théâtrale. En 1985, cette œuvre romanesque est adaptée en comédie musicale par Alain Boublil, chargé de la version écrite musicalement sous formes de scènes dialoguées et de transitions vers les chansons. Et de Claude-Michel Schönberg, quant à lui, est chargé de la version sonore appelée musique qui porte la charge émotionnelle. Elle sélectionne les évènements émotifs tels que la souffrance de Faustine et les conflits essentiels tels que ceux opposant l'ancien bagnard et l'inspecteur, entre autres, pour y concentrer les tirades du chant.

Du point de vue narratologique, la voix du narrateur omniscient dans le roman fait place ici aux chansons qui donnent directement la parole aux personnages chanteurs,

portés par des airs devenus célèbres comme *I Dreamed a Dream*. Dans cette logique, le narrateur omniscient s'efface au profit des personnages narrateurs avec une concentration sur les événements clés. Cette transformation s'accompagne d'une forme de concentration sur les événements essentiels de l'intrigue. Les digressions qui dans la forme narrative s'étendent sur des centaines de pages, sont réduites dans la version scénique en quelques séquences jouées. La temporalité accélérée s'adapte de la sorte aux contraintes du spectacle. Un roman-fleuve de mille cinq cent (1500) pages est représenté sur scène en deux heures trente minutes.

L'adaptation anglophone de *Les Misérables*, produite par Cameron Mackintosh, illustre parfaitement ce processus de condensation narrative. L'intrigue y est organisée autour de trois moments : Ils débutent par le prologue avec, en 1815 la scène de Valjean au baignoire, se poursuit avec la déchéance et l'exploitation de la petite Cosette en 1823 et termine en 1832 avec la révolte des étudiants à Paris. Soit, vingt ans parcourus en moins de deux heures de scène. Nous retenons également de la comédie musicale de Boublil et Schönberg (1985) qu'elle a transformé une révolte populaire en hymne collective, notamment à travers la chanson « Do You Hear the People Sing », un chant très émotif qui deviendra le symbole de la lutte ouvrière. Comme le cinéma, la chanson condense la narration et la temporalité. Nous avons la confirmation de la position théorique de Baroni, émise dans *Pour une narratologie transmédiatique* (2017) selon laquelle chaque média impose ses contraintes propres et ouvre un « champ des possibles » narratifs. Même si on ne peut

ignorer que certains concepts se rejoignent dans leur mode de fonctionnement.

En somme, cette ouverture vers la pluralité des médias marque l'aboutissement du postclassique de la narratologie. Du féminisme à la cognition, puis à la transmédialité, la narratologie se révèle désormais éclatée, plurielle et interdisciplinaire. En dehors du Cinéma et de la comédie musicale, ci-dessus analysés, d'autres médias tels que la télévision, la bande dessinée, la radio, l'animation et même les jeux vidéo ont connu la circulation des intrigues de ce roman.

Conclusion

Au terme de cette analyse sur l'éclatement de la narratologie post genettienne, nous comprenons d'emblée que la narratologie contemporaine s'inscrit dans sa tendance thématique pour devenir transdisciplinaire ou éclatée. La narratologie féministe est le premier courant narratologique à rompre avec Genette. Selon Lanser Susan, les structures narratives, essentielles dans les études formalistes, sont également porteuses d'idéologies de genre et de lutte de pouvoir. Pour les femmes, prendre le pouvoir est donc prendre la parole pour s'écrire et s'affranchir. Ensuite vient la narratologie cognitive, après ses trois sources indiquées par Monique Fludernik, David Herman l'appréhende comme une approche selon laquelle le récit construit un monde narratif auquel participe subjectivement le lecteur. Quant à Baroni, sa théorie cognitive de la narrativité se fonde sur les processus cognitifs mobilisés par la lecture, tels que

l'anticipation, la curiosité et surprise qui conditionnent l'engagement du lecteur dans le récit. Enfin, la narratologie transmédiatique, plus contemporaine, est une approche théorique qui transporte tout récit à travers plusieurs médias quel que soit leur nature. Ses principes fondateurs, de trois ordres sont le transmédia storytelling, l'adaptation et la transfictionnalité. Pour sa mise en œuvre, Baroni propose une refondation des catégories narrative en vue de les adapter à chaque média. À travers ce parcours des trois courants choisis, l'on voit combien la narratologie postclassique s'est ouverte et diversifiée. Sur la base de *Garçon manqué* de Nina Bouraoui, la narratologie féministe révèle la puissance de la voix hybride de Nina, personnage féminin qui s'octroie l'autorité de la voix masculine pour revendiquer sa place sociale. Sa lutte contre les assignations patriarcales se fait par l'usage de son corps comme moyen de résistance. Ecrire devient un acte de résistance et d'affirmation identitaire. Avec *L'Avenue des géants* de Marc Dugain, la narratologie cognitive nous entraîne dans l'esprit d'un adolescent meurtrier qui se distingue par son absence d'humanité, et montre que le récit est aussi une expérience mentale et émotionnelle, où le lecteur se trouve pris au piège d'un « plaisir paradoxal », une empathie vers le meurtrier. Enfin, *Les misérables* de Victor Hugo et ses multiples adaptations montre que la narratologie transmédiatique illustre la circulation des récits à travers les médias, capables de se réinventer sans perdre leur noyau thématique. De façon collégiale, ces différents courants narratologiques montrent que la narratologie n'est plus une théorie unifiée, mais un champ éclaté et fécond, où chaque récit peut être lu comme une voix, une expérience et une circulation. Par ailleurs,

l'héritage genettien continue de fonctionner en toile de fond comme la référence de départ analytique. Il est cependant, transformé, enrichi, et prolongé par des perspectives qui rendent l'analyse du récit plus vivante, plus humaine et plus ouverte sur le monde. La narratologie est donc passée du structuralisme avec une approche exclusivement centrée sur la forme du texte, à une narratologie du contenu. Notre analyse révèle l'absence de théoriciens postclassiques de nationalité française. La raison plausible est liée à l'ancrage de l'héritage structuraliste porté par Genette, Todorov et Barthes. Leurs acquis ont immobilisé la narratologie française dans une logique formaliste dont elle peine à se défaire ; même si l'on note quelques travaux disparates sans grande envergure. Cependant, les romans français qu'ils soient du XIXe siècle ou de l'ère contemporaine, sont de parfaites exemplifications de ces théories postclassiques élaborées ailleurs. Les narratologues français gagneraient à s'affranchir de leurs carcans formalistes pour embarquer dans le train de la transdisciplinarité et de la Transgénérité de la narratologie contemporaine.

Bibliographie

- BARONI Raphael**, 2007. *La tension narrative*. Paris : Seuil.
- BARONI Raphael**, 2017. « Pour une narratologie transmédiée ».in *Narratologie*, 25(1), 155-160.
- BOURAOUI Nina**, 2000. *Garçon manqué*. Paris : Stock.
- CIXOUS Hélène**, 1975. *Le rire de la Méduse*. Paris : Éditions Galilée.
- DUGAIN Marc**, 2012. *Avenue des Géants*. Paris : Gallimard.

- FLUDERNIK Monique.** 1996. *Towards a Natural Narratology*. London : Routledge.
- GYMNICH M.** 2013. Feminist narratology. In P. Hühn et al. (Eds.), *The living handbook of narratology* (pp. 707-715). Hamburg : Hamburg University Press.
- HERMAN David.** 2002. *Story Logic : Problems and Possibilities of Narrative*. Lincoln : University of Nebraska Press.
- HERMAN David.** 2009. *Basic Elements of Narrative*. Malden, MA : Wiley-Blackwell.
- HERMAN David.** 2013. *Storytelling and the Sciences of Mind*. Cambridge, MA : MIT Press.
- HUGO Victor.** 1862. *Les Misérables*. Paris : Pagnerre.
- LANSER Susan.** 1986. Toward a feminist narratology. *Style*, 20(3), 341-363.
- LANSER Susan.** 1992. *Fictions of Authority : Women Writers and Narrative Voice*. Ithaca : Cornell University Press.
- PATRON Sylvie** 2018. Introduction à la narratologie postclassique. Les nouvelles directions de la recherche sur le récit, Presses universitaires du Septentrion.
- PLANTÉ Christine.** (1989). *La petite sœur de Balzac : Essai sur la femme auteur*. Paris : Seuil.
- RYAN Marie -Laure.** (2018). Sur les fondements théoriques de la narratologie transmédiée. In *Narratologie et médias* (pp. 157-160). Paris : Classiques Garnier.
- TODOROV Todorov,**1969. *Grammaire du Décaméron*. Paris : Mouton

Adaptations cinématographiques citées

BERNARD, Raymond. (Réalisateur). (1934). *Les Misérables* [Film]. Pathé.

LE CHANOIS Jean -Paul. (Réalisateur). (1958). *Les Misérables* [Film]. Pathé.

Comédie musicale

BOUBLIL, A., NATEL, J.-M., SCHÖNBERG, C.-M., & KRETZMER, H. (1985). *Les Misérables : A Musical*. Londres : Royal Shakespeare Company.

AXIOLOGIE DU DISCOURS DE LA « TRANSDISCIPLINARITE » DANS LA FICTION ROMANESQUE DE KANGNI ALEM

Dr Yawovi ANANI

Université de Lomé

Équipe de Recherche : CoDiReL

ananiuniv@gmail.com

+22890625592

Résumé

Cet article porte sur les valeurs du discours de la transdisciplinarité dans cinq romans de Kangni Alem. Or le discours de la transdisciplinarité, au sens de Basarab Nicolescu, est un discours qui englobe des discours transculturels et des discours de raccordement. Ainsi, dans la trame narrative et discursive des œuvres du corpus, des instances dialogistes partent des conflits langagiers et des visions du monde opposées pour finir par s'entendre. Sous le prisme de la transdisciplinarité de Nicolescu et la Stylistique de Riffaterre, l'article expose le bienfondé de ce discours et des enjeux qu'il porte, lesquels enjeux sont l'invitation à l'harmonie sociale, en passant par la considération de l'homme et par le brisement des différences religieuses et des clichés.
Mots clés : valeur, discours, transdisciplinarité, stylistique.

Abstract

The present article examines the axiological dimensions of transdisciplinarity discourse as they emerge across five novels by Kangni Alem. In the Nicolescuan framework, transdisciplinarity discourse functions as a meta-discourse that encompasses both transcultural and connective discursive registers. Within the narrative and discursive strata of the corpus, dialogic instances originate from sites of linguistic conflict and fundamentally divergent worldviews before converging toward a negotiated understanding. Grounded in the theoretical

intersection of Nicolescu's transdisciplinarity and Riffaterre's Stylistics, this article establishes the theoretical soundness of said discourse and delineates the issues at stake — specifically, the advocacy for social harmony, the valorization of the human being, and the dismantling of religious divisions and stereotyped representations.

Keywords: value, discourse, transdisciplinarity, stylistics.

Introduction

Du grec *axios*, c'est-à-dire « valeur et qualité » (Le Petit Robert, 1967¹⁴), Louis Lavelle (1991, p. 753) définit l'axiologie comme : « une sorte de métaphysique de la sensibilité et du vouloir ». Les travaux de Nietzsche et de Max Scheler invitent à considérer l'axiologie comme une recherche qui établit une hiérarchie entre les valeurs. La notion s'énonce dans l'ouvrage de Paul Lapie (1902, p. 389) au sens de science de la valeur morale. Dans ce discours, l'axiologie est entendue au sens des valeurs. Il sera question de demander comment le discours de la transdisciplinarité se lit à travers les relations humaines dans la fiction narrative de Kangni Alem ou encore comment se déclinent alors lesdites valeurs humaines dans la trame narrative de la fiction de cet écrivain. L'article a donc pour objectif de montrer l'efficacité du discours analysé au moyen du « tiers inclus ». En effet, nous partons du principe que le discours de la « Transdisciplinarité » de Kangni Alem vise le raccordement, par son esthétique d'ouverture, d'adaptation, de compréhension et d'acceptation. C'est un discours qui plaide des causes sociales et qui se projette dans l'avenir, en prenant bien sûr appui sur le passé. Pour traiter le sujet,

¹⁴ Nom féminin • Étym. 1902 ... « Science et théorie des valeurs morales »

nous prendrons appui sur cinq romans de l'auteur (*Cola cola jazz, Canailles et charlatans, Esclaves, La légende de l'assassin et Les Enfants du Brésil*) et sur l'approche de la Transdisciplinarité de Basarab Nicolescu et la stylistique de Michael Riffaterre. Nous aborderons ainsi le sujet par la clarification de la théorie de la Transdisciplinarité qui illustrera l'article sur le plan des relations humaines avant d'aborder la dimension humaniste des œuvres du corpus, éclairée par la stylistique.

1. La Transdisciplinarité : qu'est-ce que c'est ?

Pour Basarab Nicolescu, la transdisciplinarité est une « vision », et la vision transdisciplinaire est « une vision à la fois transculturelle, transreligieuse, transnationale, transhistorique et transpolitique. À cet effet, elle conduit, sur le plan social, à un changement radical de perspective et d'attitude » (Nicolescu, 1996, p. 88). Cette vision est aussi transhumanisme. La finalité de cette notion est « la compréhension du monde présent » (Nicolescu, *ibidem*, p. 29). Or l'un des aspects de la transdisciplinarité est le « tiers inclus ». Alors que la notion de « tiers exclu » postule des visions du monde et des considérations sociales qui s'ostracisent, celle de « tiers inclus » décèle de toutes contradictions, quelles qu'elles soient, une ou des convergence(s), des points communs, des mêmetés. Le « tiers inclus » est un aspect de la Transdisciplinarité qui, lui-même est bâti une unité à partir des contradictions. La logique du tiers inclus est « une logique de la complexité même, peut-être, sa logique privilégiée dans la mesure où elle permet de traverser, d'une manière cohérente, les

différents domaines de la connaissance » (Nicolescu, Ibidem, p. 18-19). L'analyse sous cet angle montre des ententes des personnages qui, autrefois, se sont opposés. On pourra parler du « tiers exclu » au « tiers inclus » ou de l'ostracisme à la concordance.

1.1. Sur le plan des relations humaines

L'univers discursive et narrative de l'œuvre romanesque de Kangni Alem présente des personnages qui s'excluent pour la plupart à leur première rencontre. D'autres, intimes par le passé, deviennent des antagonistes, des antagonismes engendrés par des circonstances aggravantes de la vie. Mais, toujours est-il que, quelles que soient leurs divergences premières ou circonstanciées, ces personnages viennent à s'accepter. Ils deviennent des amis voire des frères.

Ainsi dans *Canailles et Charlatans*, la première rencontre entre Séli et Littorale est ponctuée d'incartades réciproques. La séquence suivante montre à suffisance les écarts de langage entre les deux personnages :

Vous cherchez Sosthène, c'est pour quoi faire ? Vous venez travailler ? (...) Séli, vexé par le procédé, s'en prit violemment à la fille.

- Toi, tu parles aux gens comme ça sans les connaître, tu crois que tout le monde fait le même travail que toi ou quoi ? (...) Laissez tomber, madame, coupa Séli. Cette bordelle camerounaise nous fait perdre le temps.

- C'est ta maman qui est bordelle, réagit-elle sur le champ. Je ne suis pas camair, je suis

tchadienne, tu me parles encore comme ça, je te fais chicoter, *shomoroka* !

- C'est ton papa qui est homosexuel, *sakabo* ! Retourne travailler à Ndjamena, là-bas où il n'y a même pas d'électricité.

L'interlocutrice ici est une prostituée alors que son allocutaire, Séli, est un jeune est un gérant d'une cabine téléphonique. Les métiers des deux s'excluent ; leur vision également. C'est ce qui fait que leur interaction s'est déroulée dans une atmosphère de « dialectique antagoniste » (Jean-Louis Revardel, 2010, p. 137). Mais les métiers et les mondes opposés de ces deux personnages ne sont que des couvertures, des manteaux derrière lesquels se trouve l'être humain. Alors les deux vont se débarrasser de leur couvert pour se voir l'un dans l'autre, pour se voir homme et femme, deux genres complémentaires, une complémentarité sans laquelle le monde ne serait, pour s'inscrire dans la logique d'« ouverture et de tolérance » (Nicolescu, op. cit., p. 75), deux des trois spécificités de l'attitude transdisciplinaire. Littorale va s'éprendre de Séli et les deux formeront une vie de couple, en témoigne l'extrait suivant : « Séli, son sourire de farceur retrouvé, tenait Nathalie par la main. Il rayonnait en compagnie de la demoiselle, plus amoureuse et déjantée que jamais. Elle avait décidé qu'on ne l'appellerait plus désormais Littorale, mais uniquement Nathalie, et faisait le projet plus qu'insensé de faire au moins dix-sept enfants à Séli. (CC, p. 157).

À cette étape de leur histoire, on peut affirmer à raison que la dispute lors de leur première rencontre

s'apparente au « tiers jeu de langage » ; or le tiers jeu de langage :

c'est un nouveau jeu de langage composé d'éléments empruntés aux jeux antagonistes dont il s'agit d'assumer la collision pour la dépasser. C'est un jeu dans lequel les antagonistes peuvent assumer la tension survenue entre eux, un jeu dans lequel ils peuvent se retrouver l'un et l'autre sinon en paix au moins dans la construction d'une communauté sereine. (...). C'est un jeu qui consiste à tenir dans l'équilibre instable deux dynamiques dont l'inhibition réciproque ouvre soudain un champ inattendu de créativité nouvelle ... (Jean-François Malherbe, 2010, p. 50)

Littorale et Séli ont transcendé leur première opinion respective et la dialectique antagoniste s'est effondrée. Les deux jeunes ont su transformer une relation presque belligérante en une relation horizontale, une relation allant dans le sens de la survivance de l'espèce humaine. La survivance de l'homme est aussi le combat qu'a mené le maître des rituels dans *Esclaves*, pour sauver le roi Adandozan de la variole.

En effet, Adandozan s'oppose de prime abord au remède proposé par le maître des rituels qui tente de le sauver de l'empoisonnement. Le roi n'avait jamais vu le maître des rituels. Il existe une relation de distance entre ces deux individus. Il est raisonnable que malgré toutes les tentatives de sauvetage du maître des rituels, le roi ne cesse pas de lui poser des questions : « Qui êtes-vous, (...) ? Où est Gankpé ? » (Esc, p. 73). Dans sa situation d'exclusion, le maître des rituels tente toujours de gagner la confiance de

son interlocuteur aux fins de réussir à faire boire à celui-ci l'antidote du poison de la variole. Et quand brusquement, un spasme violent traversa le ventre du roi, qu'il se mit à vomir, le maître des rituels se voit obligé de jouer le rôle de réanimateur. Il le prit « par l'abdomen, cala son buste contre une de ses jambes et lui tapota fermement dans le dos. Le roi ouvrit la bouche comme un poisson asphyxié, toussa puis cessa de vomir » (Esc, p. 74). Le roi devient du coup confiant. Mais pour arriver à ce dénouement, Adandozan a dû déconsidérer sa position hiérarchique pour se retrouver dans une position horizontale avec le maître des rituels.

En outre, dans la même œuvre, la rencontre du même maître des rituels avec le vieux Sule, celui-là dont il héritera des années plus tard le nom, ne s'était pas déroulée dans un climat de bon enfant lorsqu'il fut débarqué dans la ferme de Do Nascimento par les employés de celui-ci.

Sule était vraiment un inconnu pour Miguel qui va même qualifier la concession de celui-ci de « terre ennemie ». Mais très vite, les deux vont se familiariser. Une relation de père - fils naît, au point que Miguel « s'était mis en tête de travailler pour deux, afin d'aider le vieux Sule à payer ses dettes au maître, et retrouver sa liberté » (Esc, p. 149). Le vieux qu'il appelle désormais « père Sule » (Esc, p. 150).

Dans *La Légende de l'assassin*, le phénomène d'ostracisme à la concorde connaît une petite nuance dans son déploiement. Le roman présente une relation de type cyclique qui met aux prises deux personnages : Apollinaire et Joseph. Cette relation était plus qu'amicale quand les deux protagonistes vivent leur vie d'étudiant à Poitiers. Mais cette relation s'est dégradée à cause d'une femme. Rose est

la femme devant laquelle les deux amis ont tergiversé longtemps. Leur amitié va se transformer en antagonisme. Ils sont même devenus des ennemis : « La vie a fait de nous deux ennemis involontaires » (LLA, p. 189). Et cette inimitié a malheureusement influencé le procès de K.A. ; personnage accusé de décapitation et défendu par Apollinaire alors que Joseph alias Bannerman, siégeait dans ce procès en tant que procureur :

Bannerman et moi, c'était pourtant une histoire d'amitié, d'amour et de haine partagée. (...). Les raisons qui avaient distendu nos liens fraternels et professionnels étaient à mettre au compte de la vie, de ses déboires et des contingences politiques qui nous avaient placés chacun du côté opposé de la barrière sociale. (...) Je veux dire, l'amour s'en était mêlé : l'amour de deux hommes pour la même femme. Laquelle femme l'avait choisi, me laissant inconsolé, meurtri à jamais. (...). Désirer et aimer, convoiter la même femme n'est pas une situation sereine pour l'amitié entre deux hommes (LLA, 71-72).

Il est évident que la froideur du juge vient de la trahison de son ami, des années plus tôt. La fureur de Joseph ne s'est pas calmée. Par conséquent, il a trouvé en ce procès une occasion propice pour régler son compte avec son ex-ami. Toutes les tentatives d'Apollinaire pour sauver son client se vouent à l'échec. Bannerman fit la sourde oreille aux arguments de l'avocat défenseur, rend un verdict expéditif avec exécution immédiate alors que la défense était « en train de rédiger un recours de grâce » (Esc, p. 57).

Apollinaire se voit humilié. Fort heureusement, dans la suite de la diégèse, les deux hommes vont finir par se pardonner :

Debout, côte à côte, l'amitié rompue semblait renaître entre nous. (...) Une passion retrouvée nous rapprochait. (...) À quel moment la vie a-t-elle fait de nous des ennemis haineux ? « Je me demande parfois ce que les malentendus apportent à l'amitié, lâcha-t-il, en s'asseyant. Sers le café, et assieds-toi, vieux, car tu es le seul sujet qui me pose problème depuis des années ! » (Esc, p. 211-213).

Tout se déroule dans une parfaite harmonie. Le lien amical voire fraternel, longtemps rompu, se renoue avec les intimités d'antan. L'œuvre d'Alem refuse les divergences actées, attestées, confirmées et consommées. Il y a dans son écriture une sorte de pacte qu'on pourra qualifier de pacte de rétablissement, c'est-à-dire se trouver dans l'autre, se corriger pour que renaisse l'harmonie, gage de quiétude pour le corps humain et le corps sociétal. C'est pourquoi ses personnages transcendent « les dualités conflictuelles internalisées dans leur monde intérieur, arrivent à accéder au champ des potentialités de leur être premier » (Revardel, op. cit., p. 145). Et ce pacte de rétablissement continue dans *Les Enfants du Brésil*.

Deux des personnages de Kangni Alem dont la rivalité a atteint le summum des rivalités demeurent Candinho et Djibril ; l'un de confession chrétienne catholique, l'autre de confession musulmane. On se croirait à première vue que la haine qu'ils se vouent trouve son mobile dans la différence de leur idéologie religieuse. Mais à y voir de près, leur exclusion mutuelle vient de la construction de leur identité,

c'est-à-dire leur construction de soi et leur regard de soi par rapport aux autres, une construction qui met chacun d'eux à un pôle vertical, une verticalité de mépris. Leur problème, c'est du mépris gratuit l'un envers l'autre : « Djibril hurlant après moi dans la cour de récré BRÉSILIEU BADABOUM BOUFFEUR DE GELATI ET DE MACARONI et moi lui rendant coup pour coup ANUS SINUS COSINUS DJIBRIL BOSSU QUI PUE » (LEB, p. 36). Ce mépris a pour fondement chez Santana, de la condescendance, une condescendance ahurissante :

Et moi lui répondant, invariablement, fier de mon ascendant sur ce mahométan mal léché qui a fui sa putain d'école coranique pour se réfugier ici, dans une école confessionnelle, par la grâce de son richissime géniteur : Je suis peut-être gros, mais je suis Brésilien. T'es quoi, toi ? Petit musulman zéro, ton papa zéro, ta maman zéro. Tu sais toi ce que ça veut dire Brésilien ? (LEB, p. 36-37)

Il est inconcevable pour Candinho qu'un musulman fréquente une école confessionnelle ; une école réservée, selon lui, aux enfants de la haute classe sociale ; laquelle classe sociale dont font partie ses parents Afro-Brésiliens. Voilà de véritables poncifs qui justifient chez le personnage Candinho son dédain envers Djibril. Le différend entre les deux ne se manifeste pas uniquement par d'incessantes altercations. Il quitte le terrain du clash verbal pour se défier à l'affrontement corps à corps. Ici encore le pire n'est pas arrivé, puisque le combat n'a pas eu lieu. Pour cause, le personnage de Velázquez en a décidé autrement. Ce dernier

évitera la définitive proscription réciproque entre les deux antagonistes : d'abord, à leur endroit, par des discours sentencieux : « Voyez-vous, ce qui fait la force des puissants, c'est que non seulement ils ont une haute idée d'eux-mêmes, mais aussi ils savent d'où ils viennent. » (LEB, p. 43), puis par un travail d'historien. Velázquez fera un cours d'histoire aux deux élèves longtemps distancés par une haine fondée sur des préjugés et sur la condescendance. Au terme de son récit, Djibril et Candinho, surpris d'abord de ce qui jusque-là ne relèverait même pas de leur onirisme respectif, reviennent en eux pour se rendre compte finalement que leurs ancêtres étaient unis par le passé, et ont même lutté pour la même cause : la libération des esclaves à Bahia. Le personnage, dépositaire de l'histoire des deux rivaux, finit son récit de façon docte : « La vérité, jeunes gens, je vous devais la vérité. Vous direz à vos camarades que le combat a eu lieu, et qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Et si vous ne croyez pas à mon histoire, allez poser des questions à vos enfoirés de parents. Petit roi, donne la main à ton frère, ... ». L'expression « ni vainqueur ni vaincu » brise la conception d'auto-considération, d'auto-supériorité. Elle appose désormais les deux acteurs en conflits côte à côte, avec comme effets : « J'ai soulevé Djibril par les aisselles, et mon cartable dans une main, je l'ai aidé à avancer. (...) Je marchais sans marcher, mon frère Djibril accroché à mon bras. » (LEB, p. 48).

Les deux propositions citées sont de Candinho Santana. Ses qualificatifs dépréciatifs « Petit musulman zéro », « farfelu de Djibril » (LEB, p. 37) deviennent des qualificatifs fraternels. Les deux deviendront des complices

dans la vérification de l'histoire narrée par Velázquez et amis pour toujours.

Chez Kangni Alem, le tiers-exclu ou le principe de non-contradiction se voit démolir : la noblesse se met au même diapason que le peuple, le musulman n'exclut pas le non musulman, il n'est pas exclu pour une prostituée de fonder un foyer ; le renouement, le raccordement, le rétablissement ne sont pas exclus, quel que soit le degré des différences manifestées par des personnages.

1.2. Sur le plan des croyances

La divergence des croyances a engendré des conflits les plus sanglants et les plus meurtriers de l'Humanité. Et la question de divergence religieuse fait désormais partie des priorités des Objectifs du Développement Durable, car on se rend compte que « la religion influence la vision du monde, le mode de vie et l'engagement d'une grande part de l'humanité¹⁵ ». En effet, le phénomène de divergence de croyances est l'une des figures qui traverse l'écriture de Kangni Alem. Dans *La Légende de l'assassin*, le conflit de croyance qui s'est soldé même par l'affrontement corps à corps est celui qui oppose Gail Hightower, révérend supérieur de l'Église des Saints de Dieu de Dayes-Afiadenyigba et les prêtres du Brafo, la religion traditionnelle de ladite localité.

Pour le pasteur trouve Brafo, la religion des Obrafos, est un « vieux culte local qui célèbre un héroïsme désuet, une bravoure morbide » (LLA, p. 83). Il entreprend de baptiser la tombe d'un Obrafo pour empêcher tout rituel post-

¹⁵ Extrait de la préface de *Les Voix des Religions sur le Développement Durable*.

mortem de celui-ci, car pour lui, seul Jésus est « Le Seul Qui Sauve » (ibidem). Hightower n'arrivera pas à réussir sa mission ; mission demandée par l'un de ses fidèles, fils du Centenaire décédé.

Le problème de Hightower, c'est de fouler aux pieds la croyance des autres. Pour cet homme, le salut ne passe que par sa religion chrétienne. Une conception étriquée, obstruée et limitée quand on pense aux mystères infinis que déroule la notion de Dieu. Or bien d'illuminés tiennent à cette conception de voie unique, source souvent des conflits.

En outre, si Hightower ne jure que par Jésus et veut l'imposer à tous dans *La Légende de l'assassin*, c'est par Vodun que Luis Lavandeyra jure dans *Les Enfants du Brésil*. Selon ce personnage, tous les Africains doivent pratiquer le Vodun. Il va se mettre dans un état de colère quand Santana lui apprend sa distance par rapport au Vodun. Luis Lavandeyra est l'extrême opposé de Hightower à la différence que c'est les Noirs qu'il essaie de cartonner dans une seule religion. Son discours rejoint celui des pseudo-africanistes qui ont pour slogan péremptoire « retour à la source ». Oui, mais quelle source ? Pourra-t-on parler encore de nos jours de croyance authentique aussi bien dans le fond que dans la forme ? Pourrait-on encore s'enorgueillir de l'homogénéité d'une quelconque religion ? Alors quelle est la religion d'un homme qui commence une prière par Mawu Sègbo Lissa et la termine par « Au nom de Jésus » ? Ou d'un prêtre Vodun qui abreuve ses Voduns de Gin ou encore d'un Animiste qui verse de la limonade par terre pour ses ancêtres ? Comment séparer le rythme Vodun qui constitue le fond de certaines louanges dans des chapelles chrétiennes dans l'aire culturelle *Ajatado* ? La question de

croyance est-elle une question d'appartenance généalogique ou celle de choix personnel ? Et devra-t-on imposer sa croyance aux autres ? Considérons cette réplique de Santana :

Je ne déteste pas le Vodoun, (...). J'ai juste dit que je ne le pratique pas, est-ce un tort ? (...). J'ai beaucoup de respect pour le Vodoun, mais je n'en fais pas une maladie comme vous. D'ailleurs, pour vouloir l'imposer aux Amérindiens, faut-il qu'ils soient si démunis spirituellement au fin fond de la canopée ! (LEB, p. 17)

Chaque peuple observe une pratique spirituelle dont il a la révélation, et qui le particularise. La spiritualité est un phénomène culturel, donc collectif. Mais elle peut être individuelle, dans la mesure où elle résulte des parcours, des rencontres, des curiosités, des découvertes d'un individu. Il en ressort clairement que c'est une lubie singulière de contraindre des gens ou des peuples à adhérer à une quelconque foi qui serait la seule détentrice de vérité, le seul chemin vers la lumière. Heureusement, Luis Lavandyran n'est pas un religieux extrémiste, « vodouisant d'accord, mais pas méchant » (LEB, p. 18). Il se propose volontiers à aider Santana dans sa mission de conférencier et l'a même invité à partager la feijoada (un ragout de haricots et de la viande du porc). « J'ai accepté son invitation à partager la feijoada, et il est parti, moins crispé qu'il ne l'était durant notre vif échange » (ibidem). Une amitié vient de naître après une discussion houleuse qui avait pour cause la manifestation de l'assurance d'une idéologie religieuse qu'on croit meilleure et qu'on voudrait ériger en patron de toute autre croyance.

Quelques jours plus tard, une autre opposition surgit entre le personnage de Keshia et Luis au sujet d'un chat mort.

Le ton montait entre Luis et Keshia à propos des avantages comparés de l'embaumement et de l'incinération. Lui invoquait des raisons religieuses, rappelait le statut important des chats chez les Noirs de l'Égypte pharaonique, tandis que Keshia, apparemment excédée par l'érudition de son interlocuteur, insistait sur la nécessité de revenir à l'enseignement biblique : tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Luis grondait : seule la momification permet au *ka*, l'esprit du chat défunt, de retrouver son hôte afin de renaître dans l'autre monde. Pour cela, le corps doit rester intact, alors que la crémation détruit les chances de la réincarnation. Dalva se taisait (LEB, p. 87).

Une exclusion réciproque totale qui tend vers un affrontement. Face à ces fâcheuses radicalités, l'avis de Santana est demandé. Santana contourne et la momification et l'incinération et propose l'inhumation :

J'ai demandé à Dalva comment elle avait connu Éric. Elle m'a alors raconté que c'était un chat abandonné qu'elle avait recueilli il y a onze ans dans les bois de l'École des Beaux-Arts de Rio. Pourquoi donc ne pas l'enterrer dans les mêmes bois, ai-je proposé ?

Elle a souri, puis m'entraînant de nouveau au salon, elle a annoncé à ses amis sa décision finale : Eric sera finalement enterré dans les lieux mêmes où elle l'avait trouvé, et que son corps retourne à la glaise, et que son esprit hante les

sous-bois où des générations entières de plasticiens viendront chercher l'inspiration (LEB, p. 89).

Alors la proposition de Santana vient mouler les antagonismes dans une même démarche. Et quand Éric fut posé dans le trou creusé par Luis dans les bois du lieu où il fut trouvé il y a quelques années, « Luis demanda à chacun d'entre nous de dire une prière aux morts, selon religion » (ibidem). Quelle ingéniosité et quelle évolution dans la compréhension des choses spirituelles de ce personnage ? La bonne trouvaille de Luis pour faire taire les différends rejoint la logique des jainistes qui cherchent toujours en cas de conflit « une technique permettant la dissolution des contradictions, en renvoyant à une interprétation fondée sur le sens commun et la coexistence des points de vue différents ou contradictoires, ... » (Paul Ghils, 2010, p. 169). Ils ne se rencontrent plus chez le farouche défenseur de Vodoun, une quelconque préférence sur le plan religieux. Toutes les prières valent, fussent-elles émanées d'un Vodouisant, ou d'un chrétien ou encore d'un libre-penseur, ou encore d'un musulman, toutes ces prières sont des encens de différentes couleurs, mais de même odeur qui montent vers la même entité, Dieu, peu importe le nom qu'il prend selon telle ou telle croyance.

In fine, les arguments évoqués dans cette section de notre étude ont démontré combien les relations entre les personnages et les croyances des personnages ont subi des métamorphoses allant dans le sens de la concorde. Devant chaque situation d'extrême contradiction, il faut recourir au tiers inclus pour trouver l'entente.

Par ailleurs, un autre aspect participant de la transdisciplinarité concourant au bien de l'Homme traverse le corpus, lequel aspect est développé à la suite.

2. De l'humanisme

L'humanisme s'intéresse à l'homme et à l'humanité. Être humaniste, c'est « considérer l'humanité comme une valeur, voire une valeur suprême » (André Comte-Sponville, 2012, p. 401) dans l'intérêt de l'Homme qui l'habite, car « Qui dit Homme dit humanité. L'Homme porte en lui l'humanité. L'homme n'existe pas en dehors de l'humanité. Perfectionner l'Homme, c'est perfectionner l'humanité » (Pierre Leroux, 1840, p. 269).

En effet, le terme « humanisme » forgé en 1539, vient du latin classique *humanista*¹⁶, et désigne l'enseignant et l'étude des lettres gréco-latines. La sémantique du mot indique alors ce qui édifie l'Homme ou ce qui rend digne l'Homme. Le siècle des Lumières a vu des auteurs qui ont foi en la capacité de l'Homme à réaliser le progrès. Ce mouvement vise un idéal de liberté et d'épanouissement. Mais la question de la valeur humaine se lit déjà bien avant l'humanisme français, en 1222, dans le serment des Chasseurs de Mandé ; un serment qui porte l'homme, qui le protège, qui le défend. Le discours des chasseurs invite à la bonté, à la compassion, à la bienveillance envers ses semblables. Ces vertus traversent bien la fiction narrative de Kangni Alem, que nous prenons soin de développer.

¹⁶https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanisme_de_la_Renaissance. Récupéré le 15 mai 2020.

2.1. Condition de la femme : discours de commisération

Le discours narratif de Kangni Alem interpelle le lecteur sur la condition de la femme, une condition navrante. Les œuvres semblent construire une sorte de motif de mère malheureuse par la réminiscence des déboires des personnages féminins. Il se manifeste un ardent désir de montrer la situation pénible des femmes. En conséquence, le motif de mère malheureuse est incarné dans les cinq romans de notre corpus par la maman d'Héloïse et la mère de Parisette dans *Cola cola jazz* et *Canailles et Charlatans*, encore la maman d'Héloïse et Germaine dans *Canailles et Charlatans*, la mère d'Apollinaire et la femme de K.A. dans *La Légende de l'assassin*, Ma Carnelia Esperança, la grand-mère de Santana dans *Les Enfants du Brésil*.

En effet, la mère d'Héloïse est une femme exploitée et délaissée par les hommes pour qui elle a été un soutien considérable pendant les moments critiques de ceux-ci. Bhinneka l'avait quittée quand elle était encore enceinte d'Héloïse. Diallo qui a succédé au père se révèle la plus canaille de toute l'espèce humaine. Avec ce gigolo sadique, la mère a connu les tréfonds de toutes les humiliations inimaginables.

Après Diallo, la mère accueille, héberge et nourrit pendant des années un sénégalais nommé Christmas qui la quittera aussi. « J'ai plus souffert de l'insulte que lorsque Christmas m'a annoncé son départ de la maison » (CC, p. 71). La mère, on dirait une peau d'orange qu'on jette après avoir savouré son jus. Déprimée et perdant la confiance en soi, « elle s'était lentement propulsée sous les roues du RER, à la station Saint-Michel/Notre-Dame, sous les cris, les insultes des usagers du métropolitain, ... » (CC, p. 15).

Germaine, tout comme la mère d'Héloïse, est exploitée, maltraitée. Exploitée par son cousin, une autre canaille, qui l'a transformée en une « Pute à domicile » (CC, p. 138). Devenue démente, Germaine s'est suicidée par pendaison dans sa cellule de l'asile psychiatrique de Zébédé (CC, p. 148).

S'agissant de la mère de Parisette, le discours de la narratrice procède par une technique de captation d'attention :

Yi ! Oo ! Ma mère ! La douleur, les souffrances d'une femme. Quand elle court du matin au soir, tourne en rond toute l'année dans la même maison pour nourrir son homme, ses mioches, y a-t-il une seule paire d'yeux pour la voir aller et venir, haletant, masquant ses fatigues, ses malaises d'un sourire aussi égal que possible ? (CCJ, p. 56)

Triple exclamation suivie de phrase averbale. « Yi ! » marquant stupeur, « Oo ! » désolation, douleur et « Ma mère ! », compassion, affection. La séquence expose le sacrifice de la femme dans le foyer et invite les regards à sa juste considération. Elle lui témoigne de la commisération. Formé de préfixe *cum* et de radical *miserai* qui veut dire « plaindre » ou « misère », le terme « commisération » évoque un sentiment de pitié, un sentiment qui fait prendre part à la misère d'autrui. Le discours de commisération manifeste de la compassion ou de la pitié. Il montre à l'individu en situation d'indigence une sorte de solidarité, de soutien. Ici, le discours est compatissant, un discours qui prend la défense de la mère de Parisette.

La mère d'Apollinaire n'échappe pas au sort fatidique dans *La légende de l'assassin* : « Ma mère n'y réchappa point, au poinçon de la charge, (...). Elle sombra dans le délire, et mourut un an plus tard du chagrin d'avoir échoué à ruiner son corrompu de marie » (LLA, p. 21).

Le sort d'une autre femme mérite attention dans la même œuvre : la femme de K.A. D'abord son introduction dans la représentation diégétique surprend : « Il était presque minuit quand j'étais sorti dans la rue. Le toit de la voiture sur le trottoir brillait faiblement sous la rosée. La femme se tenait debout contre la portière du véhicule » (LLA, p. 30-31). Le lecteur pourrait se demander « quelle femme », puisque le syntagme « la femme » est une information rhématique, sachant bien qu'en grammaire textuelle, les rhèmes sont introduits dans le discours par des articles indéfinis.

Cette question susciterait deux aptitudes de la part du lecteur. La première, il se replonge dans les discours antérieurs pour une éventuelle trouvaille des référents de cet élément « femme ». La deuxième, et cela à partir du moment de son assurance qu'il est un nouvel élément, ce sera donc son impatience à connaître l'intrigue que l'élément porte. Si l'élément n'est pas repris dans la suite de la narration, on pourrait penser à un fait langagier que nous nommons « une occurrence isolée ». En revanche, on parlerait d'écart ou de transgression en matière d'introduction d'éléments rhématiques. Dans le cas d'espèce, il y a transgression ; la transgression signifiant à l'origine passer de l'autre côté, traverser. Le syntagme nominal « la femme » est repris par la locution nominale « Une loque pétrie de rides » et par le pronom personnel « Elle ». Le thème

devance le rhème. Nous nommons ce fait « Antéphore », entendu par là le phénomène d'introduction d'éléments nouveaux dans un récit par un article défini et sa reprise dans la progression textuelle. Mais, quelle serait l'intention possible de l'écrivain en passant outre les orthodoxies linguistiques et grammaticales ? Pour parler comme Guillaume (cité dans Étienne Karabétian, 2010, p. 67), le discours, à ce niveau, « répond à une visée d'effet. Le discours manifeste sa volonté d'agir, de produire un effet sur quelqu'un ». Michael Riffaterre parle d'« effet stylistique » correspondant à

la mise en relief qui impose certains éléments de la séquence verbale à l'attention du lecteur, de telle manière que celui-ci ne peut les omettre sans mutiler le texte et ne peut les déchiffrer sans les trouver significatifs et caractéristiques (ce qu'il rationalise en y reconnaissant une forme d'art, une personnalité, une intention, etc. (Riffaterre, 1971 :31)

Évidemment, c'est de mettre en orbite le sort malheureux de cette femme. La reprise anaphorique du syntagme « la femme » avec des substituts lexicaux et la description physique de ladite femme le montrent bien : « une loque pétrie de rides » (LLA, p. 31), « En elle, tout est fatigue et pourrissement » (ibidem), « la loque » (LLA, p. 34). Ces descriptions enlèvent à cette femme le qualificatif « humain ». Le personnage chute de son statut d'humain. Et cette chute devient définitive, puisqu' « elle est morte à la capitale, un mois après son arrivée ... (LLA, p. 105).

Contrairement aux autres femmes pitoyables, Ma Carnelia Esperança reste la seule qui a soutenu son malheur stoïquement jusqu'à la vieillesse. Déjà à seize ans, elle a été abusée et mise enceinte par un prêtre catholique. Celui-ci l'emmena à Gold Coast, où elle demeura jusqu'à l'accouchement d'un garçon : Velázquez. Lequel, devenu parolier ou conteur d'histoire, fut arrêté et découvert mort. « Il avait la poitrine en sang et le cœur avait été arraché de la cage thoracique » (LEB, p. 176). C'est suite à cet événement funeste, que le lecteur découvre les véritables parents de l'homme de scène :

Ma Carnelia, folle de douleur, pleura la disparition définitive de Velázquez et se refugia dans un mutisme obstiné pendant quarante jours. Puis, elle en sortit, sécha ses larmes et fit réunir toute la famille, dont ses deux enfants, mon père et ma tante Maria Romana, épouse da Conceição, revenue spécialement de la Côte d'Ivoire où elle travaillait pour les Nations Unies (LEB, p. 177).

Cette assise révéla que Velázquez est le fils de Ma Carnelia et de l'archevêque de TiBrava. Le récit montre l'affliction vécue par la pauvre femme, l'affliction causée par la mort du fils apparemment rejeté, fils qu'elle n'a pas su réhabiliter dans son droit, droit de vivre avec sa mère. Et ce regret a longtemps pesé sur sa conscience.

Le retour obsédant de la thématique de la mère malheureuse prouve que la femme, malgré les trompettes des défenseurs des droits humains, reste toujours la plus victime des tricheries existentielles. Par le procédé de monstration des amertumes abyssales des femmes, Kangni

Alem apporte sa pierre à la construction d'une juste humanité.

2.2. De la commisération à la tentative de réhabilitation de K.A

Dans *La Légende de l'assassin*, la pitié et la compassion transparaissent dans bien de situations discursives de Kangni Alem. Il met en relief le discours compatissant, défendant de façon implicite le condamné K.A. Analysons les discours suivants :

(01). Un individu **pitoyable** et sans émotion, ce K.A., comment oublier un homme de sa trempe. (p.28)

(02). Bannerman, le président de la cour, avait l'air pressé d'en finir. Ses assesseurs, [...], montraient un zèle disproportionné, et arboraient des mines confites d'inquisiteurs payés pour liquider ce **pauvre** paysan, ... (p.28)

Dans le point (01), l'écrivain emploie l'épithète « pitoyable » dérivé du substantif « pitié ». L'adjectif est postposé au nom « individu ». Ce procédé montre l'objectif de son évaluation. K.A. est un individu à plaindre. En revanche, dans (02), l'épithète « pauvre » est antéposée au substantif « paysan ». La subjectivité du locuteur se manifeste à ce niveau. K.A. éveille en le locuteur un sentiment de pitié, de miséricorde.

Pour Kangni Alem, K.A. est une victime de l'inégalité sociale. Malgré le dur labeur du déviant, celui-ci se loge mal et est déjà vieux à l'âge de trente ans. Dans la séquence

textuelle « il avait construit de ses mains ce logis misérable » (LA : 111), l'auteur attire l'attention du lecteur sur le lieu d'habitation de K.A. Nous l'observons bien dans la description de ce lieu :

(03). Au milieu des cailloux, des bambous et des herbes sauvages qu'il aimait couper ras, de façon à leur donner de l'allure d'une pelouse rustique, il avait fait surgir de terre une cabane en torchis dont la toiture, imparfaite, laissait passer les courants d'air et les gouttes de pluie. (LA : 111)

La misère touche également les autres domaines de ses besoins physiologiques fondamentaux. K.A. peine à se vêtir, à se nourrir. Son moyen de déplacement laisse à désirer. Il est judicieux d'extraire des séquences discursives pour illustration :

(04). C'était la première fois que je voyais cela, un vélo sans couleur. Le fer nu ne laissait deviner, nulle part, la couleur d'origine. Rouge ? Noir ? Bleu cendre ? Quelle était la couleur de cette bicyclette autrefois, aux premières heures de sa vie sur terre ? Impossible à dire. (LA : 106)

(05). Son pantalon, troué au niveau des genoux, était retenu à la taille par une lanière en cuir, qui avait dû servir à un autre usage précédemment. Son torse, mal recouvert par le T-shirt à l'effigie du buste d'un certain « Timonier National », portait des éraflures, comme si l'homme sortait des bois ou de quelque broussaille épineuse. (LA : 107)

(06). ... Son épouse, à quelques mètres de là, s'acharnait sur ses casseroles comme pour éviter d'avoir à

penser. Ce manège prit fin au bout de la troisième semaine, quand soudain le manque s'installa, criard, et la faim fit manger à la petite des baies sauvages qui faillirent l'intoxiquer. (LA : 112)

Les discours (04), (05) et (06) présentent un individu dépourvu des besoins primaires, des besoins de la basse échelle de la pyramide de Maslow¹⁷. La reprise de son moyen de déplacement (vélo) par « fer nu », un engin sans couleur, la description de ses habits ou des haillons qui lui servent de couverture corporelle et sa situation de manque de pitance révèlent la vulnérabilité des conditions de vie du personnage. Alem prend à témoin le lecteur de cette condition difficile de son protagoniste K.A. Ce dernier est brave, mais la société l'a payé moins que ses efforts. C'est K.A., la victime des propriétaires « de ferme esclavagiste » (LLA, p. 111). Ce personnage est un Claude Gueux *tiBravais*. En conséquence, le romancier décide de le réhabiliter.

Réhabiliter sur le plan juridique, c'est rendre à un individu ses droits perdus. On peut dire que c'est de le relever de sa déchéance. Le discours de réhabilitation se structure en deux phases. La première phase expose les faits qui ont conduit au jugement et à la condamnation. La deuxième phase relève les erreurs du jugement et procède à la réhabilitation. Le locuteur, en situation discursive de réhabilitation, emploie des unités linguistiques majorées. Le discours élève le sujet en question par des termes mélioratifs ou considérés. Considérons les discours suivants :

¹⁷ Dans la théorie de motivation, l'américain Abraham Maslow dresse une nomenclature des besoins, que des théoriciens des Ressources humaines nomment la pyramide de Maslow. Cette pyramide de cinq niveaux place en bas de son échelle « les besoins physiologiques » déclinés comme suit : se nourrir, se vêtir, se loger, sur AllWeWish.org consulté le 11 février 2020.

(07). ... Je mordais dans la chair rance de l'humiliation. Mon orgueil blessé au champ d'honneur m'indiquait clairement que j'étais resté à côté de la plaque. Un cynique comme moi aurait dû faire son miel de l'affaire numéro, Etat de TiBrava contre **K.A.**, des initiales du citoyen dont j'avais été le commis d'office. (LA : 25)

(08). La seule évocation de son nom continuait à glacer les sens des gamins dans les maisons. **K.A., le criminel le plus honni (...)** **K.A., le croquemitaine.** **K.A., le psychopathe.** **K.A. le coupeur de têtes.** **K.A. le mal absolu.** (LA : 27)

(09). Je songeais à ce que m'avait demandé mon assistant pendant la constitution de la défense. Il avait raison : comment sauver **un homme**, condamné à l'avance par un peuple, de la potence ou du peloton d'exécution ? (LA : 29)

(10). Un bar avait été planté dans le sable, au lieu de la mise à mort de **l'homme**. (LLA : 52)

Ces quatre séquences textuelles présentent un seul et même individu sous divers aspects. Dans (07), Kangni Alem décline l'identité du personnage. Ce dernier se nomme K.A. Et K.A va perdre cette identité au profit des surnoms abjects dans le (08). Ces surnoms viennent du jugement de la société. Il est déchu et condamné. Cependant, dans les (09) et (10), il acquiert le statut de l'être humain. Il est nommé homme ; ce qui dénote « être de sentiments, de passions, soumis aux vicissitudes, aux infirmités qui sont communs à tous les hommes et inhérents à leur nature

humaine¹⁸». K.A. est un homme comme tous les hommes. Il mérite un traitement digne. D'ailleurs, pour le révérend Hightower, c'est K.A., la victime et non le coupable (LA : 33). Le romancier est explicite dans le passage suivant : « J'ai décidé de me pouvoir en cassation de l'affaire K.A. Il faut réhabiliter la mémoire de ce pauvre homme. » (LA : 195). D'après l'article 219 du Code de procédure civile togolais, Loi n° 2021-007 du 21 avril 2002,

Le pourvoi en cassation est une voie de recours tendant à mettre à néant un jugement rendu en dernier ressort qui lèse le requérant par suite d'une méconnaissance ou d'une interprétation erronée de la loi ou par suite d'une violation des règles de procédure prescrites à peine de nullité.

La demande d'Apollinaire est motivée : le procès de K.A. n'avait pas respecté les règles juridiques en la matière. L'intention du personnage avocat est d'obtenir l'annulation de la décision qui a condamné à mort son client il y a de cela trente ans, puisque cette décision de Bannerman, le juge du fond, est passible de nullité pour plusieurs raisons : absence de preuves, mauvaise application de la loi, empêchement de la défense à intervenir, conclusion expéditive. Il y a violation de procédure ; donc violation du droit humain. En outre, l'annulation de ce procès déchargera K.A de toute accusation et cette décharge entrainera sa réhabilitation. D'ailleurs, le générique « homme » employé dans le (10) pour nommer K. A., procède à cette réhabilitation.

¹⁸ Récupéré de <https://www.dictionnaire.com/definition/homme> le 20 mars 2020.

Conclusion

En somme, notre démarche a été de montrer sous le prisme de la Transdisciplinarité de Basarab Nicolescu et de la stylistique de Michael Riffaterre l'axiologie du discours de la transdisciplinarité dans cinq des romans de Kangni Alem. La problématique du vouloir des auteurs à voir un monde meilleur a constitué l'orientation propice dans l'univers romanesque de Kangni Alem. Les cinq romans étudiés présentent un discours qui transcende les divergences affectueuses, sociales, religieuses et idéologiques. Notre analyse expose que la transdisciplinarité au sens de Basarab permet de passer du rejet de l'autre à sa reconnaissance, dépassant ainsi le principe du tiers exclu au profit du tiers inclus. En outre, l'analyse démontre une manifestation patente de l'humanisme par la défense des causes humaines, notamment à travers la représentation des femmes, souvent victimes de violence, d'exploitation ou d'abandon, ainsi qu'à travers la réhabilitation du personnage de K.A. L'écriture de Kangni Alem sous le prisme de la stylistique révèle donc des stratégies discursives singulières traduisant des valeurs universelles à savoir la compassion, la justice, la tolérance et la fraternité. En définitive, l'article met en exergue l'écriture de Kangni Alem qui s'apparente à une entreprise d'engagement à accorder là où il y a désaccord et, de plaidoirie en faveur des marginalisés.

Références bibliographiques

1. Les œuvres du corpus

ALEM Kangni, 2002. *Cola cola jazz*, Paris, Éditions Dapper.

-----, 2005. *Canailles et Charlatans*, Paris, Éditions Dapper.

-----, 2009. *Esclaves*, Paris, JC Lattès.

-----, 2015. *La Légende de l'assassin*, Paris, JC Lattès.

-----, 2017. *Les Enfants du Brésil*, Lomé, Les Graines de Pensées.

2. Œuvres et articles critiques et dictionnaire

COMTE-SPONVILLE André, 2021. *Dictionnaire philosophique*, Paris, Presses Universitaires de France.

GHILS Paul, 2010. « Langage pur, langage impur. Du mythe de l'origine à la pragmatique de la contradiction », in Basarab Nicolescu (dir.), *À la confluence de deux cultures*, Paris, Oxus, p. 159-196.

KARABETIAN Etienne, 2010. « Langue de style et style de langue: une question de frontière », in *Stylistiques*, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, p. 61-71.

LAPIE Paul, 1902. *Logique de la volonté*, Paris, Félix Alcan.

LAVELLE Louis, 1991. *Traité des valeurs*, Paris, Presses Universitaires de France.

LEROUX Pierre, 1840. *De l'humanité, de son principe, et de son avenir où se trouve exposée la vraie définition de la religion et où l'on explique le sens, la suite, et l'enchaînement du mosaïsme et du christianisme*, Paris, Perrotin.

MALHERBE Jean-François, 2010. « Esquisse d'une histoire de l'éthique à l'aune du "Tiers inclus" », in Basarab Nicolescu (dir.), *À la confluence de deux cultures. Lupasco aujourd'hui*, Paris, OXUS, p. 40-53.

NICOLESCU Basarab, 1996. *La transdisciplinarité-manifeste*, Monaco, Éditions du Rocher

RIFFATERRE Michael, 1971. *Essais de stylistique structurale*, Présentation et traductions de Daniel Delas, Paris, Flammarion.

REVARDEL Jean-Louis, 2010. « Stéphane Lupasco et la translogique de l'affectivité », in Basarab Nicolescu (dir.), *À la confluence de deux cultures. Lupasco aujourd'hui*, Paris, OXUS, p. 135-157.